

**UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA**

**PROGRAMA MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHOS HUMANOS,
INTERCULTURALIDAD Y DESARROLLO**

**TEORÍAS BIOLÓGICO-SOCIALES Y NEOLIBERALISMO.
INCONSISTENCIAS, APORTES Y
ALTERNATIVAS BASADAS EN EDUCACIÓN EN DERECHOS
HUMANOS**

TESIS DE MÁSTER

Karina Paz Tapia Pérez

**Sevilla, España
Septiembre, 2017**

**TEORÍAS BIOLÓGICO-SOCIALES Y NEOLIBERALISMO.
INCONSISTENCIAS, APORTES Y
ALTERNATIVAS BASADAS EN EDUCACIÓN EN DERECHOS
HUMANOS**

Karina Paz Tapia Pérez

Tesis de Máster presentada en el Programa Interuniversitario UPO-UNIA
Máster Universitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y
Desarrollo, como requisito parcial para la obtención del Título de Máster
en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo

Manuel Gándara Carballido

**Sevilla, España
Septiembre, 2017**

**Universidad Pablo de Olavide
Universidad Internacional de Andalucía
Programa Máster Universitario en Derechos Humanos,
Interculturalidad y Desarrollo**

El Tutor aprueba la PRESENTACIÓN DEL Trabajo Final de Máster

**Teorías biológico-sociales y neoliberalismo. Inconsistencias,
aportes y
alternativas basadas en educación en Derechos Humanos**

Elaborada por

Karina Paz Tapia Pérez

Como requisito parcial para la obtención del Título de Máster en
Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'KPT', written over a horizontal line.

**28 de septiembre, 2017
Sevilla, España**

*A mi mamá Fany,
por su lucha incansable, apoyo incondicional y amor eterno.*

AGRADECIMIENTOS

A mi tutor Manuel Gándara, por su paciencia, consejos y apoyo en esta tremenda experiencia que fue para mí escribir una tesis en Ciencias Sociales.

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, por la Beca General que me otorgaron para realizar este master.

A mi familia, por todo su apoyo en este cambio de rumbo en mi vida. En especial a Tania, por todo su empuje y ánimo en momentos difíciles.

A mis amigos extranjeros, por ayudarme a desestresarme jugando fútbol o simplemente conversando. En especial a Rosa, por su infinita compañía y amor.

A mis amigos del master, por todos sus consejos, enseñanzas, cariños y fructíferas discusiones.

A mis amigos de Chile, por su apoyo a la distancia y comprensión en esta nueva aventura.

A Ndugu, por su paciencia, apoyo, amor, ayuda y consuelo en toda esta increíble experiencia.

RESUMEN

Programa Máster Universitario en Derechos Humanos,
Interculturalidad y Desarrollo

Universidad Pablo de Olavide
Universidad Internacional de Andalucía

Autoría: Karina Paz Tapia Pérez
Orientador: Profesor Dr. Manuel Gándara Garbillo

Resumen: ¿Es aceptable el modelo neoliberal que gobierna actualmente? La teoría neoliberal no es solo una teoría económica, sino una concepción del conocimiento, del hombre, de su libertad, de la sociedad, la historia, el derecho y otros aspectos. Niega la inclusión, el respeto por la vida y los derechos de todos, sometiendo la vida humana a la lógica de reproducción del mercado. Tiene pretensiones de científicidad y se autodefine como la única teoría económica científica y como filosofía de la libertad, siendo incompatible con la concepción actual de los derechos humanos. Se analizará el uso de determinadas teorías biológico-sociales para intentar justificar la implementación del capitalismo y su variante neoliberal como forma de organización social, económica, política y cultural en ciertas sociedades. Se analizará sus alcances teórico/prácticos y su inconsistencia en base a teorías biológico-sociales que apoyan la idea de sociedades colaborativas, proponiendo alternativas al orden social actual a través de la educación en derechos humanos. ¿Por qué nos comportamos como lo hacemos? La Teoría Crítica y sus aportes al pensamiento universal, tiene como punto de partida la posibilidad de transformar las opresiones sociales que existen en el mundo. La obra "El origen de las especies" de C. Darwin y su concepto de selección natural transfiere las ideas de un economista al mundo de los animales y se extrapola una realidad particular a una situación global. Muchos autores de la época estuvieron predicando prácticamente lo mismo: individualismo. Desde el siglo XIX, fueron surgiendo diferentes teorías como la sociobiología, un neodarwinismo que pretende explicar el comportamiento del "hombre" en términos de biología evolucionista: individuos con genes defectuosos, no deberían reproducirse, pues carecen de valor evolutivo. Las mujeres no fueron la excepción a la discriminación del darwinismo. Se argumentó que ellas no debían estudiar ni trabajar fuera del hogar, porque afectaría su salud físico-mental y que la actividad intelectual podía inhibir la función reproductiva. La naturaleza débil y sensible de la mujer no era capaz de resistir el contacto con el mundo social y laboral, terreno natural y exclusivo de los hombres. Ante la falsa creencia de que la naturaleza se basa en la lucha por la vida y que así es como tenemos que vivir, se opone a que muchos animales sobreviven no eliminándose unos a otros o siendo egoístas y acaparando todo para sí, sino que se basan en compartir y en cooperar entre todos. Dependemos unos de otros para la supervivencia. Somos animales grupales: altamente cooperativos, altruistas, sensibles a la injusticia, amantes de la paz, y con la capacidad de ponernos en el lugar del otro, llamada empatía. Se distingue en un argumento los elementos valorativos de los propiamente teóricos que es propio del quehacer científico en ciencias sociales. A través de revisión bibliográfica, análisis de documentos y material visual/auditivo se ubica tanto en términos teóricos como de contexto socio-histórico a las preguntas y temáticas sobre las que se quiere investigar. Una visión de la naturaleza humana como competitiva e individualista establecerá un marco de acción diferente para la sociedad que una visión empática, cooperativa y solidaria como parte de nuestra condición biológica. Involucrarse en situaciones sociales donde el otro forma parte esencial y cotidiana, hace que el ser humano sea constitutivamente social. Dependiendo de cómo crecemos en ese grupo de humanos, se adquirirá aquellas conductas que en ese grupo se manifiesten y enseñen. Toda acción que hace un bien, no hace solamente un bien a la persona a la cual se hace el bien, sino implica un bien para todos. La utilización del proceso empático puede darse a través de la educación. Los derechos se subordinan a las circunstancias políticas, económicas y culturales. La Educación en Derechos Humanos debe ser parte integral de la democratización de las sociedades, es parte de la solución a la reivindicación de los derechos y es, quizás, la más importante dentro de la intervención política y cultural, para producir esa reivindicación. Debería estar presente en todas las dimensiones de la sociedad: política, económica, social y cultural.

Palabras-clave: Cooperación. Individualismo. Empatía. Derechos Humanos. Educación. Competitividad.

ABSTRACT

Human Rights, Interculturality, and Development Master Program

Pablo de Olavide University
International University of Andalucía

Author: Karina Paz Tapia Pérez
Tutor: Professor Dr. Manuel Gándara Garbillo

Abstract: Is the neoliberal model that currently governs acceptable? The neoliberal theory is not only an economical theory, but a conception of knowledge, of man, his freedom, society, history, rights and other aspects. It denies inclusion, respect for life, and the rights of everybody, subduing human life to the logic of market reproduction. It pretends to be scientific and it defines itself as the only scientific economical theory and as a philosophy of freedom, but it is incompatible with the current conception of human rights. The use of certain biological-social theories to try to justify the implementation of capitalism and its neoliberal variant as a form of social, economical, political and cultural organization in certain societies will be analyzed, as well as its theoretical/practical scope and its inconsistency based on biological-social theories that support the idea of collaborative societies, suggesting alternatives to the current social order through human rights education will also be analyzed. Why do we behave as we do? The Critical Theory and its contributions to the universal thinking has, as its starting point, the possibility of transforming the social oppressions in the world. C. Darwin's work "The Origin of Species" and his concept of natural selection transfer the ideas of an economist to the world of animals and extrapolate a particular reality to a global situation. During that time, many authors spoke and wrote about the same thing: individualism. Since the nineteenth century different theories have emerged, for example, sociobiology which is a kind of Neo-Darwinism that seeks to explain the behavior of "man" in terms of evolutionary biology where individuals with defective genes should not reproduce since they lack evolutionary value. Women were not the exception to the discrimination of Darwinism. It was argued that they should not study or work outside of the house because it would affect their physical-mental health and that intellectual activity could inhibit the reproductive function. The weak and sensitive nature of women was not able to resist the contact with the social and labour world - natural and exclusive terrain of men. The false belief that since nature is based on the struggle for life, then this is how we have to live is opposed to the fact that many animals do not necessarily abandon their peers and many survive not eliminating each other or being selfish and hogging everything for themselves, but they share and cooperate with each other. We depend on each other to survive. We are group animals: highly cooperative, altruistic, sensitive to injustice, lovers of peace, and with the ability to put ourselves in other people's shoes - empathy. In this work, the value elements of an argument will be differentiated from of the theoretical ones which is part of the scientific work in social sciences. The questions and topics which this work seeks to answer and investigate will be located both in theoretical terms and in the socio-historical context and this will be done through bibliographic review, document analysis and visual/audio material. A competitive and individualistic view of human nature will establish a framework of action for society that is different than an empathic, cooperative, and supportive view as part of our biological condition. Engaging in social situations where another person is an essential part in everyday life makes the human being constitutively social. Depending on how people grow up in that group of humans, they will acquire the behavior manifested and taught in that group. Every action that does good does not only do good to the person to whom the good is done, but it is for everybody. The use of the empathic process can be taught through education. Rights are subordinated to political, economical and cultural circumstances. Education in Human Rights must be an essential part of the democratization of societies. It is part of the solution to the acceptance of rights and it is, perhaps, the most important aspect within the political and cultural intervention to produce that acceptance. It should be present in all dimensions of society: political, economic, social and cultural.

Key words: Cooperation. Individualism. Empathy. Human Rights. Education. Competitiveness.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	8
Preguntas, objetivos e hipótesis de trabajo	9
Metodología	11
Organización textual	11
1. CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO	13
1.1 Ideología y teoría neoliberal	13
1.2 Teoría crítica	18
1.3 ¿Por qué Biología?	22
1.3.1 Ciencia y pretensiones de neutralidad y autoridad	23
1.3.2 ¿Genética o cultura?	26
1.4 Lucha por la palabra y control de las narrativas	28
2. CAPÍTULO II. INDIVIDUALISMO Y COMPETITIVIDAD	31
2.1 La lucha por sobrevivir	31
2.1.1 “Originalidad” de Darwin	32
2.1.2 ¿Selección natural?	34
2.1.3 Eugenesia Darwinista	38
2.2 La trampa determinista	40
2.2.1 La nueva síntesis	41
2.2.2 El gen egoísta	44
3. CAPÍTULO III. EMPATÍA Y COOPERACIÓN	55
3.1 Determinismo genético y comportamiento	55
3.2 ¿Somos empáticos por naturaleza?	61
3.3 Cooperación e inteligencia social	70
4. CAPÍTULO IV. EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS	75
4.1 Sistema social	75
4.2 Educación para la reivindicación de los Derechos Humanos	81
CONCLUSIONES	97
BIBLIOGRAFÍA	103

INTRODUCCIÓN

En Chile, el 33% del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1% más rico de la población. A su vez, el 19,5% del ingreso lo capta el 0,1% más rico. En la encuesta PNUD-DES 2016, se muestra que el 41% de la población declara haber experimentado en el último año alguna forma de malos tratos, desde ser pasado a llevar, ser mirado en menos, ser discriminado o tratado injustamente. Por la clase social (43%) y por ser mujer (41%). El 93% de las personas piensa que la clase media es gente de esfuerzo, solo el 38% cree lo mismo sobre las personas identificadas como pertenecientes a la clase alta. Cerca del 75% de los ministros, el 60% de los senadores y más del 40% de los diputados del período 1990-2016 asistió a colegios de elite, estudió carreras universitarias de elite, o ambas cosas.¹ Y se podría seguir mostrando páginas y páginas de datos.

Estas cifras se repiten en muchos países del mundo, y lamentablemente en algunos empeora. Pero ¿Por qué? ¿Qué ha pasado para llegar a tener estas cifras? ¿Es aceptable el modelo capitalista neoliberal que gobierna actualmente muchas sociedades? Bastantes investigadores han criticado la teoría neoliberal. Han mostrado que no es solo una teoría económica, sino una concepción del conocimiento, del hombre, de su libertad, de la sociedad, la historia, el derecho y otros aspectos. Niega la inclusión, el respeto por la vida y los derechos de todos, sometiendo la vida humana a la lógica de reproducción del mercado. Con sus pretensiones de científicidad se autodefine como la única teoría económica científica y filosófica de la libertad, siendo incompatible con la concepción de derechos humanos como dinámicas sociales que tienden a construir las condiciones materiales e inmateriales necesarias para vivir una vida digna de ser vivida. Pero ¿Por qué parece tan difícil luchar por esa dignidad? Podría partirse planteando preguntas que ayuden a acercarse a responder eso ¿Qué tipo de personas somos? ¿En qué posición nos encontramos? ¿Qué podemos hacer ante lo establecido? ¿Qué tipo de educación se necesita para que mujeres y hombres de este siglo vivan dignamente en un mundo asaltado por nacionalismos, racismo, xenofobia,

¹ Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), Informe: *Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile*, junio 2017. *cambios y desafíos de la brecha social en Chile*, junio 2017.

machismo, discriminación, intolerancia, individualismo y competitividad desmedida?
¿Se toma en serio la educación en derechos humanos en una sociedad neoliberal?

Ante la pretensión de la teoría neoliberal de justificarse a partir de determinadas teorías biológico-sociales, se describirá y analizará críticamente esa pretensión.

PREGUNTAS, OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO

Preguntas

¿Qué teorías biológico-sociales pretenden justificar la visión individualista y competitiva y cuáles la empatía y altruismo?

¿Cómo las teorías biológico-sociales generaron un pensamiento competitivo e individualista, como base social del neoliberalismo, y fueron instrumentalizadas políticamente en la sociedad?

¿Qué alternativas y propuestas teórico-prácticas existen y pueden aplicarse a través de la educación en derechos humanos?

Objetivo general

Analizar el uso de determinadas teorías biológico-sociales para intentar justificar la implementación del neoliberalismo como forma de organización social, económica, política y cultural en la sociedad. Se analizarán sus alcances teórico/prácticos y su inconsistencia en base a teorías biológico-sociales que apoyan la idea de sociedades colaborativas, proponiendo alternativas al orden social actual a través de la educación en derechos humanos.

Objetivos específicos

- Describir las teorías biológico-sociales que apoyan el individualismo y la competitividad como base social. Evaluar sus alcances teóricos y prácticos.
- Analizar el concepto de individualismo y competitividad que se utiliza para construir una teoría social neoliberal y cómo a través del discurso y control de narrativas se instaura en la sociedad.
- Describir las teorías biológico-sociales que justifican la empatía, altruismo y cooperación como base social humana y confrontarlas a las teorías neoliberales dominantes actuales, mostrando su inconsistencia teórica.
- Establecer propuestas y formular alternativas al orden social establecido, a través de la educación en derechos humanos.

HIPÓTESIS DE TRABAJO 1

Teorías biológico-sociales, científicamente legitimadas, son usadas como fundamento para intentar justificar la implementación de determinadas formas de organización social: política, económica y cultural.

HIPÓTESIS DE TRABAJO 2

Otras teorías biológico-sociales pueden ser usadas en contraposición a las actuales, dentro del marco de la Teoría Crítica, la cual cuestiona otras teorías por su inconsistencia teórica y a partir de las consecuencias prácticas que estas tienen, incluyendo el uso político que de dichas teorías se hace.

METODOLOGÍA

Se distingue en los argumentos los elementos valorativos de los propiamente teóricos que es propio del quehacer científico en ciencias sociales.

Se realiza: Revisión bibliográfica, análisis de documentos y material visual/auditivo: búsqueda de información que permita ubicar tanto en términos teóricos como de contexto socio-histórico, respuestas a las preguntas y temáticas sobre las que se quiere investigar. El análisis tiene un carácter retrospectivo, longitudinal y subjetivo que permite un conocimiento de la cronología y los contextos implicados.

ORGANIZACIÓN TEXTUAL

Los conceptos individuo y competitividad están estrechamente relacionados en este trabajo. Esta relación se irá presentando de manera cronológica, se expondrán sus definiciones y se contrastarán con los conceptos de empatía y cooperación. A continuación se mostrará que tanto la empatía como la cooperación, como conductas prosociales, pueden aprenderse a través de la educación crítica en Derechos Humanos. La presentación de capítulos se realizará de la siguiente manera:

En el Cap. I se presenta el marco teórico que sustenta el trabajo. Se muestran las definiciones de teoría e ideología, la importancia de la biología y la relación entre genética y cultura y cómo se utiliza la palabra, el uso del discurso y las narrativas como formas de dominación y control.

En el Cap. II se presentan las definiciones de individualismo y competitividad en base a conceptos de teorías biológico-sociales y cómo estas definiciones repercutieron tanto de forma teórica como práctica en la implementación del neoliberalismo en la sociedad.

En el Cap. III se exponen las definiciones de empatía y cooperación con base en teorías biológico-sociales y su relación con la inteligencia social y trabajo en conjunto.

En el Cap. IV se expone relaciones entre derechos humanos y educación tomando como referencia la cooperación y empatía humana, estableciendo propuestas y alternativas al orden social establecido.

Por último, se exponen las principales conclusiones del trabajo y los aportes de este trabajo a la comprensión de los conceptos que fundamentan una sociedad neoliberal: individualismo y competitividad; y su diferencia con la empatía y cooperación como base esencial en la sociedad.

1. MARCO TEÓRICO

En este capítulo se pretende ofrecer el contexto teórico que sustenta el desarrollo de este trabajo. Se presentan las definiciones de teoría e ideología, la importancia de la biología en el contexto social humano, la relación entre la genética y la cultura y por último como la utilización de las palabras, el uso del discurso y las narrativas pueden ser usadas como formas de dominación y control.

1.1 IDEOLOGÍA Y TEORÍA NEOLIBERAL

¿A qué nos referimos cuando hablamos de ideología? ¿cómo influye en nuestra manera de pensar y ver el mundo? La presentación de una ideología se muestra siempre como un acto persuasivo, en tanto que se usa como control al acceso de los discursos y mantención del poder, así lo describe Alberto Mayol, sociólogo y analista político chileno:

La ideología como legitimación de los poderosos (...) la capacidad coordinadora de la ideología se pone en funcionamiento para mantener el estado existente de cosas y para brindar el marco cognitivo básico para los argumentos que se utilizan con el objetivo de persuadir intragrupal o extragrupalmente de que esta situación es justa o natural.²

El concepto ideología, en sí mismo engloba todas aquellas creencias, deseos e ideas que se han articulado en un grupo de personas, a las cuales se le da una validez propia y se las acepta, pretendiendo extenderla al resto de la sociedad, bajo la técnica de la persuasión.³ Así, las ideologías se ponen “*al servicio de un grupo de poder e intereses creados para que fluyan como verdades absolutas y faciliten el control social*”.⁴

² MAYOL, A. *La Tecnoocracia, el falso profeta de la modernidad*. Santiago de Chile: Tesis de grado INAP Universidad de Chile, 2002, p. 97.

³ Conseguir, con razones y argumentos, que una persona actúe o piense de un modo determinado.

⁴ *Idem*.

Otras dos definiciones que muchos sociólogos comparten tienen que ver con una noción de la ideología que se define como “*el conjunto de creencias compartidas por todos los miembros de una cultura*”, y con otra noción definida como “*las creencias compartidas por un grupo diferenciado, consciente de sus intereses, que definen un nosotros y un ellos*”.⁵ Régis Debray, filósofo y escritor francés, ha sostenido que la ideología es una forma de “*organizarse dentro del mundo*”.⁶ La lógica es entonces, organizarse para actuar.

Además de la definición de ideología, tenemos la definición de teoría, la cual “*se mueve en el campo racional del conocimiento especulativo que intenta dar una explicación completa a un cierto orden de hechos sociales, naturales, religiosos, etc.*”⁷ y la cual pretende relacionar las “*diferentes maneras de plantear un fenómeno y sacar conclusiones valederas sobre esas relaciones*”.⁸

Tanto la ideología como la teoría se han relacionado históricamente para mostrar que una depende de la otra. Uno de los más claros ejemplos es el proyecto liberal que se constituye como una “*ideología cuyo propósito es buscar en sucesivos intentos un fundamento teórico dentro de las Ciencias Modernas y demostrar que el Proyecto Liberal es factible*”.⁹ Cuando se logra ese propósito, “*el paso de la descripción y explicación del orden social al “deber ser” no está formulado, sino queda lanzado en forma implícita*”.¹⁰ Permite a las personas, por tanto, darle un significado al orden social y entender el rol que tienen en ese orden.

El liberalismo defiende la libertad del hombre y su acción en el orden social y que no requiere de una autoridad radicada fuera del propio conjunto de individuos.¹¹

⁵ MERINO, A. *El concepto de Ideología*. Santiago de Chile: edición universitaria, 1987.

⁶ DEBRAY, R. *Crítica de la razón política*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1983, p. 219.

⁷ GAETE, M. *Ideología y teoría en el pensamiento de Friedrich Von Hayek*. Santiago de Chile: Tesis de grado Universidad de Chile, 2004, p. 27.

⁸ *Idem*.

⁹ *Ibidem*, p. 41.

¹⁰ *Idem*.

¹¹ *Ibidem*, p. 10.

El individualismo¹² pasó a ser un potente concepto, vinculado estrechamente con los conceptos de libertad individual y libertad moral.¹³

El origen de este concepto en Occidente se remonta a la religión cristiana, que proclama la salvación por méritos individuales. La Edad Media temprana cristiana no es considerada una cultura individualista, sino todo lo contrario, se mantenía la mentalidad que el individualismo era un peligro para la cohesión social. En la Edad Media tardía, con los aportes de Tomás de Aquino y la recuperación de los clásicos griegos, se vuelve a dar valor a la razón y con ello al individualismo, pero no fue sino durante la Reforma cuando se consolidó definitivamente el concepto.¹⁴ A partir de Hobbes, se concebirá al individuo como autónomo, autorreferente y que es y debe ser soberano.¹⁵

Los liberales, incluido F. Hayek¹⁶ y a quien se le considera el ideólogo del neoliberalismo, aceptan *“la existencia de una autoridad supra individual en función solamente del resguardo de la libertad¹⁷ individual - y con ello involucrada la seguridad, la propiedad en términos Lockeanos, y la fuerza necesaria para hacer cumplir los contratos”*.¹⁸ M. Gaete, explica que en el siglo XVIII, Adam Smith tuvo éxito al defender el libre comercio de Inglaterra con sus colonias:

Sus teorías se usaron para defender la expansión comercial de Inglaterra, provocando la sospecha de los alemanes que vieron en ello un

¹² Se habla de individualismo epistemológico, ético, religioso, metodológico, político, económico. LUKES, S. *El individualismo*. Barcelona: Editorial Península, 1975.

¹³ GAETE, M. *Ideología y teoría en el pensamiento de Friedrich Von Hayek*. Santiago de Chile: Tesis de grado Universidad de Chile, 2004, p. 22.

¹⁴ LUKES, S. *El individualismo*. Barcelona: Editorial Península, 1975, p. 119.

¹⁵ *Idem*.

¹⁶ Hayek es un intelectual considerado como pensador importante en las áreas de la Filosofía Política, Epistemología, Psicología, Antropología, Economía Teórica y dentro de ella la Economía Monetaria, Teoría del Derecho; en fin, se sumerge en todo el ámbito de las Ciencias Sociales, en su intento por dar a luz una teoría general. El áurea de ideólogo del “neoliberalismo” que se le otorga tal vez explique su ausencia de las academias. GAETE, M. *Ideología y teoría en el pensamiento de Friedrich Von Hayek*. Santiago de Chile: Tesis de grado Universidad de Chile, 2004, p. 18.

¹⁷ Mientras se suscitó un debate al interior del liberalismo sobre la naturaleza de la libertad, junto con el debate contra los comunitarios y contra los republicanos, el centro de su pensamiento se trasladó hacia los órdenes espontáneos, la selección natural y la evolución cultural que tienen acento empírico y no ideal. GAETE, M. *Ideología y teoría en el pensamiento de Friedrich Von Hayek*. Santiago de Chile: Tesis de grado Universidad de Chile, 2004, p. 60.

¹⁸ *Ibidem*, p. 42.

encubrimiento ideológico a la enorme asimetría en el reparto de las colonias. Además de la exigencias inglesas a la fijación de tarifas.¹⁹

En la misma línea P. Gowan señala, que la expansión colonial y comercial fue decisiva en la concepción del individualismo liberal contemporáneo y la visión universalista de los derechos humanos:

La expansión comercial y colonial (...) fue absolutamente decisiva para la construcción de la tradición moderna acerca del derecho natural, de la que se ha derivado el individualismo liberal contemporáneo, basado en los derechos humanos (...). La ideología universalista de los derechos humanos basada en el derecho natural no solo se utilizó sino que en gran medida se construyó para justificar las implacables prácticas de saqueo, expropiación y exterminio por parte de los Estados Atlánticos europeos.²⁰

La concepción actual de los derechos humanos, entendidos como derechos económicos, sociales, políticos y culturales básicos, es incompatible con la definición del neoliberalismo como una filosofía de la libertad. El neoliberalismo no acepta el derecho a la vida de todos y somete la vida humana a la lógica del mercado.²¹ Los neoliberales “*exaltan los derechos individuales, pero en las condiciones de las economías periféricas, la aplicación de esta teoría lleva a la restricción de la libertad y la violación de dichos derechos*”.²² Franz Hinkelammert, economista y filósofo alemán, ha descrito que:

Esta teoría o ideología subordina la vida humana y su reproducción a la lógica del mercado; y legitima la exclusión del acceso a los medios de vida a las mayoría de los países del Tercer Mundo. Podría decirse que es un discurso, a la vez, legitimador y proyectivo de las elites de poder políticas, económicas e intelectuales que están dirigiendo la globalización, tanto en los países centrales como en las naciones periféricas. En este sentido, aparece como uno de los más importantes proyectos y utopías de la globalización, podría decirse que es su nueva economía política.²³

¹⁹ *Ibidem*, p. 20.

²⁰ GOWAN, P. *Los orígenes del liberalismo Atlántico*. New Left Review, 2001, p. 181.

²¹ MERA, J. *Neoliberalismo y derechos humanos*. Santiago de Chile: Revista de Derechos Humanos Nº 1 y 2, Academia de Humanismo Cristiano, 1983.

²² PREBISCH, R. *El pensamiento de von Hayek*. Santiago de Chile: Hoy Nº 208, 1981.

²³ VERGARA, J. *La contribución de Hinkelammert a la crítica latinoamericana al neoliberalismo*. Polis Revista latinoamericana, 2002, p. 13.

El neoliberalismo ha sido un aporte relevante a las estrategias de globalización. Un ejemplo fueron los diseños de relaciones internacionales de Clinton, un *"programa neoliberal-conservador que propone o impulsa un modelo de sociedad, que es integral (no solo económico) y, la vez mundial -un proyecto de homogeneización planetaria. En este doble sentido conforma un macrorelato, un paradigma universal, un esfuerzo totalizador típico de la Modernidad e inédito en su alcance"*.²⁴

F. Hinkelammert descubre varias inconsistencias significativas al neoliberalismo, una de ellas es la pretensión de cientificidad que tiene esta teoría y la presencia de argumentos teológicos.²⁵ Muestra que Hayek emplea argumentos como que solo Dios podría conocer a priori los precios antes que estos sean determinados por la oferta y la demanda, basándose en la tesis de Smith de la mano invisible de la Divina Providencia que produciría tendencia al equilibrio en el juego de los factores del mercado, pero al hombre moderno no le basta esta afirmación y necesita pruebas de la tendencia al equilibrio en el mercado.²⁶

Otra inconsistencia de la teoría neoliberal es que la competencia perfecta se encuentra en el supuesto del conocimiento perfecto, o de la previsión perfecta.²⁷ Sin embargo, esta capacidad es limitada, pues nunca se puede prever todas las alternativas de respuesta del otro, a cada uno de los posibles comportamientos futuros nuestros. Hinkelammert señala que *"el equilibrio es imposible con previsión perfecta si hay una relación conflictiva, pero si se sustituye la conflictividad por el acuerdo mutuo (...) el supuesto del conocimiento perfecto no produce ninguna "paradoja insolucionable"*.²⁸

El mensaje principal del neoliberalismo es la negación de toda utopía de inclusión y de respeto de la vida de todos y de sus derechos y es una de las fuentes

²⁴ EZCURRA, A. *Algunos desafíos para los movimientos sociales y populares latinoamericanos*. San José de Costa Rica: Pasos N° 71, 1997, p. 19.

²⁵ HINKELAMMERT, F. *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*. Santiago de Chile: Ed. Universidad Católica, 1970.

²⁶ HAYEK, F. *Los fundamentos de la libertad*. Madrid: Unión Editorial, 1978.

²⁷ Esta fue descubierta por el teórico Oskar Morgenstern. Este indica que siempre estamos calculando los efectos posibles de un futuro comportamiento nuestro sobre el comportamiento de los otros, y viceversa.

²⁸ HINKELAMMERT, F. *Crítica de la razón utópica*. San José de Costa Rica: Ed. Dei, 1984, p. 73.

principales de la actual "cultura de la desesperación" en América Latina, por poner un ejemplo.²⁹ Aquí se *"ha asumido la interpretación de los filósofos franceses postestructuralistas que ven en este pensador (Hayek) un precursor de un anarquismo estetizante o postmoderno, y consiguientemente, minimizan e ignoran su pensamiento político"*.³⁰

Hinkelammert sintetiza muy bien su caracterización de la teoría neoliberal:

Para sus autores se trata de desarrollar una visión de mundo, en la cual cualquier fenómeno esté sujeto al fenómeno mercantil, sin ninguna zona libre, ni en el interior ni en el exterior de la persona. El cálculo mercantil trata de absorberlo todo; y donde no puede establecer relaciones mercantiles efectivas, las establece al menos imaginarias. Se trata de un totalitarismo mercantil sin ningún límite, al cual ya nada ni nadie debe escapar.³¹

Esta visión de mundo, donde todos los fenómenos están sujetos al mercado, provoca una desvalorización absoluta de los mismos, pues arbitrariamente se decidirá cuál de ellos tiene más valor, imponiendo una jerarquización artificial que será completamente dañina para las relaciones que se intenten generar entre esos fenómenos.

1.2 TEORÍA CRÍTICA Y NEOLIBERALISMO

¿Es posible transformar las condiciones sociales de opresión que afectan nuestro mundo? ¿Quién o quiénes definen los problemas que se han de resolver? ¿Quién evalúa cuándo estos problemas han sido resueltos satisfactoriamente? ¿Cómo se identifica algo como un problema? ¿Por qué ciertos aspectos de una teoría son juzgados como problemáticos?

²⁹ VERGARA, J. *La contribución de Hinkelammert a la crítica latinoamericana al neoliberalismo*. Polis Revista latinoamericana, 2002, pp. 13-14.

³⁰ *Idem*.

³¹ HINKELAMMERT, F. *Las armas ideológicas de la muerte*. Salamanca: Editorial Sígueme, 1978, p. 107.

Desde la Escuela de Frankfurt³² en los años 20 del siglo XX y a partir del concepto de Teoría crítica aportados por esta escuela, muchas personas tienen la convicción que es posible transformar nuestro mundo y cambiar las condiciones sociales de opresión que afectan a las personas, más allá de una sola descripción de los problemas sociales. Manuel Gándara, filósofo venezolano y activista en Derechos Humanos, considera que no todo pensamiento que critica algo, es un pensamiento crítico:

No todo pensamiento que critica algo, por el mero hecho de criticar, es pensamiento crítico. La particularidad de la crítica en el pensamiento crítico, y ello ha de ser evidente en sus contenidos, reside en un determinado punto de vista a partir del cual dicha crítica es realizada, siendo este punto de vista el de la emancipación humana.³³

La teoría crítica *“apuesta por la transformación de una sociedad que juzga como injusta, por lo que no puede conformarse ni con la tarea contemplativa en la que ha sido recluida la investigación científica ni con las especulaciones propias de una filosofía abstracta de la historia”*.³⁴ Aquella sociedad que actualmente se considera injusta, está basada en políticas neoliberales, que como se contó anteriormente, no acepta el derecho a la vida de todos y somete la vida humana a la lógica del mercado.

Cuestionamientos críticos a la teoría neoliberal, los han hecho sociólogos, economistas, politólogos, filósofos, teólogos y otros investigadores de distintos países, principalmente América Latina como son: Atilio Borón, Wim Dierckxsens, Alfredo Eric Calcagno, Alfredo Fernando Calcagno, Renato Cristi, Enrique Dussel, Ana María Ezcurra, Raúl Fonet-Betancourt, Helio Gallardo, José Fernando García,

³² La Escuela de Frankfurt surgió como una consecuencia lógica ante los acontecimientos que desde la década de los años veinte se iniciaban en Europa, ya en una fecha tan temprana como 1923, se plantea la necesidad de desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa-capitalista y el significado de la teoría ante tal consolidación. De este modo, el Instituto de Investigación Social vendrá a devolver a la Filosofía y a la Ciencia Social su carácter de análisis crítico no solo en relación a la teoría sino, también, a la praxis y a la conjunción histórica de ambas. MUÑOZ, B. Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. En línea: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/E/ef_1generacion.htm. Consulta realizada el 30/09/2017.

³³ GÁNDARA, M. *Hacia un pensamiento crítico en derechos humanos: aportes en diálogo con la teoría de Joaquín Herrera Flores*. Sevilla: Tesis Doctoral Universidad Programa de doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo Pablo de Olavide, 2003, p. 29.

³⁴ *Ibidem*, p. 31.

Ricardo Gómez, Francisco Gomezjara, Herminia Foo, Norbert Lechner, Jorge Millas, Jorge Mera, Raúl Prebisch, Pablo Richard, Julio de Santa Ana, Félix Schuster, Elsa Tamez, Jorge Vergara, Franz Hinkelammert y otros.³⁵ Estos autores han mostrado que el neoliberalismo no solo es una teoría económica, sino:

Una concepción del conocimiento, del hombre, de su libertad, igualdad, de la sociedad, la historia, el derecho y otros aspectos; asimismo, que contenía supuestos teológicos (...) tiene la pretensión de ser una cosmovisión que responde a las principales preguntas sobre el hombre, el sentido de la vida humana, la sociedad y sus principales subsistemas. Dichos autores cuestionaron los distintos aspectos de dicha teoría de modo radical, en el sentido de ir a la raíces, a los principios teóricos, en que se basa la discursividad neoliberal.³⁶

Autores neoliberales, principalmente políticos, periodistas, empresarios o profesionales de la gestión (muy pocos son investigadores) o cercanos a esta corriente, han tratado de contestar a estas críticas, haciéndose explícito en el libro “El desafío neoliberal” el cual reúne artículos de latinoamericanos neoliberales.³⁷ Fueron autores de Latinoamérica *“por una diferente situación histórica: la modernización neoliberal como “ajuste estructural” se aplicó primero en América Latina, y de un modo mucho más profundo que en Europa, y fue puesta en práctica de modo temprano y radical por la dictadura de Pinochet desde mediados de los setenta”*.³⁸

Jorge Vergara, filósofo chileno, explica que el inicio de las reformas neoliberales en Chile,³⁹ produjo desconcierto en los pensadores críticos de América Latina, pues había escaso conocimiento de las obras de sus principales autores: Hayek, Friedman, Alberts, Buchanan, Tullock, Ritter y Popper (en la medida en que

³⁵ VERGARA, J. *La contribución de Hinkelammert a la crítica latinoamericana al neoliberalismo*. Polis Revista latinoamericana, 2002, p. 5.

³⁶ *Idem*.

³⁷ LEVINE, B. *El desafío neoliberal. El fin del tercermundismo en América Latina*. Bogotá: Ed. Norma, 1992.

³⁸ VERGARA, J. *La contribución de Hinkelammert a la crítica latinoamericana al neoliberalismo*. Polis Revista latinoamericana, 2002, p. 5.

³⁹ Solo a fines de los setenta el pensamiento neoliberal empieza a ser difundido sistemáticamente en América Latina desde centros especializados, universidades y medios de comunicación. VERGARA, J. *La crítica latinoamericana al neoliberalismo: acción comunicativa y desarrollo del pensamiento crítico en América Latina*. Caracas: Modernidad y universalismo, Edgardo Lander (ed.), Eds.Unesco, Universidad Central de Venezuela y Nueva Sociedad, 1991.

sus pensamientos coinciden con el de Hayek).⁴⁰ Resultaba difícil entender “*que quienes se decían liberales pudieran apoyar dictaduras militares, las cuales negaban los que creíamos eran los principios fundamentales de todo liberalismo: democracia, estado de derecho, respeto de los derechos humanos, división de poderes del Estado y otros*”.⁴¹

El descubrimiento del pensamiento político de Hayek en Francia y países anglosajones se produce en los 80, y hasta finales de esta década, el pensamiento político neoliberal no era considerado significativo en teóricos de la democracia como: Norberto Bobbio, Robert Dahl, David Held, Crawford Macpherson y Giovanni Sartori.⁴²

Pese al esfuerzo conjunto de gobiernos, sectores empresariales y medios de comunicación, por intentar convencer a los ciudadanos respecto a las consecuencias positivas de las reformas neoliberales (los Ministerios de Hacienda y Economía siguen teniendo formación neoliberal), el neoliberalismo ha adquirido un sentido negativo. En países como Chile, a pesar de haber tenido la modernización neoliberal más ortodoxa, coherente y radical, aplicada,⁴³ se cuestiona en distintos grados y de distintos modos las aplicaciones neoliberales.

Es importante seguir en todos los rincones del planeta con ese malestar y dejar de tener una concepción individualista posesiva del hombre como un ser egoísta y competitivo, guiado por la racionalidad mercantil y cuya relación básica a la realidad es la de propiedad.

Por último, termino con una reflexión de M. Gándara:

En la tarea crítica siempre será necesario preguntarse qué se incluye y qué se excluye en una práctica social y en los discursos que sobre ella se elaboran; reconocer que no hay ninguna teoría que agote el hecho de la que

⁴⁰ VERGARA, J. Op. cit. p. 2.

⁴¹ *Idem*.

⁴² VERGARA, J. *El modelo neoliberal de democracia*. Valparaíso: Anuario de Filosofía Jurídica y Social Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social, 1999.

⁴³ VERGARA, J. *La contribución de Hinkelammert a la crítica latinoamericana al neoliberalismo*. Polis Revista latinoamericana, 2002, p. 2.

emerge o a la que se dirige, pues ningún sistema o teoría agotan la experiencia.⁴⁴

1.3 ¿POR QUÉ BIOLOGÍA?

La biología es una ciencia, en eso no hay discusión, ¿o sí? Una de las consecuencias de la aceptación de las leyes deterministas de Newton fue la ausencia absoluta de aceptación de conceptos como la variación y los hechos fortuitos.⁴⁵ Cuando se dio paso al estudio de la variación y los fenómenos aleatorios, la biología tomó importancia. La mayor parte de las teorías biológicas se basan en conceptos y no en leyes: filogenia, población, adaptación, ecosistema, desarrollo⁴⁶ y cooperación que es el concepto que se tratara en este trabajo capítulos más adelante.

El estudio de la cooperación, en biología, se ha desarrollado principalmente desde dos miradas. La primera y más antigua, surge del estudio de la evolución de las especies y se relaciona con la herencia de una característica biológica a través de las generaciones. La segunda, surge con el desarrollo de la genética y se ha enfocado en la relación entre genes y comportamiento.⁴⁷

En los capítulos siguientes se describirá cómo se hizo uso de la biología como estrategia ideológica para justificar doctrinas políticas y económicas.

⁴⁴ GÁNDARA, M. *Hacia un pensamiento crítico en derechos humanos: aportes en diálogo con la teoría de Joaquín Herrera Flores*. Sevilla: Tesis Doctoral Universidad Programa de doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo Pablo de Olavide, 2003, p. 16.

⁴⁵ MAYR, E. *Por qué es única la biología. Consideraciones sobre la autonomía de una disciplina científica*. Buenos Aires: Katz editores, 2006, p. 44.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 45.

⁴⁷ GARRETÓN, V. y SALINAS, P. *¿Existe el gen de la cooperación?* Santiago de Chile: Revista MAD Número especial N°2 Colaboración, Cultura y Desarrollo, 2007, p.1.

1.3.1 Ciencia y pretensiones de neutralidad y autoridad

¿Cuándo un problema está resuelto? y ¿Cuándo está resuelto satisfactoriamente? ¿es una responsabilidad que recae exclusiva, o principalmente en la comunidad científica?

En el mundo que habitamos, se ha intentado construir, desde hace siglos, la creencia sobre los dualismo absolutos: verdad absoluta versus verdad relativa, libertad versus necesidad, razón versus emoción, intuición versus ciencia, particularidad versus universalidad, etc. pretender esto es crear falsos dilemas que lo único que consiguen es colocar a las personas en posiciones irresolubles.

Corrientemente se piensa que el ser humano es un ser racional y que es esta característica la que lo distingue de otros animales. Decir que la razón caracteriza a lo humano *“es una anteojera y, lo es, porque nos deja ciegos frente a la emoción que queda desvalorizada como algo animal o como algo que niega lo racional”*.⁴⁸ El ser humano vive en una cultura que desvaloriza las emociones y no logra ver el entrelazamiento cotidiano entre razón y emoción que *“constituye nuestro vivir humano y no nos damos cuenta de que todo el sistema racional tiene un fundamento emocional”*.⁴⁹ Se habla *“como si lo racional tuviese un fundamento trascendental que le da validez universal independiente de lo que nosotros hacemos como seres vivos”*.⁵⁰

H. Maturana señala que *“las emociones son disposiciones corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción en que nos movemos. Cuando uno cambia de emoción, cambia de dominio de acción. Son un fenómeno propio del reino animal. Todos los animales las tenemos”*.⁵¹

⁴⁸ MATURANA, H. *Emociones y lenguaje en educación y política*. Santiago de Chile: Comunicaciones Noreste, 1997, p. 15.

⁴⁹ *Idem*.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 16.

⁵¹ *Ibidem*, p. 15-16.

Joaquín Herrera Flores, filósofo español, señala refiriéndose a los falsos dilemas que organizan nuestra forma de comprender nuestro entorno:

Todos estos falsos dilemas esquematizan nuestra forma de comprender y reaccionar frente a nuestros entornos de relaciones. Nos colocan ante pretendidas oposiciones irresolubles, que no encuentran más salida que la imposición de una como la buena, la mejor o la universal y desplazando la otra a lo malo, lo peor y lo particular/irracional. En definitiva, la dualidad es disyunción, desgarramiento, elección entre polos ficticios y reductores de toda complejidad.⁵²

La pretensión que se debería buscar es huir de estos dualismos, dudando y cuestionando esas dualidades, incluida la “*pretendidamente universal razón científica*”.⁵³ La ciencia intenta establecer una autoridad, “*un meta-nivel que potencia la aparición de mediadores, de “representantes” de la verdad*”.⁵⁴ Avanza descartando lo que considera errores.

Fiódor Dostoyevski, escritor ruso, en su libro “Sueño de un hombre ridículo” explica y advierte que todos los males que se padecen tienen un origen único: el deseo por conocer y que se debe luchar por la idea que el conocimiento de la vida está por encima de la vida.⁵⁵ J. Herrera describe muy bien la idea de Dostoyevski:

El conocimiento es ciencia, y la ciencia tiende siempre a la disgregación, para supuestamente llegar a conocer mejor lo que nos rodea. La ciencia, para Dostoyevski, es el peor de los males en tanto que por su sola existencia surge la creencia de que todos los problemas pueden resolverse, entre ellos el de la búsqueda constante de la verdad. Cuando la ciencia cree haber hallado la verdad, aquí comienza el horror. Esa verdad divide la humanidad, por lo menos en dos bandos: los omniscientes y los no omniscientes. Como los primeros son los únicos que conocen la verdad, no tienen otra solución que dominar o eliminar a los que no están en ella.⁵⁶

⁵² HERRERA, F. *La reinención de los Derechos Humanos*. Sevilla: Atrapasueños, 2007, p. 76.

⁵³ *Ibidem*, p. 163.

⁵⁴ *Idem*.

⁵⁵ DOSTOYEVSKI, F. *Sueño de un hombre ridículo*. Diario de un escritor N° 4, 1877. Versión española, p. 19. En línea: <https://mrpoecrafthyde.files.wordpress.com/2016/07/dostoievski-fiodor-el-suec3b1o-de-un-hombre-ridc3adculo.pdf>. Consulta realizada el 21/09/2017

⁵⁶ HERRERA, F. Op.cit. p. 175.

Para Dostoyevski, de la separación de aquellos que creen haber llegado a la ciencia de aquellos que no, procede la violencia, la crueldad, la exclusión, la envidia, la actitud de apropiación constante etc.⁵⁷

La ciencia siempre ha pretendido posicionarse falazmente desde la neutralidad, pero los problemas y sus soluciones, como parte de una producción cultural, no pueden tratarse ni juzgarse con independencia de los prejuicios de quienes lo enfrentan: *“No hay formas culturales puras o neutrales, aunque esta sea la tendencia ideológica de gran parte de la investigación social. Nuestras producciones culturales y, en consecuencia, aquellas con trascendencia jurídica y política, son acciones culturales que aplicamos al proceso de construcción social de la realidad”*.⁵⁸ En la investigación formar consensos no están aisladas de dinámicas y contradicciones de clases, género, etnia, etc. Las visiones del mundo se confirman con elementos pasados y presentes de distinta índoles y que no siempre provienen de la ciencia. J. Herrera explica que:

Toda pretensión de objetividad y neutralidad (...) es parte de esa mirada indiferente que constituye, en palabras de Eduardo Galeano, “el mito irresponsable de los privilegiados”. Sobre todo, porque todo análisis que se pretende absolutamente neutral y/o objetivo viene a ser sinónimo de especialización y formalización. Y tanto la una como la otra nos inducen a la pasividad. Si todo está tan bien “formalizado” y es tan coherente, pues ¡qué actúen los especialistas!⁵⁹

Cualquier intento de neutralidad valorativa, “se acerca muchísimo a la aceptación acrítica de las injusticias y opresiones que dominan en el mundo de la globalización neoliberal”.⁶⁰

A pesar de que muchos científicos siguen defendiendo su postura neutral, defendiendo que tienen un interés real en la naturaleza y su origen, todos intentan justificar algún marco ideológico particular y desde ahí se trabaja.

⁵⁷ *Idem.*

⁵⁸ *Ibidem*, p. 40.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 39.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 94.

1.3.2 Genética o cultura

La biología moderna ha puesto su mirada en la genética y la herencia para explicar la conservación evolutiva como un carácter o rasgo determinado molecularmente en los ácidos nucleicos.⁶¹ H. Maturana señala que para la biología moderna “*la especie aparece definida como una configuración genética que se conserva a través de la historia reproductiva de una población o un sistema de poblaciones*”.⁶² En cambio para él es diferente, señala:

Yo pienso que lo que define a una especie es un modo de vida, una configuración de relaciones cambiantes entre organismos y medio que comienza con la concepción del organismo y termina con su muerte, y que se conserva generación tras generación como un fenotipo ontogénico, como un modelo de vivir en un medio, y no como una configuración genética particular.⁶³

Los seres vivos, incluido el ser humano han sufrido una gran transición:

Moléculas que se replican de manera independiente a paquetes de moléculas; también, la transición de diferentes tipos de células simples a células más complejas donde pasaron a desempeñar funciones críticas y constituirse en mutuamente dependientes, como el núcleo y las mitocondrias.⁶⁴

Y así sucesivamente hasta conocer las especies que habitan hoy en día la Tierra. En el ámbito de la supervivencia, el desarrollo de grupos cooperadores,⁶⁵ división del trabajo, comunicación significativa fueron desarrollándose también en esa transición. Joseph Henrich, biólogo evolutivo estadounidense, señala que:

⁶¹ MATURANA, H. *Emociones y lenguaje en educación y política*. Santiago de Chile: Comunicaciones Noreste, 1997, p. 20.

⁶² *Ibidem*, p. 21.

⁶³ *Idem*.

⁶⁴ HENRICH, J. Genética y cultura. Aportación a la conformación de la especie. Princeton: *Mente y Cerebro* N° 80, 2016, pp. 95-96.

⁶⁵ El ser humano ha llegado hasta aquí porque siempre hubo gente dispuesta a decir basta al privilegio. Se tardaron trescientos mil años en socializar el fuego, pero al final se compartió. MONEDERO, J. *El gobierno de las palabras. Crítica y reconstrucción de la política*. Madrid: FCE, 2009, p. 8.

La profundización en el conocimiento de cómo se produce esa transición altera la forma en que pensamos sobre el origen de nuestra especie, sobre las razones de nuestro imponente éxito ecológico y sobre la singularidad de nuestro lugar en la naturaleza. La nueva interpretación se aparta de la explicación al uso de la inteligencia, fe, innovación, competición entre grupos, instituciones, rituales y diferencias psicológicas entre poblaciones. Reconocer que somos una especie cultural significa que, incluso a corto plazo (cuando los genes aún no han tenido tiempo suficiente para cambiar), las instituciones, técnica y lenguaje coevolucionan con sesgos psicológicos, facultades cognitivas, respuestas emocionales y preferencias. A largo plazo, los genes evolucionan para adaptarse a esos mundos culturalmente contruidos.⁶⁶

A esto los científicos llaman “coevolución genético-cultural”.⁶⁷ Si se pudiese determinar cómo la cultura afecta nuestra composición genética, entonces se podría entender mejor cómo la forma en que hoy actuamos como sociedad influye nuestro futuro. Algunos ejemplos de esta coevolución están:

A medida que los polinesios se asentaban en las islas del Pacífico, debían soportar largos viajes por mar abierto y resistir el frío y el hambre. Dichas condiciones podrían haber favorecido un "metabolismo ahorrativo" que les permitiera crear con la comida disponible más rápido depósitos de grasa. La selección natural pudo haber incrementado la frecuencia de las mutaciones genéticas asociadas. Pero el metabolismo que pudo haber ayudado a esos exploradores, podría ser hoy en día una de las causas de obesidad y diabetes tipo 2 en los individuos de la sociedad actual que cuentan con constantes fuentes de nutrición. Entonces los polinesios de hoy pueden haber heredado una susceptibilidad a la diabetes tipo 2. No por vivir un estilo de vida sedentario, sino porque sus ancestros decidieron subirse a unas canoas y salir a explorar el planeta.⁶⁸

Y así otros muchos ejemplos. La influencia cultural en nuestra evolución y comportamiento avanza con rapidez. Y “*no tiene sentido seguir pensando que la genética y la cultura son dos grandes monolitos separados que no interactúan entre sí*”.⁶⁹

⁶⁶ *Ibidem*, p. 96

⁶⁷ GOLDMAN, J. *Cómo la cultura humana ha influido en los genes*. BBC future, abril 2014. En línea: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/04/140414_future_salud_genetica_cultura_evolucion_gtg.

Consulta realizada el 22/09/2017

⁶⁸ *Idem*.

⁶⁹ *Idem*.

1.4 LUCHA POR LA PALABRA Y CONTROL DE NARRATIVAS

La lucha por el discurso y la palabra y el control de las narrativas tienen la pretensión de instauración en la sociedad. Pero ¿por qué?

Primero debe aclararse que la subjetividad define *“las interpretaciones que se hacen de la experiencia y por ello, nunca pueden llegar a ser neutrales, ni estar fuera de la historia y el contexto donde se produce y circula el discurso”*.⁷⁰ Cualquier pronunciamiento, se hace desde una posición política, ideológica, de clase, género, etc. La forma en la cual se expresa la palabra *“no es independiente de la intención y del contenido que se pretende expresar”*.⁷¹ *“El uso de los términos no es inocente ni neutral”*.⁷²

Cuando las personas pronuncian sus propias palabras, a través del diálogo, *“se transforman en creadoras de su historia”*.⁷³ Juan Carlos Monedero, señala en su libro *“El gobierno de las palabras”*, que:

Antes de que surgieran las palabras, durante cientos de miles de años nuestros antepasados se expresaron con gestos. Por eso, a menudo, miente menos la mímica del cuerpo que las palabras. Pero el pensamiento necesita del verbo. Fueron las palabras las que nos regalaron la supervivencia y nos permitieron construir el sentido. Las palabras nos permiten decir y pensar.⁷⁴

La importancia de esas palabras también se manifiesta en los relatos que pueden comenzar a darse de las experiencias, dándoles un significado que permiten acercar esa realidad a otros miembros en un grupo. Respecto a esta importancia, S. El Achkar, señala que:

⁷⁰ EL ACHKAR, S. *Una mirada a la educación en Derechos Humanos desde el pensamiento de Paulo Freire. Prácticas de intervención político cultural*. Caracas: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela, 2002, p. 116.

⁷¹ *Idem*.

⁷² HERRERA, F. *La reinención de los Derechos Humanos*. Sevilla: Atrapasueños, 2007, p. 212.

⁷³ EL ACHKAR, S. Op. cit. p. 112.

⁷⁴ MONEDERO, J. *El gobierno de las palabras. Crítica y reconstrucción de la política*. Madrid: FCE, 2009, p. 11.

Pronunciarse, nombrar y re-nombrar las experiencias o las nociones construye las identidades sociales y personales porque la palabra está poblada de significados que traducen una aproximación a la realidad y se traducen dinámicamente al encontrarse en diálogo con otros tantos pronunciamientos atravesados de acentos e intereses. La palabra encontrada con otra, se deja transformar en sus significados porque además de confirmar, cuestiona, interpela, interroga, dejando un concepto nuevo en elaboración. Asegura que, solo cuando se nombra la realidad, se está en capacidad de cambiarla y cambiar el significado que tiene, que se le ha dado y que muchas veces aparece como natural y neutro.⁷⁵

Crear relatos, darles significado, transmitirlos a otros y transformar algún proceso, permitió con el tiempo, manejar y controlar conscientemente las narrativas, dando paso a la posesión del control de otros para mantener algún poder. Respecto a este poder, Antonio Gramsci, filósofo y político italiano, menciona con toda claridad que *“la principal táctica del poder es crear hegemonía, extender un sentido común que descansa sobre la aceptación de la obediencia y convencer de la condición natural de las desigualdades”*.⁷⁶ Se genera así personas que se encargan individualmente de su propia opresión. Sin embargo, *“cuando los interés de la minoría se logran presentar como los intereses de la mayoría, la dominación ha avanzado buena parte de su camino”*.⁷⁷ Juan Carlo Monedero, politólogo español, explica que:

El monopolio del sentido es una estrategia necesaria para el mantenimiento de la dominación. Quien controla la información, controla también la formación y, en definitiva, controla el poder. Mientras la razón es incapaz de pensar el dolor, el mecanismo de la transformación no se pone en marcha. Quien modela la manera de pensar, modela la sociedad. Quien dicta lo que es doloroso y lo que no lo es tiene un renovado poder sobre la vida y la muerte.⁷⁸

El discurso que se crea, la manera como se controla la información y la consecuente transformación de mentes individuales y colectivas es, evidentemente, fundamental. Por ejemplo, para superar los discursos machistas y autoritarios, se

⁷⁵ EL ACHKAR, S. *Una mirada a la educación en Derechos Humanos desde el pensamiento de Paulo Freire. Prácticas de intervención político cultural*. Caracas: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela, 2002, p. 115.

⁷⁶ MONEDERO, J. *El gobierno de las palabras. Crítica y reconstrucción de la política*. Madrid: FCE, 2009, p. 4.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 5.

⁷⁸ *Ibidem*, p.7.

plantea la necesidad de cambiar las prácticas que sostienen dicho discurso, pues se entiende que el discurso es una forma de producción cultural, un conjunto de experiencias incorporadas y fragmentadas, que son vividas y sufridas por mujeres y hombres de forma individual o colectiva tanto dentro de un contexto socio-histórico como de un contexto de saber.⁷⁹ J. Monedero afirma que los “*discursos operan sobre la experiencia, pues los seres humanos, reelaboramos la realidad a través de las palabras*”.⁸⁰

A lo largo de este escrito, se hacen evidentes como el uso de los discursos influyen en la creación de imaginarios sociales que permiten mantener en el poder ideas de unos pocos. Siempre hay que tener presente que las palabras dotadas de un significado, crean los discursos que a su vez crean imaginario sociales. El que maneja el discurso tiene el poder y el que tiene el poder es capaz de transformar una realidad.

⁷⁹ EL ACHKAR, S. Op. cit. p. 115.

⁸⁰ MONEDERO, J. Op. cit. p. 83

2. CAPÍTULO II. INDIVIDUALISMO Y COMPETITIVIDAD

Se pretende en este capítulo ofrecer un análisis de las más influyentes teorías biológico-sociales que se han utilizado para crear discursos falaces que apoyan ideas neoliberales como la competitividad, el individualismo, la explotación, la agresividad, dominación, entre otros. Se presentan, así mismo, cuáles fueron los alcances teóricos y prácticos que tuvo en la sociedad humana desde que aparecieron.

2.1 LA LUCHA POR SOBREVIVIR

¿Por qué nos comportamos como lo hacemos? En la introducción se planteó que las formas de pensamiento están directamente influidas por el contexto y la experiencia. La fabricación de teorías están hechas por alguien y para algo en concreto.⁸¹ Esto debe ser fundamental considerarlo, al momento de reflexionar sobre las teorías planteadas y tener el rigor suficiente de contextualizarlas en la época económica, social y cultural. Para lograr ese análisis, es esencial considerar la teoría crítica y sus aportes al pensamiento universal, la cual tiene como punto de partida la posibilidad de transformar las opresiones sociales que existen en el mundo y superar así sus asimetrías.

Por otro lado, de acuerdo con la teoría marxista, las distintas maneras de ver el mundo están conformadas por la visión del mundo de la clase dominante y es así como estas logran consolidar su poder.⁸² Su concepción de la realidad, determinada por sus intereses particulares, es presentada como neutral, natural, desarrollada e identificada con la sociedad. Y, a pesar que cada clase elabora una particular forma de ver y vivir en el mundo, ciertas visiones son impuestas sobre otras mediante la fuerza, opresión o simplemente discriminación.

⁸¹ COX, R. *Approaches to world order*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

⁸² MARX, K. Y ENGELS, F. *La ideología alemana*. Barcelona: Ediciones Grijalbo 1974.

Una de estas concepciones de la realidad fue formulada en el siglo XIX por el filósofo británico Herbert Spencer, que tradujo las leyes de la naturaleza al lenguaje de la economía y acuñó el lema "la supervivencia del más apto",⁸³ que más tarde derivó en el afamado darwinismo social. Es lo que Gordon Gekko, en la película Wall Street llamaba "el espíritu evolutivo", donde presenta la vida como una lucha en la que los vencedores no deberían dejarse arrastrar por los perdedores.

2.1.1 "Originalidad" de Darwin

La palabra darwinismo deriva de los "famosos" estudios hechos por Charles Darwin en el siglo XIX sobre la evolución de las especies. Sin embargo, se destaca "famoso" pues más de treinta naturalistas y filósofos expusieron claramente antes que Darwin la idea de la evolución y/o la selección natural, recopilados en libros por los autores G. C. Gillispie⁸⁴ y B. Glass⁸⁵ en 1959. El concepto de evolución se venía trabajando desde hace años y ya estaba presente en muchos investigadores cuando Darwin publicó su teoría.

Algunos historiadores darwinistas admiten que tras la aparición de los "Principles of Geology" de Lyell en 1832 y tras la aparición en 1834 del popular "Vestiges of the Natural History of Creation", de Robert Chambers, ningún inglés de la época podía considerarse propietario de la idea de la selección natural. Parece claro, entonces, que los conceptos científicos de evolución y selección natural no fueron en absoluto originales de Darwin. William Hopkins, especialista en matemática aplicada a la física y a la geología, mencionó en un escrito: "*La teoría del señor Darwin no puede explicar nada, ya que es incapaz de asignar una relación necesaria entre los fenómenos y las causas que les atribuye*".⁸⁶ No obstante, una

⁸³ SPENCER, H. *The principles of biology*. New York: Appleton, 1891 [1864].

⁸⁴ GILLISPIE, G.C. *Lamarck and Darwin in the history of Science*. En *Forerunners of Darwin: 1745-1859*. Maryland: B. Glass, O. Temkin y W.L. Strauss, Jr. Baltimores (ed), Johns Hopkins Univ. Press, 1959.

⁸⁵ GLASS, B. *The germination of the idea of biological species*. En *Forerunners of Darwin: (1745-1859)*. Maryland: B. Glass, O. Temkin y W.L. Strauss, Jr. Baltimores (ed), Johns Hopkins Univ. Press, 1959.

⁸⁶ THUILLIER, P. *De Arquímedes a Einstein. Las caras ocultas de la investigación científica*. Madrid: Alianza Editorial, 1990, p. 398.

cosa es que los evolucionistas anteriores propusieran la idea y, otra bien distinta, es que consiguieran convencer a los demás científicos. A los que les han inculcado el noble ideal de que las aportaciones científicas son patrimonio de la humanidad y de que la única compensación que al autor le cabe esperar de ellas es el reconocimiento, resulta extraña la justificación de la consagración de Darwin como una de las más relevantes figuras de la humanidad en función de unos méritos exclusivamente publicitarios.⁸⁷

A partir de sus observaciones, Darwin sugirió una tendencia natural de los organismos a incrementar su complejidad, considerándola hoy en día como progreso dentro de la naturaleza.⁸⁸

Pero ¿pueden las observaciones estar realmente influidas por la experiencia del experimentador? No se necesitan estudios psicológicos profundos para deducir que la historia personal de Darwin, su formación como clérigo y el entorno social en el que se desarrolló, contribuyeron a conformar su visión del mundo.

En las distintas ediciones del libro “El origen de las especies”, Darwin incluye algunas aclaraciones que parecían bastante confusas. Por ejemplo, mencionó en un ocasión: “*Intentando remediar las dificultades que surgían*”.⁸⁹ Cuando observó que una variación única tiende a diluirse entre la población, propuso que estas “*debían aparecer simultáneamente en un gran número de individuos*” y “*¿por qué si las especies han descendido de otras especies mediante gradaciones diminutas, no vemos innumerables formas de transición?*”.⁹⁰ Estas observaciones, al compararlas con la historia del registro fósil, reflejaban una gran contradicción, pues nos existían esas innumerables formas de transición. En cambio, justificaba que esta ausencia era consecuencia de “*imperfecciones en el registro fósil*”.⁹¹ Le incomodaba la opinión de los grandes paleontólogos y geólogos que mantenían la evidencia del poco

⁸⁷ SANDÍN, M. *Sobre una redundancia: el darwinismo social*. Madrid: Asclepio-Vol. LII-2, 2000.

⁸⁸ AYALA, F.J. *Can “Progress” be Defined as a Biological Concept?*. En: *Evolutionary Progress*. Chicago: Matthew, H. Nitecki (ed), The University of Chicago Press, 1988.

⁸⁹ THUILLIER, P., *De Arquímedes a Einstein. Las caras ocultas de la investigación científica*. Madrid: Alianza Editorial, 1990.

⁹⁰ DARWIN, C. *On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*, 1859. Versión española: *El Origen de las Especies*. Madrid: Akal, 1998.

⁹¹ *Idem*.

cambio de las especies en el registro fósil.

Sin embargo, a pesar de sus múltiples contradicciones, Darwin recibió toda la fama y vivió en abundancia económica. Fue enterrado entre honores en la catedral de Westminster a pocos metros de Isaac Newton.

2.1.2 ¿Selección natural?

Darwin definió la selección natural como un proceso en el que aquellos individuos que tienen ventaja sobre otros, por ligera que sea, tendrán mayor probabilidad de sobrevivir y reproducir su especie. Se conservarán las diferencias favorables de los individuos y se destruirán aquellas que sean desfavorables.⁹² Afirmaba que las especies cambian de forma continua y gradual, que todas descienden de un único antepasado común, y que la evolución es resultado de la selección natural. Esta simple afirmación, se ha convertido en una poderosa implantación social.

El libro “Origen de las especies” tuvo un gran éxito y acogida en la población. La primera edición tuvo 1.250 ejemplares que se agotaron el primer día y los mismo ocurrió con la segunda edición de unos 3.000 ejemplares. Este éxito lo convirtió en la “obra científica más leída del siglo”.⁹³ Sin embargo, de todos los lectores, solo una pequeña proporción estaba formada por científicos. El éxito que tuvo el libro tuvo lugar dentro de una clase social particular, limitado a las personas con capacidad económica para adquirirlo: la burguesía inglesa. Cabe preguntarse entonces, ¿habrá tenido éxito el libro entre los trabajadores? ¿las ideas habrán sido compartidas por los trabajadores más desfavorecidos y otras clases consideradas inferiores? En los tratados darwinistas se suele hablar “*Del origen de las especies por medio de la selección natural*” o de la “*Conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida*”.⁹⁴ ¿Cuál fue el motivo del éxito? Se situará el hecho en un contexto histórico y social.

⁹² *Idem.*

⁹³ HEMLEBEN, J. *Darwin*. Madrid: Alianza Editorial, 1971.

⁹⁴ SANDÍN, M. *Sobre una redundancia: el darwinismo social*. Madrid: Asclepio-Vol. LII-2, 2000.

La Inglaterra de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX tenía una situación social muy turbulenta: masacre de Peterloo, mártires de Tolpuddle, expansión colonial y revolución industrial, leyes de cercamiento de fincas, etc. Todo ello produjo un “*desplazamiento de riquezas que no actuó de igual forma sobre beneficiarios y víctimas*”.⁹⁵ A muchas personas las condenaron a convertirse en mano de obra barata y trabajar en las ciudades.

Thomas Malthus, economista y clérigo de la época, ante la miseria abundante y sobrepoblación, escribió en su ensayo sobre el “principio de población” publicado en 1798 y ampliado en 1803, que un aumento geométrico de la población en el mundo y ante una crecida aritmética en la producción de alimentos, llevaría siempre a la lucha por la sobrevivencia. Fue capaz de extrapolar una realidad particular a una situación global.

"El ensayo sobre el principio de población" de Malthus de 1798, fue escrito para manifestarse en contra de la vieja “Ley inglesa de los pobres”, la cual Malthus encontraba demasiado protectora y exigía a las autoridades un control mucho más estricto de los pobres para que no se reprodujeran y generaran inquietud social.⁹⁶ “El razonamiento de Malthus era que el progreso era imposible a menos que exista un abastecimiento ilimitado de alimentos, por lo que las políticas dirigidas a mejorar la situación de los pobres eran equivocadas. Los defensores del *Laissez faire*⁹⁷ podrían así ignorar a los niños hambrientos con la conciencia tranquila”.⁹⁸ Si los pobres se les puede culpar de su pobreza, los demás quedan exculpados. Se ha visto que Hume y Paley, Burke y Rousseau, Godwin y Malthus, Cobbett y Huskisson, Bentham y Coleridge, Darwin y el obispo de Oxford, todos, estuvieron predicando prácticamente lo mismo: individualismo⁹⁹ y *laissez faire*.¹⁰⁰ ¿Puede la condición de

⁹⁵ MOZARÉ, CH. *En Historia de la Humanidad, El siglo XIX*. Barcelona: UNESCO, Ed. Planeta, 1977.

⁹⁶ LEWONTIN, R.C. *The doctrine of DNA. Biology as Ideology*. London: Penguin Books, 1992.

⁹⁷ Expresión francesa que significa "dejar hacer", en la Francia del siglo XVIII, que en Economía se utiliza para referirse a la doctrina expresiva donde la intervención del Estado en la economía y los negocios debe ser mínima o nula. La frase fue acuñada por los Fisiócratas y se transformó en un pilar del Liberalismo económico.

⁹⁸ HARRIS, C.L. *Evolución. Génesis y revelaciones*. Madrid: Hermann Blume, 1985.

⁹⁹ El concepto de individuo de los liberales puede ser entendido, por parte de los posmodernos, como un discurso ideológico, construido para hacer aceptable el sistema capitalista, tal como la teoría del libre comercio de A. Smith sirvió de ideología para la expansión comercial y colonial de los británicos. GAETE, M. *Ideología y teoría en el pensamiento de Friedrich Von Hayek*. Santiago de Chile: Tesis de grado Universidad de Chile, 2004, p. 26.

pobres, ser un motivo de aniquilación masiva?

Darwin leyó los escritos de Malthus y ello le permitió completar su teoría. Marx escribió sobre Darwin en una carta enviada a Engels en julio de 1862:

En cuanto a Darwin, al que he releído otra vez, me divierte cuando pretende aplicar igualmente a la flora y a la fauna, la teoría de “Malthus”, como si la astucia del señor Malthus no residiera precisamente en el hecho de que no se aplica a las plantas y a los animales, sino solo a los hombres –con la progresión geométrica– en oposición a lo que sucede con las plantas y los animales. Es curioso ver cómo Darwin descubre en las bestias y en los vegetales su sociedad inglesa, con la división del trabajo, la concurrencia, la apertura de nuevos mercados, las “invenciones” y la “lucha por la vida” de Malthus. Es el *bellum omnium* contra *omnes* [la guerra de todos contra todos] de Hobbes,¹⁰¹ y esto hace pensar en la Fenomenología de Hegel, en la que la sociedad burguesa figura bajo el nombre de “reino animal intelectual” mientras que en Darwin es el reino animal el que presenta a la sociedad burguesa”.¹⁰²

Darwin transfiere las ideas de un economista al mundo de los animales, donde no posee absolutamente ningún fundamento para el mundo natural. A pesar de que Darwin emitió algunas reservas a la teoría de Malthus, sus observaciones se basaron sobretudo en la lucha por sobrevivir entre especies diferentes. Si hubiera privilegiado la relación dentro de la misma especie, ciertamente observaría menos conflicto y más cooperación.

Por su parte, los defensores del *Laissez faire* trasladaron a Gran Bretaña la economía de los fisiócratas¹⁰³ franceses adecuada a los intereses de las clases dominantes. Adam Smith fue el personaje ilustre quien a través de la metáfora de “*la mano invisible del mercado*” le preocupaba que los trabajadores y “*otras clases inferiores de personas*” engendraran demasiados hijos, pues harían disminuir los

¹⁰⁰ KEYNES, J. M. *El final del Laissez faire*. Londres: Hogarth Press, 1926.

¹⁰¹ Thomas Hobbes fue el primero en referirse a la Filosofía Política individualista, por el acento que pone en la autoridad del soberano, la que emana de una decisión racional de los individuos. La condición de existencia del proyecto liberal de vida social, a diferencia de Hobbes, dependerá de la posibilidad de “autorregulación” del orden social y de los individuos entre sí. GAETE, M., *Ideología y teoría en el pensamiento de Friedrich Von Hayek*. Santiago de Chile: Tesis de grado Universidad de Chile, 2004, p. 41.

¹⁰² NUÑEZ, D. *Marxismo y Darwinismo*. Madrid: Dialnet ISBN 84-500-4142-2, 1980, pp. 519-526.

¹⁰³ Integrantes de la Fisiocracia. Sistema económico propio del siglo XVIII el cual atribuye exclusivamente a la naturaleza el origen de las riquezas, considerando a la agricultura la principal actividad económica y productora de las mismas.

salarios a un nivel de subsistencia.¹⁰⁴ Con sus ideas comienza a implementarse el liberalismo económico, donde los individuos¹⁰⁵ y los países se convierten en competidores. “*Es posible saber el precio de todo y no conocer el valor de nada*” dijo Oscar Wilde al describir las consecuencias del liberalismo.¹⁰⁶ H. Spencer en su libro “La estática social”, acuña el término “supervivencia del más apto” como motor de las relaciones sociales.¹⁰⁷ Menciona que el intento de ayudar a los pobres es un entorpecimiento a las leyes naturales de la competición. La “ciencia” los apoyaba, “*las civilizaciones, sociedades e instituciones compiten entre sí para sobrevivir y solo resultan vencedores aquellos que son biológicamente más eficaces*”.¹⁰⁸

Una vez que la teoría de C. Darwin se publicó, varios autores comenzaron a escribir en contra de las ideas que de su teoría se desprendían. Uno de ellos fue Friedrich Nietzsche, filósofo y poeta alemán, el cual escribió:

Alrededor de todo el darwinismo inglés ronda algo así como un aire pestilente de exceso de población inglesa, un olor a pequeñas gentes marcadas por la necesidad y la estrechez. Pero como naturalista, debería de salir de su rincón humano: en la naturaleza no reina la necesidad, sino la abundancia, el derroche hasta lo insensato.¹⁰⁹

Los darwinistas se identificaban con la «explicación científica» de lo que sucedía en el mundo y su sociedad, y no con la preocupación por la diferencia entre los pinzones en las Islas Galápagos.

Francis Galton, antropólogo y explorador británico y primo de C. Darwin conocido como “padre de la eugenesia” mencionó en un escrito: “*las altas clases sociales inglesas poseen la máxima capacidad hereditaria y, por lo tanto, el privilegio*

¹⁰⁴ SMITH A. *La riqueza de la Naciones*. España: Titivillus ePub base r1.2, 2015.

¹⁰⁵ Este concepto de individuo involucra un conjunto de potencialidades cognitivas y prácticas que podremos conocer por vía deductiva, y un conjunto de condiciones para que tal individuo pueda realizar la búsqueda de sus intereses. Las potencialidades de acción, algunas de las cuales será posible que el individuo conozca, unas ubicadas en su ambiente natural y social, y otras que constituyen sus propias capacidades. (GAETE, M., *Ideología y teoría en el pensamiento de Friedrich Von Hayek*. Santiago de Chile: Tesis de grado Universidad de Chile, 2004, p. 41)

¹⁰⁶ CAPRA, F. *El Punto Crucial*. Barcelona: Integral, 1985.

¹⁰⁷ SPENCER, H. *Estática social*. España: Editorial Innisfree, 2014.

¹⁰⁸ WOODWARD, V., *Cociente intelectual y racismo científico*. En: *La biología como arma social*. *The Ann Arbor Science for the People*. Madrid: Editorial Colletive, 1982.

¹⁰⁹ HEMLEBEN, J. *Darwin*. Madrid Alianza editorial, 1971.

biológico de ser caudillos y dirigentes".¹¹⁰ Quería que se prohibieran los cruces entre razas, pues acabarían con la dotación intelectual y encontraba inexplicable que hubiera personas que sintieran pena por la extinción de algunas razas inferiores.¹¹¹ Todas estas ideas forman parte del famoso Darwinismo social.

2.1.3 Eugenesia darwinista

En una carta fechada el 26 de julio de 1872, C. Darwin le escribe a Heinrich Fic comentándole sobre lo interesante que sería sugerirle al gobierno de turno imponer restricciones, al matrimonio, de individuos "*no aptos*" para el servicio militar. También utilizaba el darwinismo para oponerse a los intentos de crear una igualdad socioeconómica "*porque esto puede beneficiar a los débiles y conducir a la degeneración*"¹¹².

El empuje que tuvo la selección natural por parte de autoridades científicas y políticas, se dio por distintas partes. Con la llegada de inmigrantes en los años 20, en viajes hacinados, huyendo de la miseria y pobreza o persecución política, a la isla de Ellis en Nueva York en busca de una mejor vida, se realizaron test evaluativos llamados "coeficiente intelectual" cuyos resultados arrojaron que entre el 80 - 90% de los judíos, italianos, húngaros y rusos eran "débiles mentales".¹¹³ En palabras del fundador del Movimiento americano de valoración psicológica L.M. Terman:

Un IQ entre 70 - 80 es muy común en familias hispanoamericanas, indias, mexicanas y negras. Parece que la causa de la estupidez es racial o al menos, atribuibles a condiciones innatas de su familia (...) desde el punto de vista eugenésico, el hecho constituye un grave problema debido a la elevada proliferación de gentes (...) Si tratamos de conservar nuestra patria para un pueblo que la merezca, debemos impedir en la medida de lo

¹¹⁰ GALTON, F.G. *Hereditary Genius: An inquiry into its Laws and Consequences*. Nueva York: Macmillan, 1869.

¹¹¹ LEWONTIN, R.C. *El Determinismo Biológico Como Arma Social, en La Biología como Arma Social, The Ann Arbor Science for the People*. Madrid: Editorial collective, 1982.

¹¹² SANDÍN, M. *Sobre una redundancia: el darwinismo social*. Madrid: Asclepio-Vol. LII-2, 2000.

¹¹³ OVEJERO A. *Los test de inteligencia: Algunas consecuencias de su aplicación*. Valladolid: Tabanque nº18, 2004, pp. 153-158.

posible, la propagación de la degeneración mental.¹¹⁴

En 1972, William Shockley, premio Nobel de Física, redactó una proposición de ley pidiendo la esterilización de aquellas personas cuyo IQ fuera menor de 100. Propuso comenzar con personas dependientes de la seguridad social, a cambio de una compensación económica.

Ese mismo año 16.000 mujeres y 8.000 hombres aproximadamente, fueron esterilizados por el gobierno de Estados Unidos. En 1974, 14 estados tenían propuestas legislativas de ese tipo. William Saxbee, fiscal general de esos años, declaró: “*los genes determinantes del comunismo tienden a agruparse con mayor frecuencia en familias judías*”.¹¹⁵

Michael Rose, profesor de Biología Evolutiva de la Universidad de California, publicó un libro expresando sus crudas convicciones darwinistas. Manifiesta la defensa sobre los “beneficios prácticos” que el darwinismo ha aportado a la “civilización moderna”.¹¹⁶ Junto a Charles Daveport en Estados Unidos y los ingleses Pearson y Fisher, padres de la Genética de Poblaciones, eran eugenistas. Aún en los años 90 se mantenían oficialmente las leyes que promovieron la esterilización en varios estados de Estados Unidos. Rose menciona en su libro sobre el grado en que el darwinismo contribuyó a ideologías racistas en el mundo moderno. Para él la base científica es irrefutable:

La idea que existen diferentes razas humanas, cada una con su propio ancestro y destino compartido, llevó a muchos biólogos y, virtualmente a cualquier otro, a la visión de que la evolución humana estuvo ligada a la competición entre razas (...) La idea de evolución por modificación gradual llevó a muchos líderes culturales y políticos a caracterizar a los grupos despreciados en términos de su supuesto origen racial (...) la competición, en la que las razas superiores pudieron vencer, posiblemente eliminar, a las otras razas.¹¹⁷

¹¹⁴ LEWONTIN, R.C. *El Determinismo Biológico Como Arma Social*, en *La Biología como Arma Social, The Ann Arbor Science for the People*. Madrid: Editorial collective, 1982.

¹¹⁵ WOODWARD, V. *Cociente intelectual y racismo científico*. En: *La biología como arma social. The Ann Arbor Science for the People*. Madrid: Editorial Colletive, 1982.

¹¹⁶ ROSE, M.R. *Darwin's Spectre. Evolutionary Biology in the Modern World*. Pricenton: Princeton University Press, 1999.

¹¹⁷ *Ibidem*, pp. 141-142.

Todas estas son explicaciones “científicas” a la evolución humana de la sustitución por competencia de unos con otros. Como si todo lo anterior fuera poco, su opinión sobre el racismo fue:

Aunque la eugenesia logró triunfos legislativos en Estados Unidos, fueron los alemanes los que tomaron la eugenesia con mayor entusiasmo (...) la edición de 1937 del manual del joven Hitler estaba llena de la teoría darwinista y genética, y como tal ciencia, fue tomada como justificación para el exterminio de los judíos.¹¹⁸

El 13 de julio de 1937 se promulgó la “Ley de sanidad genética”, con la cual se esterilizó a más de 250.000 personas durante su periodo de vigencia.

El darwinismo contribuyó al ascenso del racismo a finales del siglo XIX y exacerbó el desprecio por los pobres. Fomentó el racismo en el siglo XX convirtiéndolo en un clima social maligno en la sociedad occidental. También contribuyó a la visión que se tiene sobre la injusticia y pobreza, donde la pobreza se presenta como demostración de pereza y la justicia social como una debilidad. Pasó y seguirá pasando que aquellos que amen la competencia, invocarán con regularidad a la evolución darwinista.

2.2 LA TRAMPA DETERMINISTA

Biológicamente hablando y bajo una visión darwinista, se puede decir que el comportamiento social de cualquier animal, incluido el hombre, se expresa en la inclinación de dejar el máximo número posible de descendientes, dependiendo de la situación y costos presentados.

La existencia de las relaciones jerárquicas, de dominación, la territorialidad, la agresión natural, el cuidado de los hijos, todo se considera como medio para llegar a la supervivencia biológica, es decir, la transmisión de genes que a su vez determinarán las conductas mencionadas. Y si todo lo anterior lo ponemos en un

¹¹⁸ *Ibidem*, p. 143.

contexto de escasez de recursos, los efectos se acentuarán. Según Darwin los animales luchan entre sí para sobrevivir y que la competencia es inevitable (el objeto de trabajo de Darwin fueron animales viviendo en islas y en los trópicos, donde la competencia es la única solución a la sobrepoblación). Hacia finales del siglo XIX, Prior Kropotkin mostró que en otro tipo de regiones, en vastas superficies, por ejemplo en Siberia, donde las condiciones son duras, los animales cooperan entre sí pues así tienen más probabilidades de sobrevivir.¹¹⁹

Desde el siglo XIX con la aparición del darwinismo, fueron surgiendo diferentes teorías que han pretendido encontrar leyes a la conducta humana, consecuencia de un determinismo biológico:

El determinismo biológico transforma las desigualdades sociales en algo legítimo científicamente, convirtiéndose así en un poderoso medio de control social (...) Las clases privilegiadas del pasado probablemente no eran muy superiores biológicamente a los oprimidos, motivo por el que la revolución tenía buenas posibilidades de éxito. Al eliminar las barreras artificiales entre las clases, la sociedad ha estimulado la creación de barreras biológicas. Cuando la gente pueda acceder a su nivel natural en la sociedad, las clases más altas tendrán, por definición, mayor capacidad que las inferiores.¹²⁰

Si se legitima científicamente las desigualdades sociales, parece natural entonces no oponerse a ellas y justificar la superioridad de unos sobre otros. Y más aún se legitima la necesidad de eliminar a aquellos que no tienen un nivel de capacidad básico para sobrevivir. La sociobiología forma parte de esas teorías que apoyan la naturalidad de las opresiones y desigualdades.

2.2.1 La nueva síntesis

Uno de los más prestigiosos teóricos actuales del darwinismo, es el biólogo y entomólogo Edward O. Wilson. Sus primeros años de vida se desarrollaron en Alabama. A los siete años de edad sus padres se divorciaron, y tras la separación

¹¹⁹ KROPOTKIN, P. *La ayuda mutua*. Caracas: Editores latinoamericana CA, 2009.

¹²⁰ HERRNSTEIN R. *I.Q. in the Meritocracy*. Estados Unidos: Atlantic Monthly Press, 1973.

vivió un periplo con su padre y su madrastra por distintas ciudades y estados, con el consiguiente desarraigo. En 1951 vivió un suceso trágico, el suicidio de su padre, tras lo cual dejó Alabama y se instaló en Harvard, en cuya universidad se doctoró.¹²¹ Todos estos hechos que pidieron marcarle profundamente.

Para este autor, el comportamiento social humano es un ejemplo especial de categorías más generales de comportamiento y organización del reino animal. Todos los comportamientos individuales, han evolucionado debido a la adaptación dirigida por la selección natural, llevando al darwinismo a sus últimas consecuencias.¹²² La agresividad, competitividad, división del trabajo, núcleo familiar, individualismo, entre otros, son parte de las características humanas resultantes del proceso natural selectivo. *“Cada formación viviente puede ser considerada como un experimento evolutivo, producto de millones de años de interacción entre los genes y el medio ambiente”*¹²³. Un sociobiólogo *“intenta situar a la humanidad en su lugar adecuado en un catálogo de las especies sociales de la Tierra”*.¹²⁴

La sociobiología sería un hiperdarwinismo o neodarwinismo que pretende explicar el comportamiento del “hombre” en términos de biología evolucionista. Individuos que posean genes defectuosos, no deberían reproducirse, pues carecen de valor evolutivo. Es por eso, que la naturaleza utilizaría mecanismos selectivos de expulsión reproductiva.

Para Wilson, todo el ser humano, incluido su cerebro, está determinado por la genética.¹²⁵ Adopta una perspectiva reduccionista dando como ejemplos que el tribalismo, la actitud empresarial, la xenofobia, la dominación masculina, la estratificación social, etc, se producen debido al genotipo humano, el cual se ha modificado mediante la lucha y la selección de los mejores genes a lo largo del tiempo. Cualquier fenómeno humano se explica por la biología y especialmente, por la genética. Y que todo intento por cambiar la sociedad eliminando esas

¹²¹ Enciclopedia biográfica en línea: Biografías y vida. En línea: www.biografiasyvidas.com. Consulta realizada el 28/08/2017

¹²² WILSON, E.O. *Sociobiology: The new Synthesis*. Cambridge: Harvard University Press, 1975. Versión Española, Barcelona: Ed. Omega, 1982.

¹²³ *Idem.*

¹²⁴ *Idem.*

¹²⁵ *Idem.*

características detestables, es antinatural y estará condenado al fracaso. Justifica las desigualdades sociales, la pobreza, la enfermedad y la miseria a posibles defectos genéticos, que la selección o evolución natural se encargará de extirpar de la sociedad. Violeta Varela expone los peligros de la sociobiología y sus pretensiones:

El gran atractivo del determinismo biológico se debe precisamente a que es exculpatorio. Si los varones dominan a las mujeres es porque deben hacerlo. Si los empresarios explotan a los obreros es porque la evolución ha desarrollado en nosotros los genes para la actividad empresarial. Si nos matamos en la guerra, es por la fuerza de nuestros genes para la territorialidad, la xenofobia, el tribalismo y la agresión.¹²⁶

Wilson explica que la tendencia genética es lo bastante fuerte como para provocar una sustancial división del trabajo, incluso en la más libre e igualitaria de las sociedades futuras, incluso con la misma educación e igual acceso a todas las profesiones, los hombres continuarán desempeñando un papel desigual en la vida política, científica, negocios, etc.¹²⁷

También dedica tiempo en hablar sobre altruismo, considerando que un organismo puede llegar a realizar un sacrificio solo si eso beneficiará la perpetuación de su especie y lo fundamentó utilizando únicamente el parentesco:

¿Cómo puede el altruismo que, por definición, merma el éxito individual, desarrollarse por selección natural? Si los genes causantes del altruismo son compartidos por dos organismos a causa de una ascendencia común y si el acto altruista de un organismo aumenta la contribución conjunta de estos genes a la próxima generación, la propensión al altruismo se propagará al sustrato genético.¹²⁸

Antropólogos y biólogos han definido de manera amplia la cultura, como una combinación de rasgos que distinguen a un grupo de otro. Para ellos un rasgo cultural es un comportamiento que o bien fue inventado por primera vez en un grupo, o bien fue aprendido de otro grupo y después se transmitió entre los miembros del grupo. La mayoría de los investigadores están, así mismo, de acuerdo en que el

¹²⁶ VARELA V. *Sociobiología*. El catoblepas, revista crítica, nº 14, 2003.

¹²⁷ WILSON, E.O. *Sociobiology: The new Synthesis*. Cambridge: Harvard University Press, 1975. Versión Española, Barcelona: Ed. Omega, 1982.

¹²⁸ *Idem*.

concepto de cultura podría existir no solo en humanos sino también en animales, con el fin de destacar su continuidad de unos a otros, a pesar de la complejidad inmensamente mayor del comportamiento humano.¹²⁹ Es decir, la complejidad de una especie no necesariamente determina la posibilidad de existencia de la cultura. Para Wilson la cultura es la extensión de lo biológico y la relaciona través de la genética como una coevolución gen-cultura, una interacción intrincada entre la evolución genética y la cultural:

¿Puede la evolución cultural de los valores éticos superiores ganar impulso y dirección propios y reemplazar completamente la evolución genética? Creo que no. Los genes sostienen a la cultura al extremo de una correa. La correa es muy larga, pero los valores inevitables se limitarán de acuerdo con sus efectos en el banco genético humano.¹³⁰

A pesar que E. Wilson destaca la coevolución de la genética y la cultura, termina diciendo que todos los valores que en se desarrollen en una cultura, seguirán estando determinados por la genética.

2.2.2 El gen egoísta

El ex-director general de Enron Corporation, Jeff Skilling, hallado culpable el año 2006 (actualmente sigue en prisión) por numerable delitos de fraude, lo que llevó a la compañía a un colapso financiero. Tenía como libro de cabecera “El gen egoísta” de Richard Dawkins.¹³¹ Deliberadamente intentó imitar a la naturaleza, utilizando una competencia despiadada dentro de la empresa. Su comité consideraba que la especie humana tenía solo dos pulsaciones: la codicia y el miedo.

El autor de este conocido libro, es otro de los prestigiosos teóricos actuales

¹²⁹ WILSON, E.O. *La conquista social de la Tierra*. Barcelona: Penguin Random House Grupo editorial, 2012, pp. 248-261.

¹³⁰ WILSON, E.O. *Sobre la naturaleza humana*. Madrid: Fondo de cultura económica de España, 1983.

¹³¹ DE WAAL, F. *La edad de la empatía*. Barcelona: TusQuets editores, 2015, pp. 60-61.

del darwinismo, Richard Dawkins. Tiene una visión científica donde la unidad y el objeto de la evolución, de la selección natural es el gen o fragmento de DNA, cuyo objetivo es alcanzar la supremacía sobre los otros genes y esta selección tendería a favorecer y el comportamiento abusivo y despiadadamente competitivo.

Está claro que su formación como biólogo, lo llevó a pensar de manera tan biológica el orden de las cosas, pero su contexto social también influyó en la construcción de sus teorías. En 1941, en plena colonización de Kenia por los ingleses, nace Dawkins en el país colonizado. En los años 50 se establecen campos de concentración donde se torturaba a miles de personas. En su propia autobiografía, menciona una infancia llena de privilegios (pertenecía a la clase media alta) y la nostalgia de recordar estar tomando té con sus leales sirvientes (sirvientes leales en una nación plagada de pobreza).¹³² Pero no menciona en ninguna parte que aquella colonización por parte del imperio británico, le permitió vivir una infancia lujosa. Llama la atención que no haya tenido interés alguno en la historia o costumbres del país en el que creció.

Para Dawkins, los organismos serían simplemente unas máquinas de supervivencia y todas las relaciones entre los seres vivos se producirían por el principio de supervivencia o supervivencia del más apto: *“Toda máquina de supervivencia es, para otra máquina de supervivencia, un obstáculo que vencer o una fuente que explotar”*.¹³³ Frase que puede ser utilizada por cualquier gran empresa como lema central. John Rockefeller mencionó: *“El crecimiento de un gran negocio consiste simplemente en la supervivencia del más apto (...) Es sencillamente el desarrollo de una ley de la naturaleza”*.¹³⁴ Parece difícil transgredir los dogmas del darwinismo. Para muchos científicos la competencia como motor de cambio y el azar como fuente de variación, son el centro de esta ideología.¹³⁵

¹³² DAWKINS, R. *Una curiosidad insaciable*. Barcelona: TusQuest editores, 2014.

¹³³ DAWKINS, R. *El gen egoísta*. Barcelona: Salvat Editores, S.A., 2000.

¹³⁴ LEWONTIN, R.C., ROSE, S., KAMIN, L.J. *No Está en los Genes*. Barcelona: Ed. Crítica, 1987.

¹³⁵ La confusión existente entre idea y realidad, entre una forma particular de ver el mundo y la realidad misma, conduce a la formación de una falsa conciencia. Las ideologías, al ser impuestas por las clases dominantes, actúan para mantener esa dominación, ocultando las raíces históricas de su surgimiento y mantenimiento lo que producirá una naturalidad en esa forma de dominación.

Dawkins menciona en uno de sus tantos ejemplos, que la existencia de personas religiosas, se debe a la existencia de un gen que determina que estas sean religiosas. Por lo tanto, toda manifestación social de los individuos son respuestas evolutivas orientadas a la supervivencia y selección de los mejores genes. Aquellos genes que no aportan a la supervivencia, son defectuosos y se eliminan. El gen sería ontológicamente previo al individuo y el individuo previo a la sociedad.

Estas teorías justifican el costo-beneficio, oportunidad de inversión, teoría de juegos, entre otros, del capitalismo económico, manteniendo el orden social y las relaciones de explotación de unos hombres sobre otros. Se estarían justificando el *status quo* de las élites, los programas autoritarios de ciertos países, etc.

Así ha sucedido con muchas instituciones y organizaciones que justifican su forma de actuar bajo estos principios. El Instituto Mises, organización educativa dedicada a la enseñanza de la escuela austriaca de economía y la economía de mercado, fundado en distintos países como Brasil Cuba, Venezuela, es una continuación del legado institucional del Mises Institute, fundado en 1982, en EE.UU, el cual defiende el mercado, la libertad y la paz. Mencionan en su sitio web:

Estamos dirigidos por nuestros genes para sobrevivir a través de la selección natural competitiva y egoísta; seguimos nuestro propio interés para sobrevivir y procrear; los genes que se adaptan más rápidamente y mejor al mundo competitivo sobreviven a costa de los demás y así sucesivamente (...) no deberíamos restringir nuestros genes a construir un mundo más cooperativo, sino aceptarlos y con ellos sus efectos fenotípico.¹³⁶

También ha sucedido con la *Heritage Foundation*, sociedad contraria a los afroamericanos de los EEUU y con el *Frente Nacional Neonazi Británico*, que apoyados en estas doctrinas sociobiológicas, sostienen en la actualidad posturas neoracistas.

La actividad de las multinacionales de la biotecnología, de las grandes empresas farmacéuticas, de la alimentación, o patentadoras de genes y metodologías, etc. también se apoyan en posturas darwinistas, porque aceptan

¹³⁶ En línea: <http://www.miseshispano.org/>. Consulta realizada el 30/08/2017

ciegamente los conceptos centrales de la teoría, tanto desde el punto de vista social como económico.

Con el discurso de Dawkins se construye un claro entendimiento de carácter mercantilista en la que los animales actúan conforme a relaciones dictadas por un análisis de costo-beneficio y que mediante el experimento y la observación, se conocería su actuación de acuerdo con este análisis de mercado. Con este tipo de entendimiento, se reivindica el empirismo para resolver los problemas y descubrir la verdad sobre el comportamiento social y necesidades animales, incluidas las humanas.

Cuando se establece la competencia de los genes como un ente que posee esa conciencia y capacidad predictiva como medio para su supervivencia, donde cada uno actúa por su propio interés, la interpretación se va tornando muy perversa, pues se acepta como si fuera un sentido común y como si esa competencia permeara todo; como si existiera una ley superior o condición inexplicada que lo gobernara todo. Los genes serían los representantes del mundo vivo y responsables del fin en sí mismo de los seres vivos. Son el ser vivo.

El gran problema de este determinismo genético, es la ausencia de responsabilidad de los actos, provocando que la gente culpe a sus genes por sus conductas agresivas, violentas y antisociales. Se produce una naturalización del racismo, el sexismo, el clasismo, la estructura jerárquica de la sociedad y sus hábitos violentos y territoriales y todo esto se corresponde con prácticas y concepciones conservadoras, legitimadas por expertos universales.

El otro gran problema es concebir a las relaciones entre los seres vivos como meras relaciones entre valores de cambio: relaciones de poder, engaños, competitividad, agresividad, opresión de sexos, etc. Esta visión particular del mundo es propia del periodo capitalista, naturalizando los sistemas de valores propios de una época, los idealiza y los mantiene en sociedades nuevas. Con todo esto se ocultan las relaciones sociales que las produjo y que están detrás.

Todo lo anterior expuesto pone de manifiesto un juego turbio, pues muchas veces se toman ejemplos biológicos para explicar las leyes capitalistas y otras veces se crean visiones propias del mundo y las comparan e intentan hacer encajar con ejemplos de la naturaleza muy particulares.

La gran pregunta que debería hacerse es: ¿Cuál es el incentivo que nos mueve? Las teorías darwinistas quieren mostrar que nadie haría algo por alguien a cambio de nada. ¿Por qué tendría que hacerlo?

Otra forma de discriminación y opresión que el darwinismo social ha perpetuado, es la realizada a las mujeres. En la Inglaterra victoriana, los asfixiantes convencionalismos de la clase media, obligaban llegar al matrimonio como único medio para satisfacer la frustración sexual. Darwin creció en medio de estos convencionalismo y queda bien expresado en sus poco edificantes comentarios sobre las mujeres y el matrimonio que se han encontrado en sus notas personales.¹³⁷ Entre sus notas se encontró menciones sobre las mujeres y el interés en que sea “un ángel y que tenga dinero”.¹³⁸ Su prima Wedgwood era una “buena inversión”, pues su familia disponía de buenas rentas. Tras realizar cálculos, se casó con ella.

Con ésto se vuelve a recalcar lo importante que es el análisis del contexto personal en la formulación de teorías y comprender la influencia que tiene en las observaciones científicas. En “El origen del hombre” las observaciones de Darwin estaban basadas en que en todas las especies, las crías, tanto hembras como machos, se asemejan a las hembras. Con esto concluyó que los machos presentaban un “estadio evolutivo más avanzado que las hembras”.¹³⁹ En su obra “La descendencia del hombre y su selección en relación al sexo” menciona:

El hombre difiere de la mujer por su talla, su fuerza muscular, su vello, etc., como también por su inteligencia, como sucede entre los dos sexos de muchos mamíferos. En una palabra, no es posible negar la estrecha correspondencia que existe entre el hombre y los animales superiores,

¹³⁷ THUILLIER, P. *De Arquímedes a Einstein. Las caras ocultas de la investigación científica*. Madrid: Alianza Editorial, 1990.

¹³⁸ STRATHERN, P. *Darwin y la Evolución*. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1999, p. 98.

¹³⁹ DARWIN, C. *The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex*, 1871. Versión española *El origen del Hombre*. Barcelona: Ediciones Petronio, 1973, pp. 727-731.

principalmente los monos antropomorfos, tanto en la conformación general y la estructura elemental de los tejidos, como en la composición química y la constitución (...) De todas maneras es probable que el hombre sea tan superior en dotación mental a la mujer como el pavo real en plumaje ornamental a la pava real.¹⁴⁰

Según Paul Strathern: *“Su trabajo en este terreno parece resentirse de una falta de rigor científico atípica en él, así como de conclusiones extraídas de un solo espécimen, su esposa”*.¹⁴¹

Herbert Spencer indicó que en un artículo titulado “La psicología de los sexos” que la mujer no seguiría evolucionando debido a sus funciones naturales y que los hombres y las mujeres eran tan desiguales mentalmente como lo eran físicamente: *“suponer que solo en este caso en toda la naturaleza no hay un ajuste de poderes especiales a funciones especiales. La función de las mujeres es criar a los hijos, los atributos intelectuales no son necesarios para esta tarea, por tanto, no tienen por qué desarrollarse en el curso de la evolución”*.¹⁴²

La “gran” teoría de la evolución aplicada a la especie humana, tuvo importantes implicaciones en varios aspectos, incluido el sexo. Cuatro años después de la aparición del libro escrito por Darwin “El origen del hombre” en 1871, Antoinette Brown Blackwell publicaba “Los sexos a través de la naturaleza”, donde analizaba la obra del británico mostrando el profundo sesgo que mostraba su teoría. Fue la primera mujer conocida en responder al famoso autor.

Según Darwin, el hombre en cuerpo y espíritu, era más potente que la mujer y que el sexo femenino fue marginal al desarrollo de nuestro linaje.¹⁴³ Ya con leer solo el título “Origen del Hombre” manifiesta la importancia que le da a la condición de macho y no de hembra.

¹⁴⁰ DARWIN, C. *The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex*, 1871. Versión española *La descendencia del hombre y la selección en relación al sexo*. Madrid: Administración de la revista de medicina y cirugía prácticas.

¹⁴¹ STRATHERN, P. *Darwin y la Evolución*. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1999, p. 86.

¹⁴² SPENCER, H. *Psychology of the Sexes*, *Popular Science Monthly* 4, 1873, p. 31-32. Cit. Amparo Gómez Rodríguez. Ciencia y valores en los estudios del cerebro. *Arbor*, 2005.

¹⁴³ DARWIN C. *El origen del hombre*. Valencia: Cuatro Reales, F. Sempere y C^a, editores, 2009.

Brown le objeta a Darwin sobre su mala interpretación de la evolución humana, pues le daba una desproporcionada preeminencia a todo lo que derivaba de la línea masculina.¹⁴⁴ Afirmaba que Darwin utilizaba una gran cantidad de detalles para demostrar cómo el macho ha adquirido caracteres adicionales que la mujer no desarrollo.¹⁴⁵ Declaró que por cada carácter especial masculino evolucionado, las hembras habían desarrollado otro complementario. Y esta complementariedad llevaría a una equidad sexual, aclarando que los sexos en cada especie siempre son equivalentes, es decir, iguales aunque no idénticos.¹⁴⁶

Considerando las condiciones opresivas que existían en la época hacia las mujeres, Brown entendía que sus declaraciones serían ridiculizadas y silenciadas absolutamente. Apenas fue oída o atendida, la comunidad de su tiempo le respondió con indiferencia y con un insolente desprecio. A pesar de ello, no dudó en expresar sus ideas y desafió las expuestas por Darwin. Se dio cuenta de algo evidente, las observaciones hechas por el autor estaban limitadas a su propio ser masculino.

Ya se mencionó anteriormente que los argumentos darwinistas fueron utilizados por muchos autores de la época para exigir ciertas leyes discriminatorias, pues, también lo hicieron, por ejemplo, con el voto de las mujeres. El pensamiento general de esos hombres, fue que la mujer era incapaz de razonar sobre política, pues eran dependientes de su emocionalidad. Brown no callaba ante estas misóginas ideas y siguió luchando publicando numerosos artículos en defensa de los derechos de la mujer hasta que tuvo más de 80 años. En 1920, con 95 años fue una de las primera mujeres que votaron en su país.¹⁴⁷

Años más tarde, Eliza Burt Gamble también expresó duras críticas a la teoría darwiniana. En el año 1893, publicó el libro “La evolución de la mujer: una investigación sobre el dogma de su inferioridad ante el hombre”. A diferencia de Brown, Gamble defendía la superioridad de la mujer sobre el hombre. Criticaba a Darwin por la forma que tenía de recoger hechos, generalizar y extraer conclusiones.

¹⁴⁴ BROWN, A. *Sexes throughout nature*. Nueva York: G.P. Putnam's sons, 1875.

¹⁴⁵ *Idem*.

¹⁴⁶ *Idem*.

¹⁴⁷ MACDONALD, J. *Antoinette Brown Blackwell*, 2003. *Dictionary of Unitarian and Universalist Biography*. Consultado el 26 de julio de 2016.

Y la inercia a ciertos hechos que se hallaban en oposición directa con sus prejuicios profundamente arraigados.¹⁴⁸ Debido a la radicalidad de su trabajo, fue aún menos escuchada que Brown.

Además de ellas otras dos mujeres se atrevieron a expresar públicamente comentarios críticos en contra de lo establecido y el papel que se le daba a la mujer en la obra de Darwin, como Emilia Pardo Bazán, quien en 1877 sostenía que "*la ley del más fuerte es nefasta para el sexo femenino*". Y en Francia a Clémence Royer, primera traductora al francés y prologuista de la obra de Darwin "El origen de las especies" de 1859.

Los sociobiólogos han intentado explicar la razón que hay detrás de la idea en la cual en todas la especies, sea la hembra quien se encargue de la mayor parte del cuidado de los hijos. Su explicación se basa en el concepto "la inversión de los padres", donde las conductas u otras inversiones de los padres con respecto a sus descendientes, aumentan sus oportunidades de sobrevivencia.¹⁴⁹ Esto es relevante al género, pues las hembras invierten mucho más que los machos en sus descendientes. En la fecundación la hembra hace una mayor inversión pues coloca un solo huevo (energéticamente una inversión costosa) mientras que el macho contribuye con esperma que contiene millones de células (energéticamente una inversión no costosa). Luego, en la gestación la hembra invierte muchos recursos corporales para el desarrollo del feto. Al nacer, alimentarlos y cuidarlos implica un nuevo tiempo y energía invertidos. Por lo tanto, los sociobiólogos concluyen que el paso lógico siguiente es que para cualquier progenitor que haya realizado la mayor inversión, es más adaptativo seguir cuidando a sus descendientes.¹⁵⁰ Por ende, se tiene a una hembra dependiente, pues sería una locura, desde un punto de vista evolucionista, después de todo lo invertido, abandonar su descendencia. Para el macho en cambio, que han invertido relativamente poco, puede seguir "acostándose con todas" dejando embarazadas a cuentas pueda, produciendo más descendientes

¹⁴⁸ BURT, E. *The evolution of woman: An inquiry into the dogma of her inferiority to men*. Nueva York: G.P. Putnam's sons, 1894.

¹⁴⁹ TRIVERS, R. *Parental investment and sexual selection*. Chicago: Aldine Publishing Company, 1972, pp. 53-91.

¹⁵⁰ HYDE, J. *Psicología de la mujer: la otra mitad de la experiencia humana*. Madrid: Morata ediciones, 1995, p. 53-56.

portadores de sus genes.

Los sociobiólogos también amplían su teoría para explicar en los humanos, la permisividad y estimulación de la promiscuidad del macho, pero no de la hembra. A esta se le castiga si participa en actividades promiscuas, teniendo que cuidarse mucho y ser muy selectiva con quien escoge para aparearse.¹⁵¹ La explicación: hembras tienen un huevo valioso, machos esperma barato. Según este enfoque, la violación obedece a un imperativo biológico y es, por tanto, un fenómeno natural en el hombre. En efecto, si la meta principal de toda sexualidad masculina es embarazar a mujeres, entonces la violación sería una táctica reproductiva y, por ende, biológicamente justificada.¹⁵² La violación responde más a una necesidad de humillar y dominar a la víctima, que a una estrategia reproductiva.

Todo lo anterior, racionaliza y perpetúa la subordinación de la mujer. Las pruebas se basan en la selección androgénica de los datos pasando por alto muchas contradicciones y simplificando observaciones en exceso. Ambrosio García autor del trabajo “Sesgos ideológicos en las teorías sobre la evolución del sexo” menciona acerca de la sociología:

El comportamiento animal es un conglomerado de rasgos innatos y rasgos adquiridos, pero ello no implica que cualquier explicación adaptacionista de algún rasgo etológico sea sospechosa. La sociobiología asume que si una conducta prevaeciente en una población dada es adaptativa, entonces es producto de la selección natural darwiniana; y dado que esta solo puede actuar sobre los rasgos heredables, entonces debe tener una base genética.¹⁵³

Mencionado anteriormente, otro destacado sociobiólogo, R. Dawkins, también utiliza el ejemplo de los gametos femenino y masculino para mostrar cómo trabaja la economía de mercado. Cuando hay poca cantidad de un recurso, este debe ser cuidado. La escasez indica un mayor tiempo de trabajo para producirlo. Al revés, lo

¹⁵¹ BARASH, D. *Sociobiology and Behavior*. Elsevier Science Ltd, 1982.

¹⁵² CASTAÑEDA, M. *El machismo invisible regresa*. México: Penguin Random House Grupo Editorial, 2007.

¹⁵³ GARCÍA, A. *Sesgos ideológicos en las teorías sobre la evolución del sexo*. Tesis doctoral Universidad de Barcelona, 2004-2005.

que se produce rápido y en altas cantidades posee un valor de cambio menor.¹⁵⁴

Dawkins intenta dar una solución al problema de las actitudes convencionales de hombres y mujeres en sociedades patriarcales. Sin embargo, no se preocupa del origen de esas actitudes, sino que las considera un proceso o consecuencias de un proceso, immanentes a la naturaleza.

Dentro del mismo siglo XX (y desde mucho antes), muchos médicos y pensadores, basándose en la ciencia de su época, argumentaban que *“las mujeres no deberían estudiar ni trabajar fuera del hogar, porque tales actividades podían afectar adversamente su salud física y mental”*.¹⁵⁵ Al observar que las más educadas tenían menos hijos, se llegó a pensar *“que la actividad intelectual podía inhibir la función reproductiva y que esto, causaría graves enfermedades físicas y psicológicas. La naturaleza débil de la mujer y excesivamente sensible de la mujer no era capaz de resistir el contacto con el mundo social y laboral, terreno natural y exclusivo de los hombres.”*¹⁵⁶ Con esto se naturaliza la opresión femenina, argumentando que hay fuerzas universales y permanentes que actúan en pro de la supervivencia y la estabilidad del mundo vivo.

La visión esencialista de los géneros siempre se presenta como antagónicos y en algunos casos como complementario, es decir, diferencias invariables y claramente demarcadas: racionalidad masculina y emotividad femenina, etc. Este enfoque ignora todos aquellos conocimientos de psicología, historia y muchos otros, sobre la conducta humana que han sido invalidados por las ideas dominantes.

Lo dicho hasta ahora muestra el alcance sistémico que pueden llegar a tener las teorías. La biología siempre ha sido un arma privilegiada de los conservadores que pretenden mantener el *status quo* de dominación. Ha sido la base para el racismo, antisemitismo, colonialismo y muchas otras injusticias históricas.

Es esencial hacer una revisión completa de todas las suposiciones sobre la

¹⁵⁴ DAWKINS, R. *Escalando el monte improbable*. Barcelona: Tusquets, 1998.

¹⁵⁵ CASTAÑEDA, M. *El machismo invisible regresa*. México: Penguin Random House Grupo Editorial, 2007

¹⁵⁶ *Idem*.

naturaleza humana, pues muchas de ellas han sido fundadas sobre conceptos discriminatorios y opresores a ciertos grupos de seres humanos, creando discursos falaces que apoyan las ideas individualistas y competitivas.

En el siguiente capítulo se mostrará aquellos argumentos usados a favor de otra forma de observar el mundo, una forma cooperativa y empática de ver las relaciones y no como relaciones de dominación y de poder de unos sobre otros.

3. CAPÍTULO III. EMPATÍA Y COOPERACIÓN

Se pretende en este capítulo exponer teorías biológico-sociales que expliquen que tanto la empatía como la cooperación son conductas prosociales, evolutivamente desarrolladas y esenciales en la naturaleza humana. Con ellas se aspira a deslegitimar aquellas narrativas de dominación y opresión neoliberales impuestas a largo del tiempo, y pretendidamente fundamentadas en teorías biológico-sociales.

3.1 DETERMINISMO GENÉTICO Y COMPORTAMIENTO

En el capítulo anterior se analizó aquellas teorías biológico-sociales, como el darwinismo social, que se han utilizado para crear discursos falaces que apoyan ideas neoliberales basadas en la competitividad y el individualismo. El individualismo, desarrollado en una sociedad de consumo que culturalmente se ha construido, colectivamente se considera y que globalmente se autoreproduce, se perpetúa junto a la existencia de un conjunto de motivaciones profundas de carácter psicológico que, condicionados por la máquina publicitaria, enlazan las falsas necesidades de producción industrial con los más íntimos deseos de la estructura característica del consumidor neocapitalista. El individuo forma parte de un grupo, porque consume un conjunto estandarizado de bienes y a la vez consume tales bienes porque forma parte del grupo.¹⁵⁷ Toda esta estructura individualista construida, se enmarca dentro de un sistema de exclusión, donde la mayoría que no paga o no puede pagar, no consume o no debe consumir.¹⁵⁸

Aquellos que pueden consumir todo lo que quieren y desean, lo realizan con la consecuente depredación de la naturaleza. ¿Somos conscientes, acaso, del beneficio o perjuicio que le hacemos a otros seres vivos? ¿Somos capaces de tener empatía con los demás seres humanos y con el resto de la naturaleza?

¹⁵⁷ ALONSO, L. y CALLEJO, J. *Consumo e individualismo metodológico: Una perspectiva crítica*. Madrid: Política y sociedad nº 16, 1994, p. 114.

¹⁵⁸ *Ibidem*, p. 112.

Podría hacerse una simple vista a la forma en que se ha organizado el mundo, la gran injusticia que existe, la devastación de la naturaleza y la inmensa desigualdad social y queda en evidencia que la humanidad se divide en dos grandes partes: aquellas minorías que comen hasta hartarse y botar las sobras (en un planeta donde los recursos son finitos); y aquellas mayorías que se alimentan insuficientemente, en algunos casos hasta morir.

El pensamiento político presente, sigue aferrado a mitos arrogantes, como la creencia que se puede tratar al planeta a su antojo, que la humanidad nunca dejará de guerrear y que la libertad individual tiene prioridad por sobre la comunidad. Si se quiere llevar un modo de vida sostenible y justo para todos los pueblos y personas, los grandes consumidores deberán disminuir su nivel de consumo con extrema urgencia. Esto se conseguirá con solidaridad, cooperación y autolimitación. Es notorio que es difícil de conseguir, pues el consumismo predominante se opone a la renuncia de respetar los recursos de la Tierra y tutelar los intereses colectivos. Los ecosistemas garantizan su sostenibilidad por la limitación de los seres vivos entre sí, permitiendo su coexistencia.¹⁵⁹ Se debe eliminar el individualismo que sobredimensionó el “yo”¹⁶⁰ en desmedro del “nosotros” y permitir que los valores cooperativos y solidarios se establezcan y perpetúen en el tiempo.

Todo este enorme sistema, encontró base científica en el darwinismo social y sus representantes. Uno de ellos en la actualidad es R. Dawkins que hace más de 40 años escribió su famoso libro “El gen egoísta”. La nueva biología genética ha demostrado que ese “*gen egoísta*” es solo una ilusión, porque los genes¹⁶¹ no existen aislados, sino que son parte de un sistema con miles de interdependencias y que obedecen a principios básicos como la cooperación, la comunicación, y muchos

¹⁵⁹ LUFFIEGO, M. Y RABADÁN, J. *La evolución del concepto de sostenibilidad y su introducción en la enseñanza*. Enseñanza de las ciencias n° 18, 2000, pp. 473-486.

¹⁶⁰ La indiferencia y la lejanía emocional de una relación Yo-Ello están en contraste directo con el Yo-Tú sintonizado. Cuando estamos en el modo Yo-Ello, tratamos a las otras personas como medios para algún fin. Por el contrario, en el modo Yo-Tú nuestra relación con los demás se convierte en un fin en sí misma. GOLEMAN, D. *Inteligencia social*. México: Editorial Planeta Mexicana, 2006, p. 158.

¹⁶¹ Para entender cómo operan los genes, debemos apreciar las diferencias entre poseer un gen dado y el grado en el que dicho gen expresa su marca proteínica. En la expresión de un gen, básicamente, una cantidad limitada de ADN produce ARN, el cual a su vez crea una proteína con un objetivo específico. De los aproximadamente treinta mil genes en el cuerpo humano, algunos se expresan solo durante el desarrollo embrionario, y luego se apagan para siempre. Otros se prenden y apagan constantemente. Algunos se expresan solo en el hígado, otros solo en el cerebro, etc. *Ibidem*, p. 215.

otros. Por ende, es un sistema que se opone completamente a un “*gen egoísta*”. El éxito de esta postura se entiende si se tiene en cuenta el contexto histórico de la biología actual donde la genética tiene un papel preponderante. Es importante recordar que para Dawkins los genes son esencialmente individualistas y la cooperación entre individuos es una consecuencia secundaria del acto egoísta de un gen.¹⁶²

Una gran cantidad de autores como la premio Nobel Barbara McClintock, J. Bauer, C. Woese y otros, han denunciado que la teoría de Dawkins no se fundó en datos empíricos, sino que al contrario “*servió de justificación biopsicológica para legitimar el orden social económico anglonorteamericano*” individualista e imperial.¹⁶³

Todas las especies de la Tierra son un especial conjunto que incluye los genes y el entorno. No pueden separarse uno del otro, pues están relacionados íntimamente. Daniel Goleman, psicólogo estadounidense, lo describe de manera biológica en su libro sobre inteligencia social¹⁶⁴:

Es biológicamente imposible para un gen operar independientemente de su entorno: los genes están *diseñados*¹⁶⁵ para ser regulados por las señales de su entorno inmediato, incluyendo las hormonas del sistema endocrino y los neurotransmisores en el cerebro, algunos de los cuales, a su vez, son profundamente influidos por nuestras interacciones sociales. Así como nuestra dieta regula ciertos genes, nuestras experiencias sociales también determinan un grupo específico de controles genómicos de activación/desactivación.¹⁶⁶

Por ende, las interacciones sociales que se tiene con los demás seres humanos y con la naturaleza modela nuestro comportamiento y los mismos procesos de socialización.

¹⁶² DAWKINS, R. *The Selfish Gene*. New York: Oxford University Press, 1976.

¹⁶³ BAUER, J. *Das kooperative Gen*. Hamburg: HoCa - Sachbuch, 2008, p.153.

¹⁶⁴ Se utiliza como un término abreviado para cuando somos inteligentes no sobre nuestras relaciones sino *en* nuestras relaciones. Este concepto ensancha el foco de la inteligencia social desde una visión unipersonal a una perspectiva de dos personas, desde las habilidades dentro de un individuo a lo que surge cuando una persona entra en una relación. GOLEMAN, D., *Inteligencia social*. México: Editorial Planeta Mexicana, 2006, p. 19.

¹⁶⁵ Teleológicamente hablando.

¹⁶⁶ GOLEMAN, D. *Inteligencia social*. México: Editorial Planeta Mexicana, 2006, p. 216.

Goleman menciona que el descubrimiento más fundamental en la neurociencia es que los seres humanos han derivado, en su evolución, para estar conectados y relacionados:

La neurociencia ha descubierto que el diseño mismo de nuestro cerebro lo hace *sociable*, inexorablemente atraído a un íntimo enlace cerebro a cerebro cada vez que nos relacionamos con otra persona. Este puente nervioso nos permite hacer impacto en el cerebro y, por ende, en el cuerpo de cualquier persona con la que interactuamos, así como hacen esas personas con nosotros.¹⁶⁷

Para entender entonces cómo ideas tan antisociales como el individualismo se mantienen en la sociedad, es necesario comprender el origen relacional entre la genética y el entorno.

En el comienzo de la genética en el siglo XIX, surgió la creencia que cada gen codificaba información para un único rasgo como la forma, el tamaño, el color, y cientos de otras características. Este pensamiento se originó como resultado del trabajo realizado por Gregor Mendel, quien estudió caracteres cuya variación se debía, casi en su totalidad, a los cambio de un solo gen.¹⁶⁸ A partir de entonces se configuraron los patrones que conforman las leyes fundamentales de la genética.

A medida que la genética fue avanzando, se demostró que la mayoría de los caracteres o fenotipos se heredan mediante mecanismos complejos. Las diferencias que se observan, por ejemplo, entre 2 individuos siempre se debe a la diferencia de muchos genes:

Cuando muchos genes contribuyen a un carácter, quizá resulte difícil discernir la contribución particular de cada uno al resultado final. Además, cuando abundan los genes que varían de un individuo a otro, el patrón hereditario de un rasgo determinado puede ser extraordinariamente complejo. De hecho, la expresión carácter complejo se refiere a los rasgos cuya herencia de generación en generación no se ajusta a las leyes de Mendel. El análisis de los mecanismos bioquímicos mediante los cuales los genes afectan al fenotipo es una de las maneras que tenemos de entender la transmisión de los caracteres complejos.¹⁶⁹

¹⁶⁷ *Ibidem*, p. 9.

¹⁶⁸ NIJHOUT, F. *Importancia del contexto en la genética*. Investigación y ciencia, agosto 2004, p. 62.

¹⁶⁹ *Idem*.

Los genes y el entorno determinan el desarrollo de las características que se observan en los individuos, incluido los patrones de comportamiento. Las diferencias genéticas entre ellos generarán diferencias en su desarrollo en función de lo que los rodea, lo cual influirá en sus comportamientos. Así lo expresa Arnold Gesell en su teoría biológica del desarrollo:

El desarrollo de la personalidad está sujeto a las mismas leyes de crecimiento que determinan el desarrollo del complejo ojos-manos. Los factores ambientales sostienen, modulan y modifican, pero no generan los progresos del desarrollo. Por consiguiente, el progreso procede del interior del organismo.¹⁷⁰

Sin embargo, la información genética y el desarrollo del organismo no tienen una relación directa. Los genes actúan a nivel molecular y el comportamiento es producto de la acción de un sistema nervioso, muscular, endocrino, entre otros, con una multitud de elementos diferentes del entorno.

Desde un punto de vista dialéctico,¹⁷¹ un sistema tiene propiedades distintas a cada una de sus partes. Las relaciones que existan en ese todo explicarían el comportamiento de sus partes.¹⁷² Por lo tanto, el comportamiento de los seres vivos debe comprenderse como la interacción¹⁷³ entre el organismo y todos sus componentes y el ambiente, sin darle prioridad a alguno de ellos.

También desde este punto de vista, el organismo y su ambiente no son dos entidades que existen separadas, se considera que en la evolución el organismo

¹⁷⁰ GESELL, A. Y ILG, F.[1948]. *La educación del niño en la cultura moderna*. Buenos Aires: Editorial Nova, 1960, p. 30.

¹⁷¹ Se entiende como un discurso consistente en la contraposición de una idea y las contradicciones de esa idea. Se intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí.

¹⁷² LEVINS, R. Y LEWONTIN, R. *The dialectical biologist*. Cambridge: Harvard University Press, 1985, pp. 272-274.

¹⁷³ El peligro proviene de fijarse en lo que sucede dentro de nosotros e ignorar lo que sucede cuando interactuamos. Esta miopía deja la parte "social" fuera de la inteligencia. Los ingredientes pueden organizarse en dos amplias categorías: la conciencia social, lo que percibimos sobre los otros, y la facilidad social, lo que hacemos en consecuencia con esa conciencia. GOLEMAN, D. *Inteligencia social*. México: Editorial Planeta Mexicana, 2006, p. 127.

desempeña un papel activo y no simplemente se adapta a los cambios ambientales.¹⁷⁴

En el capítulo anterior se presentó a Herbert Spencer, uno de los padres del darwinismo social, quien tradujo las leyes de la naturaleza observadas en un tiempo y lugar determinado, al lenguaje de la economía y las aplicó a la sociedad humana. El problema de sus ideas y observaciones radica en que las metas de la sociedad no pueden derivarse de las metas de la naturaleza: *“Pretenderlo es lo que se conoce como la falacia naturalista o la imposibilidad de pasar de cómo son las cosas a cómo deberían ser. Todo lo que la naturaleza puede ofrecernos es información e inspiración, no prescripción”*.¹⁷⁵

Entonces, ¿Por qué las ideas de Spencer fueron tan bien recibidas? Porque ofrecían una salida a un dilema moral. Antes los ricos no necesitaban ninguna justificación para ignorar a los pobres. Con su “sangre azul”, la nobleza se consideraba un linaje diferente. No significa que no sintieran obligación alguna hacia sus subordinados, sin embargo, no tenían reparos en vivir en la opulencia, hartarse de carne, beber el mejor vino y desplazarse en carruajes de oro, mientras las grandes masas de personas apenas tenían para comer. Con la revolución industrial todo cambió, se creó un estrato social elevado, el cual no podían ignorar tan fácilmente las aflicciones de los otros. Muchos de los nuevos ricos tenían ascendientes de clase baja, por lo que estaba claro que eran de la misma “sangre” que los pobres ¿Debían compartir sus riquezas entonces? Tal vez, pero eran reacios a hacerlo y estaban ansiosos por oír que no había nada malo en ignorar a quienes trabajaban por ellos, que era perfectamente “honorable” ascender por la escalera del éxito sin mirar atrás. *“Así funciona la naturaleza”*, les aseguró Spencer, despejando con ello cualquier remordimiento de conciencia que pudieran sentir.¹⁷⁶ Para Spencer, que las variantes más fuertes progresaran a expensas de los más débiles no era solo un “hecho”, sino que era lo natural, que así debía ser. La competencia era buena, natural y toda la sociedad se beneficia de ella.¹⁷⁷

¹⁷⁴ LEWONTIN, R. *The triple helix*. Cambridge: Harvard University Press, 2000, pp. 85-106.

¹⁷⁵ DE WAAL, F. *La edad de la empatía*. Barcelona: TusQuets editores, 2015

¹⁷⁶ *Ibidem*, p. 51.

¹⁷⁷ *Idem*.

Andrew Carnegie pensaba que la competencia, presentada como ley biológica, mejoraba el género humano: “*Si bien la ley puede a veces ser dura para el individuo, es lo mejor para la raza, porque asegura la supervivencia del más apto en cada departamento*”.¹⁷⁸ Todo esto no es más que una muestra de la falacia naturalista¹⁷⁹. Así, si los animales se mataran unos a otros, esto no significaría que nosotros debiésemos comportarnos igual. La naturaleza ofrece información, no prescripción.

3.2 ¿SOMOS EMPÁTICOS POR NATURALEZA?

Hace un buen tiempo que la sociedad adoptó la competencia y el individualismo como principios organizadores, pero por donde se mire: la calle, el trabajo, los hogares, etc. se encuentra atributos opuestos como la lealtad, la responsabilidad y el compañerismo.

Una estrategia corriente consiste en señalar con el dedo a las víctimas. Muchos darwinistas sociales mantienen la idea que si a los pobres se les puede culpar de su pobreza, los demás quedan exculpados. Por ejemplo, en vez de invertir dinero en diques para proteger a toda una región ¿por qué no dejar que cada uno se ocupe de su propia seguridad?

Esta disputa entre libertad económica y valores comunitarios se ha hecho evidente a lo largo del tiempo y en unas poblaciones más que en otras. El énfasis que se le da a la libertad económica, genera un deseo de poseer bienes materiales muchas veces inventados como una necesidad social. Y si a eso se le suma el déficit de compasión presente en las personas, se acentúa la poca visibilidad de

¹⁷⁸ CARNEGIE, A. *Wealth*. North American Review nº 148, 1889, pp. 655-657.

¹⁷⁹ En esta postura metaética, el concepto de “lo bueno en sí” o de lo “bueno ético” es definido plenamente con la ayuda de propiedades puramente naturales, de forma que todos los juicios éticos podrían derivarse íntegramente a partir de enunciados empíricos sobre los hombres y el mundo. Se produce un paso no permitido del ámbito del “ser” al del “deber ser”. DORADO, J. *Iusnaturalismo y positivismo jurídico: Una revisión de los argumentos en defensa del iuspositivismo*. Madrid: Dickinson S.L. 2004, p. 67.

aquellos valores comunitarios existentes que benefician a todos los miembros de un grupo.

Todos los grupos sociales deberían apostar por comportamientos comunitarios para asegurar que la economía sirva a la sociedad, y no al revés. Muy a menudo los economistas ignoran este valor comunitario, pues piensan únicamente en el dinero. Milton Friedman, célebre economista, afirmaba que “*pocas tendencias podrían socavar tanto los cimientos de nuestra sociedad libre como que los directivos de empresas aceptaran cualquier responsabilidad social que no sea ganar tanto dinero como puedan para sus accionistas*”.¹⁸⁰ Para Friedman las personas son lo menos importante y ocupan el último lugar.

Cuán desconocido era para Friedman (o lo ignoraba voluntariamente) el rol que juega la empatía en los cuidados de los demás. D. Goleman describe en sus trabajos cuán importante es responder a las necesidades de otros:

La empatía juega el rol esencial en el cuidado, ya que después de todo se centra en responder a las necesidades de otros antes que a las propias. La compasión, un vocablo grandilocuente, en su ropaje diario es simple disponibilidad, sensibilidad o capacidad de respuesta, todas señales de buenos padres o amigos.¹⁸¹

Si la empatía juega un rol importante en el cuidado de los miembros de un grupo, ¿existe algún motivo por el que se tenga que responder a las necesidades de otros? ¿Cuáles serían esos incentivos? ¿somos capaces de hacer algo por nada?

La empatía tiene una extensa historia evolutiva. Descendemos de una larga rama de primates sociales con un alto grado de interdependencia.¹⁸² Somos sumamente eficaces en la sincronía corporal. Mediante la imitación de pequeños movimientos corporales como el bostezo (pero también en una escala mayor como en los movimientos migratorios) y su contagio, se refleja esa sincronía inconsciente y lo curtido que está en nosotros (y en otros animales). Es la manera más primitiva de

¹⁸⁰ FRIEDMAN, M. *Capitalism and freedom*. Chicago: University of Chicago Press, 1962, p. 133.

¹⁸¹ GOLEMAN, D. *Inteligencia social*. México: Editorial Planeta Mexicana, 2006, p. 309.

¹⁸² DE WAAL, F. *La edad de la empatía*. Barcelona: TusQuets editores, 2015, p. 14

adaptar la conducta propia a la ajena y de identificarnos con los demás. Adoptamos las situaciones, emociones y comportamientos a los que nos rodean, sintiendo empatía hacia ellos y los imitamos.¹⁸³ Cuando los individuos se involucran en lo que le sucede a otro de manera involuntaria, sus movimientos y emociones se sincronizan y resuenan como un solo cuerpo. Frans de Waal, primatólogo y profesor de psicología social de los primates en la Universidad de Emory, expone diversos ejemplos sobre conductas sociales, imitación y sincronización:

Experimentos en chimpancés demuestran que la imitación es una manera de alcanzar un objetivo y obtener recompensas. Es un acto espontáneo que forma parte de la vida diaria. Para aprender de otros, los antropoides necesitan de un congénere, pues imitar requiere la identificación con un cuerpo de carne y hueso. El cuerpo genera sensaciones internas y se comunica con otros cuerpos, lo que sirve para construir relaciones sociales y apreciar la realidad circundante.¹⁸⁴

Si los cuerpos se insertan en todo lo que percibimos o pensamos y si somos capaces de adoptar situaciones externas y hacerlas internas, entonces la percepción juega un rol esencial en esta adaptación. ¿Influirá, quizás, la condición física en la percepción? De Waal, lo explica muy bien con un ejemplo cotidiano: *“Solo con mirarla, una pendiente es juzgada como más empinada por una persona cansada que por otra bien descansada. Una persona con una carga pesada a cuestas estimará más lejano un destino que una persona que no lleve ninguna carga. Los cuerpos se insertan en todo lo que percibimos o pensamos”*.¹⁸⁵ El baile, el canto en un recital, los aplausos en un estadio, el bostezo, la risa y muchas otras acciones, son ejemplos de vinculación y conexión social. Un paso más allá sería poner atención en lo que hacen otros e incorporar cómo lo hacen. Esto proporcionará a la sociedad una base sólida de unión entre todos los individuos, mejorando la calidad del entorno social y de cada participante. Este comportamiento orientado al grupo mejorará para todo el mundo.

Ahora, si la selección natural darwiniana es un proceso en el que aquellos individuos que tienen ventaja sobre otros, por ligera que sea, tendrán mayor

¹⁸³ *Ibidem*, p. 78.

¹⁸⁴ *Ibidem*, p. 83.

¹⁸⁵ *Ibidem*, p.87.

probabilidad de sobrevivir y reproducir su especie, ¿por qué, entonces, seleccionó cerebros que estén en sintonía con los demás, nos enfade su enojo y nos sea placentero su placer? Si la competencia y explotación son favorables para la mantención de la especie y fuera lo único que importara, la evolución nunca debió favorecer la empatía.

Si el egoísmo, ubicado en los genes, es lo natural y genera estabilidad y, por lo tanto, la inestabilidad es antinatural¹⁸⁶ ¿cómo se ajusta lo estable, si desarrolla conductas inmorales, con lo moralmente aceptable? Aquí se hace evidente una contradicción entre lo moral y lo que ayuda a la supervivencia. La educación moral, promueve la renuncia al engaño, egoísmo, fraude, etc. convirtiendo a los individuos en entes no aptos para luchar por la supervivencia. Para salir de esto, Dawkins presenta a los individuos como inconscientes de los engaños producidos por sus genes, como individuos con voluntad limitada y sujetos a sus genes:

Es importante darse cuenta que no estamos pensando en la estrategia (evolutiva estable) como si hubiera sido conscientemente elaborada por el individuo (...) recuerde que estamos presentando al animal como una máquina robot, que posee un mecanismo preprogramado para controlar los músculos a fin de sobrevivir.¹⁸⁷

La falsa creencia está en que, como la naturaleza se basa en la lucha por la vida (interpretación de algunos), así es como tenemos que vivir. Los animales no necesariamente abandonan a sus congéneres, muchos animales sobreviven no eliminándose unos a otros o siendo egoístas y acaparando todo para sí, sino que se basa en compartir y en cooperar entre todos. H. Maturana explica que:

Si dos animales se encuentran frente a un alimento y uno lo come y el otro no, eso no es competencia. No lo es porque no es central para lo que le pasa al que come que el otro no coma. En cambio, en el ámbito humano, la competencia se constituye culturalmente cuando el que el otro no obtenga lo que uno obtiene se hace fundamental como modo de relación.¹⁸⁸

¹⁸⁶ DAWKINS, R. *The selfish gene*. Oxford: Oxford University Press, 1976. Versión española de Julio Muñoz pp. 69-87.

¹⁸⁷ *Ibidem*, p. 69.

¹⁸⁸ MATORANA, H. *Emociones y lenguaje en educación y política*. Santiago de Chile: Comunicaciones Noreste, 1997, p. 21.

Dependemos unos de otros para la supervivencia. La seguridad es la principal razón y primera acción en la vida social.¹⁸⁹ Cualquier discusión en la sociedad humana debería tomar como punto de partida esta realidad. Todo lo que se ha aprendido de la psicología, neurología, biología, es que somos animales grupales: altamente cooperativos, altruistas, sensibles a la injusticia, amantes de la paz, y con la capacidad de ponernos en el lugar del otro, llamada empatía.¹⁹⁰

Theodor Lipps, psicólogo alemán y quién acuñó el término moderno de empatía, menciona en unos de sus libros: “*No podemos experimentar ninguna sensación fuera de nosotros mismo, pero al superponer inconscientemente el yo y el otro, las experiencias del otro encuentran un eco en nuestro interior. Las sentimos como propias*”.¹⁹¹ Lipps argumentaba que no puede reducirse a otra área como la asociación, el aprendizaje o razonamiento, sino que ofrece relación directa y acceso al “yo externo”.

En alemán el proceso de ponerse en el lugar de otro se conoce como “Einfühlung”¹⁹² (sentir dentro). Con el tiempo Lipps propuso “empathia” (griego) que significa: experimentar un intenso afecto o pasión.

En la actualidad, algunos psicólogos consideran que la empatía es un proceso cognitivo basado en deducir cómo se sentirían otros en situaciones similares por las que se pasa personalmente.¹⁹³ Sin embargo, esto no explicaría la rapidez de las reacciones ante una situación particular:

Imaginemos que asistimos a la caída de un acróbata y solo disponemos de una empatía basada en el recuerdo de experiencias previas. Creo que no reaccionaríamos hasta que el acróbata yaciera en el suelo sobre un charco de sangre. Está claro que no es ésto lo que ocurre. La reacción del público es absolutamente instantánea: cientos de espectadores gritan “ooh” y “ahh”

¹⁸⁹ DE WAAL, F. *La edad de la empatía*. Barcelona: TusQuets editores, 2015.

¹⁹⁰ Trae consigo un cierto grado de compartir emocional, un requisito esencial para de verdad comprender el mundo interior de cualquier persona. Las neuronas espejo, como dijo un neurocientífico, son “lo que nos da la riqueza de la empatía, el mecanismo fundamental que hace que ver a alguien experimentando dolor de verdad nos duela”. GOLEMAN, D., *Inteligencia social*. México: Editorial Planeta Mexicana, 2006, p. 87.

¹⁹¹ LIPPS, T. *Einfühlung, innere Nachahmung, und Organempfindung*. Archiv für die gesamte Psychologie v. 1, parte 2, Engelman, Leipzig, 1903.

¹⁹² Este término lo acuñó el psicólogo alemán Robert Visser. En alemán, existen variantes a esta terminología “sentir dentro de”, “sentir con”, “sufrir con otros”.

¹⁹³ DE WAAL, F. *La edad de la empatía*. Barcelona: TusQuets editores, 2015, p. 95.

desde el mismo momento en que el pie del acróbata resbala. Los acróbatas a menudo ejecutan desequilibrios a propósito, sin ninguna intención de caerse, porque saben hasta qué punto el público está con ellos en cada paso.¹⁹⁴

El psicólogo Ulf Dimberg, quien tuvo que luchar contra la resistencia de los seguidores de la línea cognitiva, mostró en sus artículos sobre empatía involuntaria, que “*no decidimos ser empáticos, simplemente lo somos*”.¹⁹⁵ Un trabajo realizado por Hatfield y colaboradores el año 2004, sobre las expresiones faciales y la reacción ante ellas mostraron que existe una empatía genuina y de una clase bastante primitiva lo que denominaron como “contagio emocional”.¹⁹⁶

Lipps considero a la empatía como un instinto, es decir, una característica innata. No describió el origen evolutivo de la empatía, pero hoy en día científicos de todo el mundo, piensan que tuvo un origen muy remoto, mucho mas allá que el de nuestra especie, probablemente con el nacimiento del cuidado parental a lo largo de 200 millones de años de evolución mamífera.¹⁹⁷ Cuando los cachorros, bebés o crías en general tienen frío, están en peligro o tienen hambre, sus cuidadores reaccionan o tienen que reaccionar al instante. Estudiar el origen evolutivo de la empatía en el cuidado parental parece lógico.

Varios estudios muestran la relación de la empatía y los procesos fisiológicos que están relacionados con su expresión. Uno de ellos fue el neurólogo estadounidense Paul MacLean, quien ofreció en los años 50, la primera descripción del sistema límbico¹⁹⁸ y su relación con el cuidado parental. La evolución del apego se desarrolló en paralelo con un cerebro sensible, donde el sistema límbico posibilitó emociones como el afecto y el placer, posibilitando la base para sostener relaciones

¹⁹⁴ *Idem*.

¹⁹⁵ DIMBERG, U., THUNBERG, M. y ELMEHED, K. *Unconscious facial reaction to emotional facial expressions*. Psychological Science nº11, 2000, pp. 86-89.

¹⁹⁶ HATFIELD, E., CACIOPPO, J. y RAPSON, R. *Emotional Contagion*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p. 5.

¹⁹⁷ DE WAAL, F. *La edad de la empatía*. Barcelona: TusQuets editores, 2015, p. 96.

¹⁹⁸ Tiene un vínculo primordial con la emocionalidad y la motivación para la acción, así como con el proceso de aprendizaje y la memoria. Corresponde a las partes más antiguas del telencéfalo y a las estructuras subcorticales que de él derivan. CARDINALI, D. *Manual de neurofisiología*. Madrid: Díaz de Santos S.A., 1992, p. 297.

sociales¹⁹⁹ como las amistades y vida familiar.²⁰⁰ D. Goleman lo describe como un “*cerebro social*”:

La novedad más reveladora aquí puede ser que el “cerebro social” representa el único sistema biológico en nuestro cuerpo que continuamente nos sintoniza con las personas con las que estamos y que a su vez se deja influir por el estado interno de esas personas. Todos los otros sistemas biológicos, desde nuestras glándulas linfáticas a nuestro bazo, regulan su actividad con receptores que son sintonizados a señales que surgen desde dentro del cuerpo, no más allá de nuestra piel. Los senderos del cerebro social son únicos dentro del diseño del cuerpo humano en su sensibilidad al mundo en general.²⁰¹

La empatía y el apego son tan esenciales que deben considerarse en cualquier discusión acerca de la naturaleza humana.

Un estudio realizado por científicos canadienses: “Modulación social del dolor como evidencia de empatía en ratones” muestra que la vinculación emocional entre individuos tiene la misma base biológica en personas y animales²⁰². Alimentaron con vinagre a unos ratones. Pasados 30 minutos sufrían un débil dolor de estómago o les producía malestar. Cuando dos ratones eran desconocidos, extraños el uno para el otro, no exhibían malestar, probablemente para no mostrar vulnerabilidad frente a un rival. Sin embargo aquellos que previamente fueron compañeros de jaula por un tiempo, se movían mucho más y sincronizaban esos movimientos. El último ratón alimentado con vinagre mostraba más signos de sufrimiento que el primero. En otra prueba pasó algo similar cuando se usó un producto químico para inflamar una extremidad.²⁰³

Los investigadores afirmaron que las actitudes presentadas por los ratones se debían a la observación de otro ratón sufriendo y a las feromonas que permiten que

¹⁹⁹ El enfoque sobre el conocimiento de las relaciones deja de lado las habilidades no cognitivas esenciales tales como la empatía primaria y la sincronía, e ignora capacidades como la preocupación. Una perspectiva exclusivamente cognitiva hace a un lado el esencial pegamento social cerebro a cerebro que constituye la base para cualquier interacción. GOLEMAN, D., *Inteligencia social*. México: Editorial Planeta Mexicana, 2006, p. 151.

²⁰⁰ MACLEAN, P. *Brain evolution relating to family, play, and the separation call*. Archives of general Psychiatry n° 42, 1985, pp. 405-417.

²⁰¹ GOLEMAN, D. *Inteligencia social*. México: Editorial Planeta Mexicana, 2006, p. 18.

²⁰² LANGFORD, D. et al. *Social modulation of pain as evidence for empathy in mice*. Science n° 312, 2006, pp. 1967-1970.

²⁰³ *Idem*.

se reconozcan entre sí. Este hallazgo es único, pues se muestra por primera vez un “contagio emocional”, contagio del sufrimiento entre animales y arroja luz sobre cómo los factores sociales juegan un papel en la administración del dolor.²⁰⁴

Resulta insoportable ver sufrir a otros, que como se ha señalado, es la esencia de la empatía. Ver sufrir a alguien, activa nuestros circuitos del dolor hasta el punto que apretamos las mandíbulas, cerramos los ojos y emitimos algún sonido. El comportamiento se ajusta a la situación de la otra persona, porque la hemos hecho propia.

Un grupo de investigación italiano, describió en 1996 que los monos poseen células cerebrales que se activan y disparan cuando ve a otro sujeto alcanzar un objeto. No solo se encendían cuando el animal ejecutaba ciertos movimientos sino que, simplemente con contemplar a otros hacerlo, también se activaban. Se les llamó neuronas espejo²⁰⁵ o especulares. Al eliminar la línea entre el yo y el otro, ofrecen la primera pista del modo en que el cerebro ayuda a un organismo a reflejar las emociones y el comportamiento de los que le rodean.²⁰⁶ Se activan incluso cuando no se ve la acción, cuando hay una representación mental. Por ende, son cruciales para la visión mental. En niños no autistas, la habilidad de imaginar la perspectiva de otra persona y empatizar con ella es correlativa con la actividad de las neuronas espejo. Y las imágenes de RM²⁰⁷ en adolescentes revelan que, en comparación con los niños control (no autistas), un grupo de niños autistas mostró una deficiencia en la actividad de la neurona espejo de la corteza prefrontal, mientras que leían e imitaban expresiones faciales.²⁰⁸

Las neuronas espejo reflejan una acción que observamos en otra persona, haciéndonos imitar esa acción o tener el impulso de hacerlo. Ofrecen un mecanismo cerebral que explica la vieja canción: “Cuando sonríes, todo el mundo sonríe contigo”. D. Goleman las relaciona con las habilidades sociales:

²⁰⁴ *Idem.*

²⁰⁵ RIZZOLATTI, G. y SINIGAGLIA, C. *Las neuronas espejo*. Barcelona: Paidós, 2006.

²⁰⁶ DE WAAL, F. *La edad de la empatía*. Barcelona: TusQuets editores, 2015, p. 111.

²⁰⁷ Resonancia Magnética.

²⁰⁸ GOLEMAN, D. *Inteligencia social*. México: Editorial Planeta Mexicana, 2006, p. 198

Las neuronas espejo hacen las emociones contagiosas, permitiendo que los sentimientos que presenciamos fluyan a través de nosotros, ayudándonos a entrar en sincronía y seguir lo que está ocurriendo, y haciéndonos sentir como otro. "Sentimos" al otro en el sentido más amplio de la palabra: sentimos sus sentimientos, sus movimientos, sus sensaciones, sus emociones, cuando actúan dentro de nosotros.

La habilidad social depende de las neuronas espejo.²⁰⁹

El mensaje más importante de las neuronas espejos es que:

Demuestran que verdaderamente somos seres sociales. La sociedad, la familia y la comunidad son valores realmente innatos. Ahora, nuestra sociedad intenta negarlo y por eso los jóvenes están tan descontentos, porque no crean lazos. Ocurre algo similar con la imitación, en Occidente está muy mal vista y sin embargo, es la base de la cultura. Se dice: "No imites, tienes que ser original", pero es un error. Primero tienes que imitar y después puedes ser original. Para comprenderlo no hay más que fijarse en los grandes pintores.²¹⁰

Las características innatas de imitar, ponerse en el lugar de otro y socializar no solo dependen de la fisiología (neuronas espejo es un ejemplo), sino que también del entorno en el cual los sujetos se desenvuelven. No olvidar que la biología es condicionante, pero nunca determinante. La empatía, cooperación, altruismo, etc. son construcciones biológico-sociales. Hace un siglo, los orfanatos y casas de acogida seguían los consejos de una escuela de psicología que ha causado más estragos que ninguna otra: el conductismo.²¹¹ La denominación refleja la convicción de que el comportamiento es todo lo que la ciencia puede observar y conocer y, por ende, lo único de lo que debemos preocuparnos. Ignorando que la vinculación es esencial para nuestra especie y es lo que nos hace más felices.

Una visión de la naturaleza humana como competitiva, individualista y destructiva establecerá un marco de acción diferente para la sociedad que una visión empática, cooperativa y solidaria como parte de nuestra condición biológica.

²⁰⁹ *Ibidem*, pp. 64-65.

²¹⁰ Entrevista a Giacomo Rizzolatti. Ángela Boto, El país, Madrid, 19 de octubre de 2005

²¹¹ Sostiene que la psicología es el estudio del comportamiento individual en interacción con el entorno. La influencia del entorno es decisiva en el comportamiento humano (y de todos los seres vivos). Afirmaba que la psicología debe centrarse en el estudio de lo observable: el comportamiento. BISQUERRA, R. *Orígenes y desarrollo de la orientación psicopedagógica*. Madrid: Narcea S.A. 1996, p. 103.

Prior Kropotkin también lo observó y creía que los grupos altamente cooperativos de animales (o personas) se impondrán sobre los poco cooperativos. La capacidad de construir una red de ayuda y funcionar en equipo es crucial para la supervivencia.²¹²

3.3 COOPERACIÓN E INTELIGENCIA SOCIAL

¿Qué sucedería si viviésemos en un mundo donde la cooperación y el altruismo²¹³ fueran los valores máspreciados en términos sociales?

El estudio de la cooperación entre individuos ha sido parte de la biología desde hace siglos. En 1859 Charles Darwin, dijo: “*La selección natural no puede producir en ninguna especie una modificación que beneficie exclusivamente a otra especie*”.²¹⁴ Es decir, cualquier característica biológica que perdure en el tiempo debe beneficiar al individuo que la posee. La cooperación por lo tanto, solo se puede mantener en una especie cuando a partir de ella los individuos obtienen más de lo que dan.²¹⁵

Cerca de un siglo después la idea de Darwin fue extendida por Richard Dawkins en su libro “El Gen Egoísta”. Dawkins propuso dos grandes ideas en este campo:²¹⁶ (1) los genes son esencialmente individualistas y “escogen” a los seres que los “transportan” con el objetivo de perpetuarse exclusivamente a sí mismos. (2) La cooperación entre individuos solo puede ser favorecida biológicamente si los individuos involucrados son capaces de reconocerse entre sí como cooperadores y reconocer a su vez, a los no cooperadores, de manera de escoger a los compañeros adecuados para entablar y asegurar una relación de beneficio mutuo.²¹⁷ Por lo tanto, para él la cooperación ocurre cuando individuos involucrados reciben un

²¹² DE WAAL, F. *La edad de la empatía*. Barcelona: TusQuets editores, 2015, p. 54.

²¹³ De los muchos factores en juego en el altruismo, uno crítico parece ser sencillamente tomarse el tiempo de prestar atención; nuestra empatía es más fuerte en la medida en que nos concentramos completamente en alguien y entonces nos compenetrarnos emocionalmente. Hay que considerar, sin embargo, que las personas son diferentes, en su habilidad, su disponibilidad y su interés para prestar atención. GOLEMAN, D. *Inteligencia social*. México: Editorial Planeta Mexicana, 2006, p. 77.

²¹⁴ DARWIN, C. *On the Origin of Species by Means of Natural Selection*. London: John Murray, 1959.

²¹⁵ GARRETÓN, V. y SALINAS, P. *¿Existe el gen de la cooperación?* Santiago de Chile: Revista MAD Número especial N°2 Colaboración, Cultura y Desarrollo, 2007, p. 3.

²¹⁶ DAWKINS, R. *The Selfish Gene*. New York: Oxford University Press, 1976.

²¹⁷ Modelo conocido como Greenbeard o “barba verde”. *Idem*.

beneficio a cambio, y que el altruismo no es comportamiento justificable desde un punto evolutivo.²¹⁸

Esto es justamente lo que el darwinismo social promueve, que además de fundamentarse en la competencia y el individualismo, esta teoría moral darwinista le es necesaria la introducción del altruismo y la cooperatividad en sus enunciados²¹⁹. Esto se manifiesta claramente en Wilson al decir:

Dame algo ahora, te lo devolveré luego.
Ayúdame en este momento y seré tu amigo cuando lo necesites.
No pensé realmente que el rescate fuera heroísmo; solo fue lo que hubiese esperado que los otros hicieran por mí o por mi familia en la misma situación.²²⁰

El problema está en que introducir la cooperación y el altruismo en su teoría, no supera la visión del mundo regida por los intereses individuales y la recompensa. El altruismo queda situado en relaciones de costo-beneficio y la utilidad personal inmediata, uniéndose a los principios de la teoría económica neoclásica.²²¹ Todo ésto conectado con la “mano invisible”, a la que Adam Smith acudía para explicar lo esencial de la actividad económica. Así como los hombres no pueden desprenderse de esa “mano invisible” para su actividad económica, las concepciones biologicistas tampoco lo hacen de la metáfora economicista ni de la idea que todos somos entes manejados por fuerzas mercantiles que modulan el carácter humano y sus intereses.²²²

También debe considerarse que Wilson sostiene que los actos altruistas de un organismo están determinados por sus genes,²²³ el problema está en que reduce completamente las acciones valóricas a un gen en el DNA. Los genes han

²¹⁸ GARRETÓN, V. y SALINAS, P. *¿Existe el gen de la cooperación?* Santiago de Chile: Revista MAD Número especial N°2 Colaboración, Cultura y Desarrollo, 2007, p. 3.

²¹⁹ MUÑOZ, J. *Sociobiología: pseudociencia para la hegemonía capitalista*. Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, p. 201.

²²⁰ WILSON, E.O. *Sociobiology: The new Synthesis*. Cambridge: Harvard University Press, 1975, pp. 552-553.

²²¹ MUÑOZ, J. *Sociobiología: pseudociencia para la hegemonía capitalista*. Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, p. 202.

²²² *Idem*.

²²³ WILSON, E.O. *Sociobiology: The new Synthesis*. Cambridge: Harvard University Press, 1975. Versión Española, Barcelona: Ed. Omega, 1982.

determinado especiales reglas epigenéticas²²⁴ las cuales moldean nuestra mente. Hay construcciones sociales, hay procesos culturales que no pueden olvidarse. En una línea de pensamiento similar está R. Dawkins:

Mi propia creencia es que una sociedad humana basada simplemente en la ley de los genes, de un egoísmo cruel universal, sería una sociedad muy desagradable en la cual vivir. Pero, desgraciadamente, no importa cuánto deploremos algo, no por ello deja de ser verdad... si el lector desea, tanto como yo, construir una sociedad en la cual los individuos cooperen generosamente y con altruismo al bien común, poca ayuda se puede esperar de la naturaleza biológica.²²⁵

Hace proceder la cooperación y el altruismo, reconocidos como características manifiestas de la organización social humana, de un mecanismo competitivo subyacente. Todas estas ideas son explicaciones reduccionistas y deterministas de la existencia humana. El gran atractivo que tiene este determinismo y reduccionismo biológico se debe precisamente, a que es exculpatorio. Si los hombres dominan a las mujeres es porque deben hacerlo. Si los empresarios explotan a los obreros es porque la evolución ha desarrollado en nosotros los genes para la actividad empresarial. Si nos matamos en la guerra, es por la fuerza de nuestros genes para la territorialidad, la xenofobia, el tribalismo y la agresión. Y aún más, esa gran dificultad de ponerse en el lugar de otro, inhibe la cooperación:

Parece que la realidad muestra cada vez más una sociedad carente de solidaridad. Aquellos que ponen la libertad individual por encima de todo suelen contemplar los intereses colectivos como una idea romántica. Se rigen por la lógica individualista. Toda sociedad tiene que lidiar con la actitud del «yo primero».²²⁶

Frans de Waal menciona en su libro “La edad de la empatía”, un ejemplo con los chimpancés del Yerkes National Primate Research Center, donde él trabaja. Cuando les ofrece sandías para que compartan, todos quieren ser los primeros en

²²⁴ Parte de la Genética que estudia los cambios heredables en la expresión génica que no se deben a modificaciones en la secuencia de bases de su DNA, sino a alteraciones química del DNA, las histonas y las consiguientes remodelaciones en la configuración de la cromatina. *Últimas investigaciones en biología: células madre y células embrionarias*. Ministerio de Educación y Ciencias, Secretaría General Técnica, 2004, pp. 25-26.

²²⁵ DAWKINS, R. *El gen egoísta*. Biblioteca científica Salvat, 1993.

²²⁶ MILITO, C. *La edad de la empatía. Lecciones de la naturaleza para una sociedad más justa y solidaria*. Madrid: Historia y Memoria de la Educación nº 2, 2015, p. 365.

echar mano sobre la comida, pues cuando uno se la apropia, es muy raro que otro se la arrebatase. Sin embargo, se posee tanto como se comparte. Alrededor de los veinte minutos (puede variar) todos los miembros del grupo tienen algo de comida.²²⁷

Economistas y políticos moldean la sociedad sobre la base de la lucha perpetua entre los individuos, que a su juicio existe en la naturaleza. Ello es una mera, sesgada y superficial proyección de la naturaleza. La competencia solo forma una parte del cuadro. Las personas no pueden vivir a fuerza de competencia.

P. Kropotkin, en su libro “Ayuda mutua” sostiene que la lucha por la existencia no es tanto una lucha de todos contra todos, sino de masas de organismos contra un entorno hostil.²²⁸ La cooperación es algo corriente. La ayuda mutua se ha convertido en algo estándar en las teorías evolutivas modernas, pues la capacidad de funcionar en grupo y construir una red es crucial para la supervivencia.²²⁹ Muchos ejemplos entregados por la biología indican que la sobrevivencia en periodos de escasez depende fuertemente de la cooperación. Salvo en el caso de la cooperación entre parientes.²³⁰

Tanto Trivers²³¹ como De Waal sostienen que la cuna de la cooperación es la comunidad, dado que las normas de intercambio surgieron entre individuos que se conocían y vivían juntos. Luego se ampliaron a los extraños.²³² Es, junto con la empatía, productos de la evolución²³³ biológica unidos a proceso de transformación cultural. Son aptitudes innatas muy antiguas y no tan complejas, como se suele presentar.

²²⁷ DE WAAL, F. *La edad de la empatía*. Barcelona: TusQuets editores, 2015.

²²⁸ KROPOTKIN, P. 1902. *Mutual Aid: A Factor of Evolution*. Nueva York: Nueva York University Press, 1972.

²²⁹ MILITO, C. *La edad de la empatía. Lecciones de la naturaleza para una sociedad más justa y solidaria*. Madrid: Historia y Memoria de la Educación nº 2, 2015, p. 368.

²³⁰ GARRETÓN, V. y SALINAS, P. *¿Existe el gen de la cooperación?* Santiago de Chile: Revista MAD Número especial N°2 Colaboración, Cultura y Desarrollo, 2007, p. 20.

²³¹ TRIVERS, R. *The evolution of reciprocal altruism*. Quarterly Review of Biology nº 46, 1971, pp. 35-57.

²³² DE WAAL, F. *La edad de la empatía*. Barcelona: TusQuets editores, 2015.

²³³ Desde una perspectiva evolucionista, la inteligencia está entre esas capacidades humanas que han ayudado a nuestra especie a sobrevivir. El cerebro social se desarrolló muchísimo en las especies de mamíferos que viven en grupo, perfeccionándose como un mecanismo de supervivencia. Los sistemas cerebrales que diferencian a los humanos de otros mamíferos crecieron en proporción directa con el tamaño del vínculo humano primario. Algunos científicos dicen que la destreza social – no la superioridad cognitiva ni la ventaja física– puede ser lo que le permitió al *homo sapiens* eclipsar a otros humanoides. GOLEMAN, D. *Inteligencia social*. México: Editorial Planeta Mexicana, 2006, p. 465.

Mediante sensibilidades automáticas a las caras, los cuerpos y las voces, los seres humanos empatizan desde el primer día de sus vidas y, más tarde, construyen estratos superiores como la atribución de estados mentales a otros o la capacidad de rememorar las experiencias propias.²³⁴

Se debe reforzar la cooperación de todos con todos, la comunicación entre todas las culturas y diseñar un nuevo paradigma de civilización: “la cooperación es exitosa cuando los individuos pueden reconocer a los individuos cooperadores, sean estos parientes o no”.²³⁵ Se debe pensar nuevamente en la inteligencia social, pues incluye desde la sincronía de la interacción, los tipos de empatía, el conocimiento social y las habilidades de interacción hasta la preocupación por los demás. Desde una perspectiva evolucionista se le debe dar lugar en la clasificación de las habilidades humanas, y reconocer que una “inteligencia” puede incluir habilidades no cognitivas. Estas habilidades no cognitivas son aspectos inmensamente adaptativos del repertorio humano para la supervivencia.

Hay que desterrar el individualismo y trabajar como una comunidad de vida y a la Tierra. Se debe profundizar y trabajar en nuevas definiciones de conceptos esenciales tales como clases sociales, autoridad, cualificación, poder y dominación, entre otros. Invocar la capacidad cooperativa y empática innata solo puede redundar en beneficio de cualquier sociedad.

En el capítulo siguiente se mostrará cómo la empatía y cooperación pueden adquirirse como parte de un proceso cultural, a través de factores externos como la educación en derechos humanos.

²³⁴ MILITO, C. *La edad de la empatía. Lecciones de la naturaleza para una sociedad más justa y solidaria*. Madrid: Historia y Memoria de la Educación nº 2, 2015, p. 372.

²³⁵ GARRETÓN, V. y SALINAS, P. *¿Existe el gen de la cooperación?* Santiago de Chile: Revista MAD Número especial N°2 Colaboración, Cultura y Desarrollo, 2007, p. 20.

4. CAPÍTULO IV. EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

El objetivo de este capítulo es mostrar que la empatía y la cooperación son fundamentales para la promoción de conductas prosociales. Se pretende presentar maneras de construir una cultura de derechos humanos a través de una propuesta de educación en derechos, por ser una herramienta social fundamental y parte de nuestro sistema moral-cultural.

4.1 SISTEMA SOCIAL

En el segundo capítulo sobre individualismo y competitividad, se mostró la forma en que determinadas teorías biológicas se utilizaron y siguen utilizando para justificar diferencias llamadas “naturales” entre individuos y jerarquizar grupos de personas en la sociedad. Se debe recordar que una de las raíces del determinismo biológico es que son sus partidarios los que, sutilmente, pretenden hacer que las normas y conductas morales, económicas, legales y políticas que gobiernan la vida en sociedad respeten los cánones impuestos por la supuesta naturaleza humana.²³⁶ Julio Muñoz, biólogo y Dr. en Filosofía mexicano, explica que las estructuras de poder siempre han apelado a la naturaleza humana para llevar a cabo el “*ejercicio del poder*”:

La nobleza, la burguesía, la iglesia, el ejército y en general las instituciones en el poder han elaborado en sus particulares concepciones de la naturaleza humana como algo inmutable y fuera de control de los propios humanos, una justificación para reproducir las conductas y las normas que han facilitado su permanencia en el poder. Lo han hecho con el propósito más o menos explícito de restringir la libertad humana y de utilizar las pretendidas características naturales o esenciales como fuente de coacción y de opresión.²³⁷

²³⁶ MUÑOZ, J. *Sociobiología: pseudociencia para la hegemonía capitalista*. Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, p.170.

²³⁷ *Ibidem*, p. 171.

Esas justificaciones para reproducir conductas que otorgan su mantención en el poder, se han aplicado en distintos ámbitos de la sociedad, algunos tan importantes como la educación.

Un ejemplo de lo que venimos refiriendo, lo podemos encontrar en las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. En la sociedad, donde el tema de género sigue siendo poco visibilizado y donde las mujeres siguen siendo oprimidas, se siguen recibiendo formaciones educativas muy distintas ante diferentes experiencias cotidianas. A los hombres se les educa para ser insensibles al dolor en general, a ser frío y duros, a no llorar, a ser “*machos*”,²³⁸ a no sentir miedo y menos demostrarlo ante nada y nadie. Si cualquiera de ellas se realiza, se les clasifica con el término de “*valentía*”.²³⁹ En el caso de las mujeres, ocurre todo lo contrario, se les educa para que ignoren y no enfrenten su realidad, para que entreguen a otros (con alta frecuencia hombres) la decisión y responsabilidad de decidir por ellas, a sentir miedo y poder escudarse en los brazos de un hombre que la protegerá, y que permitirá que lloren y manifiesten su timidez, su miedo y falta de decisión. Todo apodado bajo el nombre de “femenino” o “feminidad”.²⁴⁰

Si las anteriores actitudes mencionadas, forman parte de una educación cultural a partir de experiencias cotidianas ¿Dónde queda, entonces, la determinación genética? Literalmente, en ningún lado. Ambos son conjuntos de actitudes o roles preformados e impuestos, que según J. Muñoz “*solo sirven a la reproducción de estructuras y patrones sociales, políticos, morales y económicos con independencia del ámbito de lo biológico y lo genético*”.²⁴¹

En el tercer capítulo sobre empatía y cooperación, se desarrolló la idea sobre la capacidad de aprender por medio de la imitación, siendo esta capacidad uno de los logros más fundamentales del largo proceso evolutivo de los seres vivos. Es, tal vez, la cualidad más importante de la naturaleza junto con las respuestas que se dan en conjunto con la sincronización. Tanto la imitación como el aprendizaje permiten

²³⁸ Término que encierra características tradicionalmente consideradas propias del género masculino, como la fuerza, el valor, la firmeza, etc.

²³⁹ MUÑOZ, J. *Sociobiología: pseudociencia para la hegemonía capitalista*. Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, p. 142.

²⁴⁰ *Idem*.

²⁴¹ *Idem*.

acceder a ciertas habilidades sociales importantes y que se irán presentando a lo largo de este capítulo.

Los seres humanos, como organismos sociales, vivimos cotidianamente en relación con otros seres vivos. Sin embargo, cada organismo a su vez, vive experiencias personales que no se transfieren a los demás. Humberto Maturana, biólogo y escritor chileno, en su libro “Transformación en la convivencia” menciona que “*el ser humano individual es social, y el ser humano social es individual*”.²⁴² Todo contexto en el que está inmerso un individuo influirá en su desarrollo, sobrevivencia y adaptación. Todos los seres vivos coexisten e interactúan en un medio y esa interacción se produce gracias a cambios internos y externos:

Los seres vivos existen siempre inmersos en un medio en el que interactúan. Más aún, como el vivir de un ser vivo transcurre en continuos cambios estructurales como resultado de su propia dinámica interna, o gatillados en sus interacciones en el medio, un ser vivo conserva su organización en un medio solo si su estructura y la estructura del medio son congruentes y esta congruencia se conserva. Si no se conserva la congruencia estructural entre ser vivo y medio, las interacciones en el medio gatillan en el ser vivo, cambios estructurales que lo desintegran y muere. Esta congruencia estructural entre ser vivo y medio (cualquiera que este sea) se llama adaptación.²⁴³

Es decir, H. Maturana sostiene que los seres vivos se mantienen en el tiempo gracias a la conservación de su adaptación y organización. Y ambas se involucran y relacionan íntimamente.

Al analizar, a través de la neurociencia, esa organización y estructura interna (fisiología) de un ser humano, surge la existencia de ciertos circuitos cerebrales implicados en fortalecer conductas. Daniel Goleman, psicólogo estadounidense, explica cómo los neurocientíficos han descrito aquellas conexiones que fortalecen ciertos patrones de conducta:

Los neurocientíficos usan el término “andamio neurológico” para describir un circuito cerebral en donde estas conexiones se fortalecen con el uso repetido, como un andamio en una zona de construcción. Los andamios

²⁴² MATURANA, H. *Transformación en la convivencia*. Santiago de Chile: Comunicaciones Noreste S.A., 2007, p. 22.

²⁴³ *Ibidem*, p. 25.

neurológicos explican por qué un patrón de conducta, una vez establecido, requiere un esfuerzo para ser modificado. Pero con nuevas oportunidades, o tal vez con esfuerzo y vigilancia, uno puede establecer y reforzar un nuevo sendero.²⁴⁴

Es decir, que la interacción dada entre lo ya establecido y lo nuevo que puede establecerse depende del refuerzo que exista de esas nuevas vías creadas. Aquellas conductas que se vuelvan repetitivas y que no existían previamente, reforzarán nuevas vías que estarán implicados en la realización de esas conductas. A partir de esta organización biológica y su relación con el medio en que se desarrolla, H. Maturana fue capaz de definir, lo que él llamó “*un sistema social*”:

Cada vez que los miembros de un conjunto de seres vivos constituyen con su conducta una red de interacciones que opera para ellos como un medio en el que ellos se realizan como seres vivos y en el que ellos, por lo tanto, conservan su organización y adaptación y existen en una coderiva contingente a su participación en dicha red de interacciones, tenemos un sistema social.²⁴⁵

Ese sistema será un resultado inevitable de todas las interacciones que en él se den. Hace hincapié en que si “*un conjunto humano que no incorpora la conservación de la vida de sus miembros como parte de su definición operatoria como sistema, no constituye un sistema social*”.²⁴⁶

Continúa explicando que en ese sistema social deben existir interacciones que dan como resultado la coordinación conductual de sus miembros, o dicho de otro modo, la recurrencia de interacciones cooperativas.²⁴⁷

Dentro de este contexto, como seres humanos nuestra individualidad es social “*y al ser humanamente social es lingüísticamente lingüística, es decir, está inmersa en nuestro ser en el lenguaje*”.²⁴⁸ La comunicación a través del lenguaje es tan importante como constitutiva del ser humano. Nos desarrollamos completamente: nacemos, crecemos, vivimos y morimos, sumergidos en coordinaciones

²⁴⁴ GOLEMAN, D. *Inteligencia social*. México: Editorial Planeta Mexicana, 2006, p. 230.

²⁴⁵ MATURANA, H. *Transformación en la convivencia*. Santiago de Chile: Comunicaciones Noreste S.A., 2007, p. 26.

²⁴⁶ *Ibidem*, p. 27.

²⁴⁷ *Ibidem*, p. 30.

²⁴⁸ *Ibidem*, p. 31.

conductuales que involucran reflexión en palabras, y como consecuencia de eso, la autoconciencia.²⁴⁹

Esa autoconciencia permite discernir los cambios de conducta que cada individuo producirá y que justamente es lo que define a un sistema social. “*Las características de una sociedad solo pueden cambiar si cambia la conducta de sus miembros*”.²⁵⁰ D. Goleman señala en su libro “Inteligencia Social” que existen varios estudios que muestran que el valor social que sentimos hacia nosotros mismos, y por ende nuestra autoestima, proviene de los demás:

Este sentido de nuestro valor social y estatus, y por tanto de nuestra autoestima, proviene de los mensajes acumulativos que recibimos de los demás acerca de cómo nos perciben. Tales amenazas a nuestra posición en los ojos de los demás son biológicamente potentes, casi tan poderosas como las que aseguran nuestra supervivencia. Después de todo, la ecuación inconsciente mantiene que, si somos considerados no-deseables, bien podríamos sentir no solo vergüenza, sino además, un rechazo total.²⁵¹

Es importante discernir la conducta que existe dentro de un grupo, pues influirá directamente sobre los cambio conductuales de otros miembros de ese grupo. Dentro de esos discernimientos y como parte del fenómeno social humano, se da por ejemplo, el amor como relación social (concepto emocional tan despreciado por siglos debido a la disociación que se ha hecho de la razón y las emociones). Las emociones juegan un papel importante en las regulaciones fisiológicas de otros miembros, tal como señala D. Goleman:

Los fisiólogos han mostrado que a medida que la gente se vuelve emocionalmente interdependiente, juegan un papel activo en la regulación de la fisiología de las otras personas. Este entrecruzamiento biológico significa que las señales que cada persona recibe de la otra tienen un poder particular para afectar sus cuerpos, para bien o para mal.²⁵²

²⁴⁹ *Idem.*

²⁵⁰ *Idem.*

²⁵¹ GOLEMAN, D. *Inteligencia social*. México: Editorial Planeta Mexicana, 2006, p. 330.

²⁵² *Ibidem*, p. 350.

Dentro del fenómeno social, las señales que se transmitan entre las personas, afectará física y emocionalmente a los demás, que como se ha descrito en el tercer capítulo no es más que empatía. H. Maturana lo explica utilizando el concepto de amor:

En la medida que el fenómeno social humano se funda en el amor, relaciones sociales que dependen del ver al otro que el amor involucra, como las de justicia, respeto, honestidad y colaboración, son propias del operar de un sistema social humano como sistema biológico y, por tanto, pertenecen al quehacer social humano cotidiano.²⁵³

Involucrarse en situaciones sociales donde el otro forma parte esencial y cotidiana de esa relación social, hace que el ser humano sea constitutivamente social. *“No existe lo humano fuera de lo social. Lo genético no determina lo humano, solo funda lo humanizable. Para ser humano hay que crecer humano entre humanos”*.²⁵⁴ Es decir, dependiendo de cómo crecemos en ese grupo de humanos, se aprenderán aquellas conductas que en ese grupo se manifiesten y enseñen. Y el cómo crezcamos en un grupo de seres humanos, dependerá de los valores que ese grupo posea:

Si pertenecemos a sociedades que validan con la conducta cotidiana de sus miembros el respeto a los mayores, la honestidad consigo mismo, la seriedad en la acción y la veracidad en el lenguaje, ese será nuestro modo de ser humanos y el de nuestros hijos. Por el contrario, si pertenecemos a una sociedad cuyos miembros validan con su conducta cotidiana la hipocresía, el abuso, la mentira y el autoengaño, ese será nuestro modo de ser humanos y el de nuestros hijos.²⁵⁵

Por eso es tan importante entender que la empatía y la cooperación son características intrínsecas de la conducta social. Que en la cooperación y no en la competencia debe fundarse esa conducta. Franz Hinkelammert, economista y filósofo alemán, lo expresa muy bien en su escrito titulado “Lo indispensable es inútil”: *“Todo acto que hace un bien, no hace solamente un bien a la persona a la*

²⁵³ MATURANA, H. *Transformación en la convivencia*. Santiago de Chile: Comunicaciones Noreste S.A., 2007, p. 33.

²⁵⁴ *Ibidem*, pp. 33-34.

²⁵⁵ *Idem*.

*cual se hace el bien, sino implica un bien para todos. Por tanto, en cuanto bien para todos, implica también un bien para aquel que realizó ese acto”.*²⁵⁶

Con la competencia ocurre todo lo contrario, es *”constitutivamente antisocial, porque como fenómeno consiste en la negación del otro”.*²⁵⁷ La famosa frase de la “sana competencia”, es una falacia en tanto que, niega al otro en esa relación social indispensable para el sistema social cooperativista y empático. Grupos sociales en África tiene muy claro lo importante que es el reconocimiento del otro y la cooperación. Tienen un sentido especial de la humanidad, y utilizan una palabra para describir una relación empática, esa palabra es "ubuntu" que significa “Yo soy un ser humano, porque tú eres un ser humano”.²⁵⁸

Entendiendo esto, podemos dar paso entonces a cómo podemos educar, con base en la cooperación y la empatía, una conciencia de derechos humanos. Y para crear esa conciencia, es necesaria decisiones político-éticas y culturales que permitan acceder al tipo de sociedad que queremos.

4.2 EDUCACIÓN PARA LA REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dado que no hay determinismos biológicos, los proyectos de sociedad serán definidos a partir de apuestas políticas. En ese sentido, entendiendo que sociedades basadas en la cooperación y la solidaridad permitirán un mayor desarrollo de condiciones de vida digna, apostamos por la educación en derechos humanos como práctica de humanización. Teniendo conocimiento de qué es y cómo funciona la empatía y la cooperación, se facilitará la búsqueda de herramientas o métodos a través de la educación que ayuden a consolidarlos en la sociedad. Todos podemos utilizar la empatía y cooperación para transformar este mundo y hacerlo digno de ser vivido para todos. Pablo Olmedo, investigador español, cree que el proceso

²⁵⁶ HINKELAMMERT, F. *Lo indispensable es inútil. Sobre la ética de la convivencia*. Revista de Filosofía nº 68, 2011-12, pp. 30-58.

²⁵⁷ MATURANA, H. *Transformación en la convivencia*. Santiago de Chile: Comunicaciones Noreste S.A., 2007, pp. 33-34.

²⁵⁸ HINKELAMMERT, F. Op. Cit. p. 54.

empático puede darse con independencia de la formación que tengamos como personas:

Con independencia de nuestros valores, creencias, opiniones, rasgos de personalidad, cultura o estatus social, podemos utilizar dicho proceso empático, en mayor o menor intensidad, dependiendo de la capacidad de empatizar que poseamos. Además, de aquí se abren numerosas vías de posible estudio en los sistemas de interacción y relaciones interpersonales (...) sería un nuevo punto de vista muy distinto de la perspectiva actual, para poder abordar problemas interpersonales de distinta índole.²⁵⁹

La utilización de ese proceso empático puede darse a través de la educación. Considerando que la educación es presentada en la Declaración de los Derechos Humanos como “*un medio imprescindible para la consolidación de los derechos humanos*”,²⁶⁰ depende de la formación y cómo se consoliden estos principios, para crear una sociedad consciente y justa con las diferencias que se manifiestan en ella. Los derechos pueden fomentar la personalidad auténtica de cada ser humano y su conciencia para generar una convivencia sana y empática. Emilio López-Baraja, investigador en educación español, analiza muy bien el rol activo de los ciudadanos en la sociedad. En su libro sobre derechos humanos y educación dice:

Ser ciudadano en la sociedad actual no es una tarea sencilla, sino que presenta una serie de exigencias, pues nadie nace ciudadano, sino que tiene que hacerse, ir formándose a lo largo de su vida. Pero de lo que nadie duda es que la consolidación de los Derechos Humanos dependen de esa formación para la ciudadanía. Tarea nada cómoda, ya que exige informarse, aprender a cuestionarse y cuestionar, y sobre todo, participar en la causa pública.²⁶¹

Es decir, la formación de ciertos valores en las personas depende de la continua educación que se reciba a lo largo del tiempo. Es difícil llegar a cuestionar lo que ya ha sido educado, pues nadie enseña, a gran escala, a cuestionar lo ya establecido. Se necesita una formación crítica. Es más fácil quedarse donde se está que pensar en nuevas formas de hacer las cosas. Sin embargo una cosa queda

²⁵⁹ OLMEDO, P. *Evolución conceptual de la empatía*. Jaén: Iniciación a la investigación, Universidad de Jaén nº 4, 2009, p. 4.

²⁶⁰ LÓPEZ-BARAJAS, E. y RUIZ, M. *Derechos Humanos y Educación*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2009.

²⁶¹ *Idem*.

clara, *“solo cuando los derechos humanos se hallan asumidos en la conciencia cívica de los hombres y de los pueblos actúan como instancias para la conducta a las que se puede recurrir”*.²⁶²

Ahora, podría hacerse la pregunta ¿se toma en serio la educación en derechos humanos en una sociedad neoliberal? La respuesta es no. Joaquín Herrera, filósofo y profesor español, escribió en su libro *“La Reinención de los Derechos Humanos”*, que dentro de los objetivos de las políticas neoliberales están: *“privatizar, des-regular, acabar con los espacios públicos, reducir las actividades del Estado a las de mero “guardián nocturno” del mercado”*,²⁶³ entre otras, donde los derechos se subordinan a las circunstancias políticas, económicas y culturales. Por décadas los derechos han tenido que convivir con ese modelo *“agresivo y destructor de las conquistas sociales tan trabajosamente conquistadas por la luchas llevadas a cabo por los movimientos sociales, partidos y sindicatos por siglos”*.²⁶⁴

Como dice John Kozy, profesor de Filosofía estadounidense, *“la cuestión es que una vez que una persona adopta una ideología, pocas veces la cuestiona (...) El fallo, claro está, reside en que la educación no alienta el cuestionamiento de la ortodoxia”*.²⁶⁵ Y como dice Abraham Magendzo, educador chileno, *“debemos ser críticamente conscientes de cómo cualquier ideología refleja y distorsiona la realidad moral, social y política y de las cuales son esos factores materiales y psicológicos que afectan y sostienen la falsa conciencia que ellos representan”*.²⁶⁶ Manfred Max Neef, economista chileno, hacía referencia a la falta de comprensión del conocimiento entregado, diciendo que se llegado *“a un punto en nuestra evolución humana, caracterizado por el hecho de que sabemos mucho pero comprendemos poco”*.²⁶⁷

La educación se ha transformado en enseñar sin comprender lo que se enseña y en aprender sin comprender los contenidos que se entregan. Gloria Aldana

²⁶² *Idem.*

²⁶³ HERRERA, F. *La reinención de los Derechos Humanos*. Sevilla: Atrapasueños, 2007, p. 94.

²⁶⁴ *Ibidem*, p. 59.

²⁶⁵ KOZY, J., *Rebelión*. 2009. En línea: <http://www.rebellion.org/> . Consulta realizada el 20/09/2017.

²⁶⁶ MAGENDZO, A. *Pedagogía crítica y Educación en Derechos Humanos*. Revista de Pedagogía Crítica, año 2 N° 2, 2003, p. 22.

²⁶⁷ MAX-NEEF, M. *Foundations of transdisciplinarity*. Ecological Economics, V. 53 I. 1, 2005, p. 3.

de Becerra, psicóloga y educadora colombiana, en el 2007 ya se preguntaba “¿a quiénes conviene que sepamos mucho, pero que comprendamos poco?”.²⁶⁸ Se ha señalado a lo largo de la tesis, que son ciertos grupos en la sociedad con poder y capaces de modificar los imaginarios sociales, los que están interesados en que no se comprenda ni se cuestione las cosas que vemos, oímos y aprendemos cada día. Ya en el año 1996 Federico Aguilera, economista y ecólogo español, daba respuesta a inquietudes como las de Aldana de una manera evidente:

El problema consiste en que enseñados y acostumbrados a pensar bajo las premisas dominantes, dar el paso de atreverse a pensar bajo las premisas alternativas no es nada fácil (...) porque exige romper las barreras departa-mentales y disciplinares para pensar en términos trans-disciplinares, algo que supone, además de un atrevido reto intelectual, un reto a los intereses académicos establecidos.²⁶⁹

Es todo un desafío atreverse a plantear las cosas desde nuevas premisas. Sin embargo, si se quiere hacer un cambio en lo establecido, especialmente en educación y específicamente en educación en derechos humanos, es necesario tener claros los objetivos que se buscan y para eso se requiere hacer las preguntas adecuadas como: ¿Qué tipo de personas somos, en qué posición nos encontramos y qué podemos hacer ante lo establecido?

Es fundamental considerar una re-educación que lleve a un autoconocimiento primeramente para luego obtener un cambio de conducta. Tal como dijo Julia Naranjo, Ingeniera Industrial colombiana, “*necesitamos una “re-educación” personal que incluya prácticas concretas que sirvan al cultivo de la mente profunda y un proceso de autoconocimiento guiado que lleve no solo a cambios de conducta sino a esa transformación que es la esencia de la maduración propiamente humana*”.²⁷⁰ Y también menciona que “*la educación para la libre realización de nuestras*

²⁶⁸ ALDANA, G. *Complementariedad metodológica en la investigación social. Una propuesta de integración*. Colombia: Revista Pedagogía y Saberes N° 26, 2007, p. 60.

²⁶⁹ AGUILERA, F. *Economía y medio ambiente: un estado de la cuestión*. Madrid: Grandes Cuestiones de la Economía N° 10, Fundación Argentaria, 1996.

²⁷⁰ NARANJO, J., SANZ-VALLE, R. Y JIMÉNEZ, D. *Organizational culture as determinant of product innovation*. European Journal of Innovation Management N° 13, 2010, pp. 466-480.

potencialidades evolutivas y creativas puede ser crítica para nuestra supervivencia colectiva”.²⁷¹

Si se quiere fomentar una educación en Derechos humanos, donde se potencien actitudes fundamentales como la empatía y la cooperación, es necesaria entonces una re-educación de todos, tanto aquellos docentes construyen y enseñan conocimientos en las distintas etapas de la educación formal y no formal, como en los alumnos y las personas que adquieren y aprenden ese conocimiento. Debe existir esa re-educación para que el sentido en que caminamos en la vida y la comprendemos, cambie. Hay que ser capaces de eliminar los paradigmas individualistas establecidos, ser capaces de pensar bajo nuevos paradigmas y atreverse a pasar de una “*inconsciencia consentida*”²⁷² a una “*conciencia integrada*”²⁷³.

Soraya El Achkar, investigadora en educación venezolana, realizó un estudio de la educación en derechos humanos desde el pensamiento de Paulo Freire, y que yo como autora de este trabajo comparto plenamente. En el estudio hecho por Soraya, manifiesta que dentro de las ideas centrales de P. Freire, educador y experto en educación brasileño, estaba la educación como un proceso en el cual todas las personas que en él están implicadas, se educan y educan al mismo tiempo.²⁷⁴

Si se analiza a la sociedad actual con una mirada crítica, la pregunta que surge inmediatamente es ¿Qué tipo de educación se necesita para que mujeres y hombres de este siglo vivan dignamente en un mundo asaltado por nacionalismos, racismo, xenofobia, machismo, discriminación, intolerancia, individualismo y competitividad desmedida?

²⁷¹ *Idem.*

²⁷² EL ACHKAR, S. *Una mirada a la educación en Derechos Humanos desde el pensamiento de Paulo Freire. Prácticas de intervención político cultural*. Caracas: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela, 2002, p. 112.

²⁷³ *Idem.*

²⁷⁴ *Idem.*

P. Freire analizó y aseguró que el cambio que debía darse no pasaba solo por cambiar las estructuras, sino que se necesitaba en profundidad un cambio en las personas y en las comunidades locales y desde ahí colocarlos a todos en una posición en la cual *“actúan, piensan, sueñan, hablan, dudan, odian, crean, conocen e ignoran, se afirman y se niegan en el centro de todas las preocupaciones”*²⁷⁵. Aseguraba que:

No es posible entender a los sujetos ni al sí mismo exclusivamente desde las categorías de clase, género, raza sino que, además, es indispensable pensarles/nos desde las experiencias sociales, las creencias, opciones políticas, las esperanzas construidas porque las personas son tanto lo que heredan como lo que adquieren.²⁷⁶

Todo el contexto que rodea a una persona, incluidas todas las experiencias que en él se viven y desarrollan, es esencial en la adquisición de valores y conductas y su posterior herencia a las otras generaciones. Las personas *“son sujetos histórico-sociales y por ello, experimentan continuamente la tensión de estar siendo para poder ser y de estar siendo lo que heredan y lo que adquieren”*.²⁷⁷ Como personas en un contexto, entonces, somos seres inconclusos, no determinados, enseñados para buscar y aprender al mismo tiempo. Estamos en un continuo proceso de formación y del cual forman parte valores como el miedo, amor, deseo, esperanza, la duda, etc.²⁷⁸ Por eso, como bien explica P. Freire, el ser humano no puede serlo si no está involucrado en una práctica educativa.²⁷⁹

Según S. El Achkar, las teorías educativas deben entenderse como actos que posibiliten el cambio en la sociedad en todos los niveles que la componen, social, económico, cultural y político. Lo deja claro en su artículo sobre educación en Derechos Humanos:

Una teoría educativa entendida como acto de creación, como la posibilidad de cambiar la sociedad en el campo económico, la propiedad, las normas

²⁷⁵ FREIRE, P. *Cartas a Cristina*. México: Siglo Veintiuno Editores, 1996, p. 17.

²⁷⁶ *Idem*.

²⁷⁷ EL ACHKAR, S. *Una mirada a la educación en Derechos Humanos desde el pensamiento de Paulo Freire. Prácticas de intervención político cultural*. Caracas: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela, 2002, p. 113.

²⁷⁸ *Idem*.

²⁷⁹ FREIRE, P. *Pedagogía del Oprimido*. México: Siglo Veintiuno Editores. Edición N° 51, 1988.

que regulan el derecho al trabajo y la tenencia de la tierra, la educación, la salud y sobre todo las relaciones humanas que oprimen a todos.²⁸⁰

La educación como un acto de creación es tan importante como un acto de conocimiento. Muchas veces solo se considera el conocimiento como lo único importante y trascendental, pues se ensalza sobremanera los contenidos en sí mismos. Tampoco debe pensarse que solo la educación por sí sola será la solución a la reivindicación de los derechos, sino que es una forma, quizás la más importante dentro de la intervención política y cultural, para producir esa reivindicación. No debe ser solo un medio de conocimiento de contenidos, sino “*de las razones de ser de los hechos económicos, sociales, políticos, ideológicos, históricos sin llegar a pensar ingenuamente que solo la educación logrará la transformación del orden dado y la plena vigencia de los derechos humanos, sino que es una de las muchas formas de intervención político-cultural*”,²⁸¹ dice S. El Achkar.

Como parte de las intervenciones político-culturales están los procesos de alfabetización,²⁸² pues permiten leer el mundo a través de la palabra y “*faculta para promover movimientos sociales con la intención de participar en la permanente pugna por reclamar la palabra propia, la historia no dicha y el futuro como no inexorable*”.²⁸³ Esta alfabetización debe ser crítica y situarse en:

La intersección entre el lenguaje (particular forma de producción cultural), la cultura (formas ideológicas en que un grupo social vive sus circunstancias y condiciones de vida, dadas y les confiere sentido), el poder (el ejercicio de pronunciarse y transformar la realidad) y la historia (como lo que está siendo y dándose), confirmando la conexión entre relaciones de poder, conocimiento y experiencias concretas”.²⁸⁴

De acuerdo con esta visión, les facilita a las personas la facultad de ejercicio de los derechos humanos y también una forma de descubrir las definiciones

²⁸⁰ EL ACHKAR, S. *Una mirada a la educación en Derechos Humanos desde el pensamiento de Paulo Freire. Prácticas de intervención político cultural*. Caracas: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela, 2002, p. 114.

²⁸¹ *Idem*.

²⁸² Una educación en la que la experiencia teórica, o escolar, dialogara con la experiencia sensorial e inmediata de la vida cotidiana.

²⁸³ FREIRE, P. *La educación en la ciudad*. México: Siglo Veintiuno Editores, 1997, p. 20.

²⁸⁴ EL ACHKAR, S. Op. cit. p. 114.

culturales de clase, género, sexualidad, y cualquier subjetividad como construcción histórica y social. El ejercicio de los Derechos humanos puede usarse como:

Mecanismo pedagógico y político por medio del cual se establecen las condiciones ideológicas y las prácticas necesarias para inventarse otra democracia, aquella donde la distribución de la riqueza se haga con equidad y donde la producción de significados se haga de forma colectiva y la toma de decisiones sea una responsabilidad compartida y los derechos humanos una realidad.²⁸⁵

El acto creador de la alfabetización pretende “*superar la percepción ingenua de los seres humanos en su relación con el mundo, la percepción ingenua de la realidad social que se presenta como anterior y superior a los sujetos*”²⁸⁶ de tal manera que se generen todas aquellas condiciones útiles para recrear identidades personales y sociales. Se convertiría, por tanto, en un proceso en el que “*los pueblos se intentan despojar de la voz del dictador o del colonizador para levantar la propia y la del colectivo y hacer uso del lenguaje propio, cargado de historicidad y pleno de significados que dan motivo a la vida misma*”.²⁸⁷ Políticamente hablando, la alfabetización son “*formas discursivas y competencias culturales que construyen las diversas relaciones y experiencias que existen entre los que aprenden y el mundo*”.²⁸⁸

P. Freire expone que el lenguaje entrega autodefinición a las personas y los pueblos, maneras nuevas de vivir, de relacionarse, de comprender, mirar, entender. Las personas son activas en la creación de la experiencia como en la organización y legitimación de prácticas sociales.²⁸⁹ El lenguaje como parte del proceso educativo, y como cualquier factor parte del proceso educativo, debe dar la posibilidad de entender el mundo y sus significados, así como sus relaciones y estructuras.

Esa posibilidad de entender el mundo hará evidente que muchas cosas que pasan en la vida cotidiana que se consideran normales, no lo son, se tornarán evidentes las violaciones a los derechos humanos y se logrará entender que esas

²⁸⁵ *Idem.*

²⁸⁶ *Idem.*

²⁸⁷ *Ibidem*, p. 115.

²⁸⁸ *Idem.*

²⁸⁹ FREIRE, P. *La educación en la ciudad*. México: Siglo Veintiuno Editores, 1997, p. 162-164.

cosas suceden, porque existe una intención política-económica detrás y hasta que no se trabajen, no se podrá revertir. La educación debe permitir a los sujetos autodescubrirse, indignarse, deconstruirse y movilizarse. Según S. El Achkar, se necesita:

Una pedagogía que permita a los sujetos descubrirse como sujetos cognoscentes en tanto no asumen mecánicamente los discursos que circulan, que le son propios a la dominación, sino que son capaces de enfrentarlos, de-construirlos y recrearlos. Una pedagogía de la indignación para movilizar a favor de la dignidad; de la pregunta para interpelar(se) el mundo; de la problematización para dudar de las certezas construidas que inmovilizan. Una pedagogía de la complejidad, entendida esta como la posibilidad de explicarse el mundo desde la tensión, lo contradictorio y la incertidumbre.²⁹⁰

Además de tener presente esa pedagogía de indignación es importante y necesaria la realización de una educación crítica, muy interesada en observar las estructuras de poder dentro y fuera del sistema educativo y que permita analizar:

Significados e interpretaciones culturales de los acontecimientos, la comprensión de los hechos y la realidad en la complejidad de sus relaciones, desde unas opciones de transformación que implican nuevos horizontes teóricos y prácticos; de modo que se pueda intervenir desde los contra discursos producidos en diálogo y posiciones de resistencia, revelando la lógica de los discursos y estructuras propias de la dominación.²⁹¹

La educación crítica tiene sus raíces en la teoría crítica y muchos analistas socio-políticos la han trabajado. Tiene entre sus máximos exponentes a pensadores Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Marcuse y Habermas.²⁹² Todos ellos, y como muchos otros, estaban interesados en crear una sociedad más justa y empoderar a las personas para *“que estén en una posición de mayor control sobre sus vidas*

²⁹⁰ EL ACHKAR, S. *Una mirada a la educación en Derechos Humanos desde el pensamiento de Paulo Freire. Prácticas de intervención político cultural*. Caracas: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela, 2002, p. 115.

²⁹¹ *Idem*.

²⁹² MAGENDZO, A. *Pedagogía crítica y Educación en Derechos Humanos*. Revista de Pedagogía Crítica, año 2 N° 2, 2003, p. 20.

económicas, políticas, sociales y culturales".²⁹³ Argumentaban que esos objetivos se pueden alcanzar:

Únicamente mediante la emancipación, proceso a través del cual las personas oprimidas y explotadas se constituyen en sujetos empoderados capaces de transformar, por sus propios medios, sus circunstancias. Recibe el nombre de "teoría crítica" dado que ven la salida hacia la emancipación a través de la toma de conciencia crítica que problematiza las relaciones sociales, en especial aquellas que se sitúan en las prácticas del ejercicio del poder y de la racionalidad instrumental.²⁹⁴

Esta pedagogía crítica proviene de toda la línea argumentativa de P. Freire por sus esfuerzos en vincular la alfabetización de los adultos oprimidos con una conciencia política crítica. Freire menciona que "*la educación debe ser una experiencia de decisión de ruptura, de pensar correctamente, de conocimiento crítico*".²⁹⁵ Debe centrarse en un diálogo cultural y negociación permanente como medio transformador de la sociedad, y para tener un futuro donde todos deseen un mundo mejor y más justo.

Como los diálogos son parte importante de la política, estos deben ser parte también de la educación.

Para P. Freire, la dialéctica, es una capacidad epistemológica que permite ver, observar, aprender, analizar, comprender, aprehender, explicar todos los fenómenos del mundo (patentemente objetivos), desde la subjetividad humana.²⁹⁶ Al utilizar la dialéctica como categoría, surge la capacidad de amar o tener rabia y para Freire, dialécticamente hablando, su necesidad de sentirse amado: "*Soy un ser carente de amor y afecto. Necesito de ti*".²⁹⁷

Es muy importante considerar lo que plantea Freire, pues aquellos grupos que se forman en las dinámicas sociales, mezcla "*lo narrativo, lo argumentativo, lo sapiensal, lo mágico, los sentimientos, los imaginarios, la voluntad y el cuerpo y*

²⁹³ *Idem.*

²⁹⁴ *Idem.*

²⁹⁵ FREIRE, P. *Cartas a Cristina*. México: Siglo Veintiuno Editores, 1996, p. 130.

²⁹⁶ FREIRE, P. *Pedagogía de la Esperanza*. México: Siglo Veintiuno Editores, 1993, p. 96.

²⁹⁷ Le decía a Ana María Araujo, segunda esposa. Referencia en la conferencia dada por motivo de la presentación de un audiovisual sobre la vida y obra de Paulo Freire, en Ciudad de México, en el año 1999.

desde esa comprensión con lo cotidiano".²⁹⁸ Se propone construir subjetividades socialmente y encontrar maneras de describir cómo se producen las desigualdades y hacer que los espacios cotidianos sean instancias de democracia y que se consoliden como democracia política. Es importante considerar que estas instancias no pueden dejar de lado la formación de los encargados de dirigir estos procesos de transformación social. Es de vital importancia que los programas de formación sean continuos y que apliquen prácticas cotidianas que permitan comprender y crear el conocimiento.²⁹⁹

Las subjetividades construidas socialmente definen todas las interpretaciones que se crean desde la experiencia, es por eso que jamás son neutrales, siempre están en un contexto histórico donde se producen discursos que circulan constantemente. El posicionamiento se produce desde una ideología, una clase, una política y algún género.³⁰⁰ Todo discurso que creamos y palabras que utilicemos depende de la intención y del contenido que se quiera expresar.³⁰¹

En el segundo capítulo de este trabajo se mostró que la construcción social del género y sus roles de "mujeres" y "hombres", no están determinado por sus genes, que los diferencia por un cromosoma sexual, y sí lo están por idearios colectivos generados en la historia. Existe cierto condicionamiento genético, sin embargo aquellos condicionamientos socio-históricos, de clase, experiencias, etc. son los que conforman y desarrollan la conducta. Y donde el lenguaje tiene una particular esencia en la comprensión del mundo.

En la obra "Pedagogía de la Autonomía"³⁰² de P. Freire, se presenta una sistematización del proceso educativo, donde llama a liberarse del silencio y para lograrlo hay que realizar las siguientes propuestas, las cuales comparto plenamente:

²⁹⁸ EL ACHKAR, S. *Una mirada a la educación en Derechos Humanos desde el pensamiento de Paulo Freire. Prácticas de intervención político cultural*. Caracas: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela, 2002, p. 116.

²⁹⁹ *Idem*.

³⁰⁰ *Idem*.

³⁰¹ Recordar que en la introducción se habló sobre el discurso, el uso de las palabras y sus implicaciones.

³⁰² FREIRE, P. *Pedagogía de la Autonomía*. México: Siglo Veintiuno Editores, 1997.

- Investigación, proceso en el cual interpretamos la vida cotidiana detalladamente y donde se requiere de curiosidad epistemológica para lograr entender la complejidad del mundo.
- Reflexión crítica, se debe estar continuamente reflexionado sobre cómo mejorar las prácticas y cómo podemos volver a establecer la curiosidad en las personas.
- Conciencia, donde los sujetos no vienen con ella preestablecida, sino que se construye con todos los “input” que se reciben diariamente y donde co-participan otros sujetos que también influyen y crean conciencia.
- Curiosidad por saber, imaginación, intuición y emociones, se debe tener la capacidad de hacerse preguntas y reflexionar sobre la intencionalidad de esas preguntas, analizar, sentir y muchas veces dejarse llevar por la intuición. Por decenas de años la intuición se ha despreciado en el mundo académico.
- Corporificación, donde las palabras van íntimamente ligadas a los testimonio de vida. Debe existir la máxima coherencia entre el discurso y las acciones.
- Comprensión de la realidad, lo cotidiano en el contexto social e histórico para deconstruir colonialismos, reconstruir la identidad propia y recrear la cotidianidad.
- Identidad cultural, todo lo que somos hoy es consecuencia también de lo que hemos sido, no solo genéticamente sino social, histórica, política y culturalmente. Las personas deben participar como sujetos activos de la historia.
- Respeto, por el conocimiento y todos los saberes (que muchas veces se desplazan) de personas y grupos populares, cuyas necesidades se manifiestan en la vida cotidiana.
- Rechazo de cualquier forma de discriminación, negar al otro como persona, como diferente impide que se produzca un diálogo que nos permita conocernos y cooperar. Empatía como base social.
- Respeto por la autonomía, de todas las personas, pues facilitará la enseñanza, el aprendizaje y el crecimiento en la diferencia.
- Lucha por los derechos humanos, reivindicaciones de los derechos hoy que permitan vivir una vida digna de ser vivida.

- Esperanza, alegría, empatía y cooperación, Indispensable para luchar y pensar en un futuro justo para todos. El mundo se puede intervenir y se puede cambiar.
- Compromiso, no se puede estar en el mundo de manera indiferente y de brazos cruzados frente a la explotación, los atropellos y las injusticias contra los más débiles. Se debe luchar por la injusta distribución de los bienes del mundo.
- Comprender que la educación es una forma de transformar e intervenir el mundo, no es neutral, no es indiferente, está ideologizada. Se puede ignorar la historia, las posiciones, rupturas, contradicciones, decisiones a favor de unos u otros.
- Libertad en la toma de decisiones, con riesgo de equivocarse y aprendiendo a escuchar, porque el que escucha, aprende. Y en ese aprendizaje está también dejar hablar a los demás para que sean escuchados. Es la condición que prepara a los sujetos para colocarse en una posición.
- Disponibilidad para el diálogo, táctica ética, epistemológica, cognoscitiva y política. Al disponer de un diálogo, existe la real posibilidad de construir conocimiento filosófico-científico, aceptar al diferente y asumir la radicalidad en el acto de amar.

En la libertad de toma de decisiones, sería importante agregar que esas decisiones que se toman no conlleven el perjuicio y malestar de otros, pues se estaría pasando a llevar la defensa que se ha hecho en este trabajo, la importancia de todas las personas por igual. En el aprender a escuchar debe agregarse que todas las personas pueden hablar y deben ser escuchadas, sin embargo, se debe tener cuidado con los discursos de odio que hay detrás de muchas opiniones. No porque sea la opinión de alguien, va a ser respetable, pues muchas opiniones disfrazan racismo, xenofobia, clasismo, entre varias otras expresiones de discriminación.

Todas esas premisas político-pedagógicas recogen una práctica educativa y podrían utilizarse como una ética posible y aplicable en la educación de derechos humanos. Si educamos los derechos humanos, y si logramos ser conscientes de la

capacidad de pensar y pensarse a sí mismo, de intervenir, de cambiar lo dado y de soñar podremos reconocer que la educación es siempre un quehacer político.³⁰³

Existen experiencias en algunos países donde se ha aplicado la educación en derechos humanos desde principio Freirianos³⁰⁴. Solo como un ejemplo, es llamativo señalar que la educación en derechos humanos, particularmente en América Latina, comenzó con y desde los movimientos sociales o movimientos de educación popular:

Movimientos por la paz, movimientos feministas, movimientos de trabajadores, movimiento ambientalista, movimientos de derechos de minorías, etc., trabajando con el enfoque de Freire, en el cual a través del diálogo las personas aprenden y toman conciencia de que son sujetos de derechos y aprenden cómo trabajar con su propia “*liberación*”. Desde esta perspectiva la Educación en Derechos Humanos se vuelve una educación política.³⁰⁵

Un gran objetivo de esta pedagogía crítica es interrogar a la educación formal para disminuir y, en el ideal eliminar, las injusticias sociales. La educación en Derechos Humanos debe obedecer una dialéctica que reconozca “*en los individuos y pueblos, no solamente sus derechos como sujetos, sino un papel y participación en la construcción de una sociedad democrática que nos llevará a su efectivo goce*”.³⁰⁶ Desde ese enfoque es importante que los sujetos se constituyan en entes sociales transformadores. María de Lourdes Beltrán, filósofa y educadora mexicana, sostiene en su lucha por educar los derechos humanos, que “*todos los seres humanos tienen la facultad para reclamar medidas sociales que los protejan de abusos y privaciones, garantizando libertad para vivir dignamente*”.³⁰⁷ Y para eso la educación debe entregar el mínimo de habilidades, valores y actitudes que proporcionen a las personas herramientas para ejercer la posterior defensa de esos derechos. Hay que

³⁰³ EL ACHKAR, S. *Una mirada a la educación en Derechos Humanos desde el pensamiento de Paulo Freire. Prácticas de intervención político cultural*. Caracas: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela, 2002, p. 118.

³⁰⁴ Ver: Una experiencia venezolana de educación en derechos humanos desde los principios Freirianos en el texto *Una mirada a la educación en Derechos Humanos desde el pensamiento de Paulo Freire. Prácticas de intervención político cultural*. 2002, p. 118-120, de Soraya El Achkar.

³⁰⁵ MAGENDZO, A. *Pedagogía crítica y Educación en Derechos Humanos*. Revista de Pedagogía Crítica, año 2 N° 2, 2003, p. 21.

³⁰⁶ BELTRÁN, M. *Educación en Derechos Humanos*. México: Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, 2006, p. 208.

³⁰⁷ *Ibidem*, p. 214.

tener presente que no es suficiente conocer la teoría de los derechos humanos, sino que es importante el ejercicio cotidiano de ellos para ir transformando el entorno. *“Debe hacerse una contribución crítica a la prevención de violaciones de los derechos humanos estimulando a las personas a participar de manera efectiva en la sociedad como miembros activos, informados, críticos y responsables”*.³⁰⁸ Y debe producirse en todos los niveles y áreas: administrativas, docentes, funcionarios, investigativas, etc. M. Beltrán, insta a que toda la sociedad se involucre en ese proceso: *“Hay que construir involucrando a toda la sociedad, una cultura, a partir de una propuesta de educación en derechos humanos que integre los avances de las ciencias de la educación”*.³⁰⁹ La idea es preparar a los ciudadanos, a partir del ejercicio cotidiano de los derechos, para que se vuelva un eje transversal de todas las áreas.

En palabras de A. Magendzo, *“tener conocimiento de las normas e instituciones de derechos humanos no es un aprendizaje académico, es conocimiento que ofrece mayores posibilidades para la acción y, por lo tanto, más poder para involucrarse en la promoción y defensa de los propios derechos y de los derechos de los demás”*.³¹⁰

Las propuestas en educación de esos derechos deben adecuarse al contexto y no imponer las medidas como colonialismos a pueblos o naciones. Hay pueblos indígenas en el que ni siquiera se conoce el concepto de derechos. Por eso es importante la forma en que se planteen estas palabras. J. Herrera, lo hace explícito en una mención en su libro *“La Reinención de los Derechos Humanos”* que se debe estar:

Atentos a las plurales y diferenciadas *narraciones* que sobre los mismos (derechos) se dan en diferentes culturas y formas de vida. El problema del imperialismo colonial fue, entre otras cosas, negar la posibilidad de que los pueblos oprimidos tuvieran la posibilidad de contarse sus propias narraciones, sus propias historias. No solo se les impidió desarrollarse económicamente, sino que se les negó la misma posibilidad de contar y contarse sus propias narraciones. Por ello es sumamente importante

³⁰⁸ MAGENDZO, A. Pedagogía crítica y Educación en Derechos Humanos. Revista de Pedagogía Crítica, año 2 N° 2, 2003, p. 24.

³⁰⁹ *Ibidem*, p. 220.

³¹⁰ *Ibidem*, p. 24.

incorporar este conjunto de narraciones al entendimiento, la enseñanza y la práctica de los derechos humanos.³¹¹

Por último, siempre tener en mente que:

La educación en Derechos Humanos está vinculada con los grandes problemas que sufre la sociedad, por ejemplo: pobreza crónica y desmoralizante, democracias frágiles e inestables; injusticia social: violencia; racismo; discriminación e intolerancia contra las mujeres, los homosexuales y las lesbianas; impunidad y corrupción.³¹²

Por lo tanto, la Educación en Derechos humanos debiera ser parte integral de la democratización de las sociedades y debe formar parte de todas las dimensiones sociales: política, económica, social y cultural. Y sin decisiones político-culturales para poder ejercer esos derechos, todo se quedará en simples teorías y/o ideas y seguiremos sin poder cambiar las injusticias y opresiones que muchos siguen viviendo.

A continuación se presentan las conclusiones de este trabajo y los principales hallazgos que encontré en el desarrollo de esta tesis.

³¹¹ HERRERA, F. *La reinención de los Derechos Humanos*. Sevilla: Atrapasueños, 2007, pp. 120-121.

³¹² *Ibidem*, p. 25.

CONCLUSIONES

En la naturaleza existen tantos ejemplos de comportamiento, como organismos existen en ella, por tanto sería muy difícil poder describir un patrón de comportamiento. La Biología, como una disciplina de la ciencia que estudia todo lo que tiene vida y lo que en ella influye, muestra con sus distintas áreas de estudio, que todo en la naturaleza está conectado. Muestra que el ser humano es un componente más del ecosistema y que como especie viviendo en él, se relaciona íntimamente con su entorno, influyendo en los ciclos y proceso diarios en los que se desarrolla.

Como ciencia que explica estas relaciones, la biología condiciona, pero no determina. Si queremos estudiar por ejemplo, el comportamiento humano, debe considerarse su funcionamiento molecular, celular y fisiológico como especie, pero no determinar su actuar a estos factores. El ambiente que lo rodea influye completamente en su comportamiento e incluso modificará esos factores fisiológicos que le permiten funcionar.

De acuerdo a lo presentado en el primer capítulo, el desarrollo genético (junto a toda su fisiología) y cultural del ser humano están completamente ligados. La genética influye en el entorno, y la cultura (creadas por distintos grupos sociales) influye en la genética. La herencia que se pasará a la descendencia, no depende solo del DNA presente en nuestras células, sino también de todo aquel comportamiento, que se adquirió a lo largo de la vida. La conducta es heredable y por lo mismo, es tan importante entender cómo funciona.

Para poder comprender el funcionamiento de la conducta, se debe tener acceso a conocimientos que permitan estudiar, analizar y comprender lo que ya se ha estudiado y registrado y poder crear a partir de él nuevo conocimiento. Sin embargo y lamentablemente, solo unas pocas personas han tenido y tienen acceso a aquel conocimiento, y les ha permitido a lo largo de la historia, su utilización en favor de unos y desmedro de otros. La creación y acceso a todo conocimiento debe

ser público y universal. Se deben dar las herramientas para que las personas puedan acceder a él, analizarlo y sacar sus propias conclusiones y construcciones. Ese acceso y utilización desigual del conocimiento en la historia, ha separado y clasificado a la humanidad. En el capítulo segundo se mostró cómo la utilización de ciertas teorías biológicas, un conocimiento particular dentro de todos los saberes de la humanidad, han generado y mantenido por siglos conductas de discriminación, opresión, desigualdad y muchos otros, contra ciertos grupos de seres humanos. Esto conduce a repensar lo importante que es la legitimación de ciertas ideas respecto de otras y cómo logran establecerse y perpetuarse en la sociedad. Si aquellas creencias se creen verdaderas, absolutas, beneficiosas para un grupo particular, se aceptan y quieren ser mantenidas en el tiempo, entonces se habla de ideología. Las subjetividades construidas socialmente definen todas las interpretaciones que se crean desde la experiencia, es por eso que jamás son neutrales, siempre están en un contexto histórico donde se producen discursos que circulan constantemente. Si logran insertarse en la sociedad modificará la forma de ver el mundo y las interpretaciones que de él se hacen.

El uso de la ciencia, y en el caso de este trabajo de ciertas teorías biologicistas, como arma legitimadora de ciertas ideas, es profundamente ideológica. La utilización de ejemplos particulares de la naturaleza para explicar conductas en los seres humanos, es característico y consecuencia directa de una visión sesgada, conveniente y poco realista de los fenómenos que suceden en la naturaleza. Eso ejemplos se toman conscientemente y convenientemente para apoyar ciertas ideas y no otras. Y en ese caso habría que preguntarse cuáles son los reales motivos por los que una persona convenientemente querría apoyar cierta ideas y no otras.

La utilización de la ciencia como legitimación de ideas sesgadas, y entendido que la ciencia como conocimiento parte de un contexto y está hecha por alguien en concreto, deja al descubierto que la ciencia no es neutral (de hecho ninguna idea es neutral). Todo conocimiento está posicionado, histórica, cultural y experiencialmente. El posicionamiento se produce desde una ideología. No puede ignorarse jamás el contexto en el que están situadas las ideas y las personas, pues todas las ideas miran el mundo desde una posición y desde ahí lo interpretan.

A través de la teoría crítica se apuesta por transformar aquellas ideas que se consideran injustas y permitir que todos los seres humanos tengan acceso a vivir una vida con dignidad. Esas transformaciones parten por nombrar y renombrar ideas injustas y discriminatorias que se han mantenido en el mundo que se ha construido hasta el día de hoy. Y ¿por qué es tan importante esto? Porque esas reformulaciones de ideas influirán completamente en las identidades sociales que se generen mañana y en el futuro.

Una de las reformulaciones que en el presente escrito se mostró, es acerca de la concepción del ser humano como un mera construcción biológica. Desde Darwin y sus formulaciones acerca de la selección natural hasta científicos contemporáneos como Dawkins con el determinismo genético y social, se mantiene en la sociedad una visión competitiva e individualista de las relaciones humanas. Además de una visión donde algunas personas son, naturalmente, más importante que otras. Los pobres son pobres, porque naturalmente así nacieron y deben mantenerse de ese modo porque también es natural. Su pobreza es demostración de pereza y debilidad. Como es natural, entonces no hay nada extraño en que unos gobiernen sobre otros y les tengan que decir cómo deben pensar y actuar. Todos los inventos que se hicieron a lo largo de la historia para demostrar esa supuesta naturalidad, como el “índice de coeficiente intelectual”, se siguen manteniendo en la actualidad para continuar perpetuando esas desigualdades. También es muy utilizado darle importancia a los títulos académicos en los grandes centros de poder académico y económico, como legitimación que lo que se está diciendo es verdad. Todo lo que no se acerque a esas visiones poderosas, se le oprime y niega dejándolos y despreciándolos como meros saberes.

Como es natural que unos sean mejores y más importante que otros, es natural también que unos quieran enriquecerse a costa de otros. La economía y su crecimiento se ha usado como excusa para mantener la esclavitud laboral y separar a las personas de acuerdo a lo que poseen. Si tiene valor monetario sus posesiones, entonces existen y pueden ser considerados. Si ese valor es poco, se deprecian. Y así, es una constante lucha por poseer más, sin importar qué sucederá con los demás y la naturaleza. Y esa es una de las grandes críticas que se le hace al sistema económico, político social que gobierna muchas sociedades hoy en día,

considerar las relaciones entre las personas como meros valores de cambios, ya sea de poder, competitividad, opresión hacia el género femenino, etc.

En el segundo capítulo sobre individualismo y competitividad, se presentó la forma en que determinadas teorías biológicas legitimadas se utilizaron y siguen utilizando para justificar diferencias llamadas “naturales” entre individuos y jerarquizar grupos de personas en la sociedad. Todas aquellas legitimaciones que a lo largo de la historia fueron dándose y manteniéndose para perpetuar diferencia entre seres humanos, se basaron en ese modelo de organismo individual y competitivo. El haber sobredimensionado el YO en desmedro del NOSOTROS llevó a que todos aquellos valores cooperativos y solidarios que como especie permitieron evolucionar, hayan estado casi al punto de la extinción. Parece tan normal pensar en uno mismo primero, que mire donde se mire creemos que así funciona y se sigue naturalizando. Pero ¿qué pasaría si se logra mirar de nuevo con otros ojos? Afortunadamente, siempre han existido personas que han mirado con otras perspectivas el panorama y que se han rebelado contra lo impuesto y han luchado contra las opresiones, generando ideas y teorías alternativas. Si se vuelve a mirar y repensar se verá que no es natural ser egoísta y competitivo, sino que existen actitudes totalmente opuestas como la empatía, la cooperación, la lealtad, la responsabilidad y muchas otras.

En el tercer capítulo de este escrito se describió como los valores de la empatía y la cooperación están arraigados en la especie humana y nos permitió sobrevivir y desarrollarnos. La dependencia de unos con otros es esencial para la sobrevivencia. Los seres humanos, como organismos sociales, vivimos cotidianamente en relación con otros seres vivos. Todo lo que se ha aprendido de estudios y experiencias en distintas áreas muestran que somos animales altamente grupales, cooperativos, altruistas, sensible a la injusticia, amantes de la paz y capaces de ponernos en el lugar de otro. La empatía y el apego son tan importantes que deben considerarse en cualquier idea sobre la naturaleza humana, y que son productos de la evolución humana unidas íntimamente a los procesos de transformación cultural. La biología nos muestra que en la naturaleza existen ejemplos de servicios cooperativos de unos con otros, incluso a nivel molecular, además de todos los ejemplos que los mismos seres humanos han tenido a lo largo

de su historia. Como el ser humano es capaz de crear una cultura y vive inmerso en ella, es importante entender que estas características tan evolutivamente arraigadas, pueden ser parte de ese proceso cultural y pueden sustituir aquellos valores que están presentes hoy, como son la competitividad y el individualismo. Si se logra cambiar esa visión, si se logra cambiar la base social en la cual vivimos a una cooperativa y empática, se podrá construir un mundo más justo y donde las personas puedan vivir con dignidad. Un mundo donde sus miembros no serán valorados por lo que tienen, por su color, clase, o coeficiente intelectual, sino que serán valorados por el mero hecho de pertenecer a la misma especie. Todos son parte del ecosistema y todos juegan un rol importante en él.

Para lograr cambiar esa base social que se desea y considerando que no existen determinismos biológicos, el proyecto de sociedad viene mediado por una decisión política que ha de implementarse a través de estrategias educativas y culturales, por lo que tiene mucho sentido proponer una educación en derechos humanos. Debería trabajarse la forma en que esos principios cooperativos y empáticos pueden ser la base fundamental de la humanidad. En el capítulo cuarto de este escrito se explicó cómo a través de la educación en derechos humanos, se puede crear conciencia y repensar los modelos de sociedad que permitan a todos los seres humanos vivir dignamente.

Hay un conjunto de actitudes y roles que están preformados e impuestos en la sociedad, y que solo siguen reproduciendo estructuras y patrones políticos, económicos y sociales que generan desigualdad, desprecio y opresión. Sin embargo, entendiendo que el ser humano es intrínsecamente social y que el lenguaje es parte constitutiva de nuestro actuar, podemos crear coordinaciones conductuales que involucren reflexión en palabras y que estas produzcan autoconciencia, pues las características de una sociedad cambiarán si las conductas de sus miembros cambian. Todas las transmisiones emocionales, físicas y racionales que se den en un grupo afectarán el comportamiento propio y de los demás miembros del grupo. Esto permite que todos se involucren como parte esencial en las relaciones sociales. De ahí la importancia que el comportamiento esté basado en la cooperación y la empatía, pues ese bien beneficiará a todos y podrá heredarse a las futuras generaciones. Esas características a cambiar y

heredar pueden darse a través de la educación en derechos humanos. Si conocemos quiénes somos, qué podemos hacer, cuáles son los mínimos necesarios para vivir una vida digna, entonces podremos luchar por aquellos derechos que no se tienen y que todos merecen.

La formación de ciertos valores en las personas depende de la continua educación que se reciba a lo largo del tiempo. Es difícil llegar a cuestionar las ideas, pues nadie enseña, a gran escala, a cuestionar lo ya establecido, pero si educamos a pensar porqué el mundo funciona como lo hace y vamos a las raíces de los problemas y las desigualdades, podremos empezar a plantear ideas para cambiar las cosas. Es fundamental considerar una re-educación que lleve a un autoconocimiento primeramente, para luego obtener un cambio de conducta. Si se quiere fomentar una educación donde se potencien actitudes como la empatía y la cooperación, es necesaria entonces una re-educación de todos, en todos los niveles de la sociedad. Debe existir esa re-educación para que el sentido en que caminamos en la vida y la comprendemos, cambie. Hay que ser capaces de eliminar los paradigmas establecido y ser capaces de pensar bajo nuevos paradigmas.

La educación es parte de la solución en la reivindicación de los derechos humanos, es una forma, quizás la más importante dentro de la intervención política y cultural, para producir esa reivindicación y debe formar parte de todas las dimensiones de la sociedad: política, económica, social y cultural.

Si la biología muestra ejemplos donde la empatía y la cooperación son base social de la evolución de las especies y si generamos los mecanismos y conocemos los procesos a través de la educación en derechos humanos para poder transformar lo actual, se necesita entonces derechos político-éticos y culturales que permitan construir la sociedad que queremos.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILERA, F., *Economía y medio ambiente: un estado de la cuestión*. Madrid: Grandes Cuestiones de la Economía Nº 10, Fundación Argentaria, 1996.

ALDANA, G., *Complementariedad metodológica en la investigación social. Una propuesta de integración*. Colombia: Revista Pedagogía y Saberes Nº 26, 2007.

ALONSO, L. y CALLEJO, J., *Consumo e individualismo metodológico: Una perspectiva crítica*. Madrid: Política y sociedad nº 16, 1994.

AYALA, F.J., *Can "Progress" be Defined as a Biological Concept?. En: Evolutionary Progress*. Chicago: Matthew, H. Nitecki (ed), The University of Chicago Press, 1988.

BAUER, J., *Das kooperative Gen*. Hamburg: HoCa - Sachbuch, 2008.

BARASH, D., *Sociobiology and Behavior*. Elsevier Science Ltd, 1982.

BELTRÁN, M., *Educación en Derechos Humanos*. México: Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, 2006.

BISQUERRA, R., *Orígenes y desarrollo de la orientación psicopedagógica*. Madrid: Narcea S.A. 1996.

BURT, E., *The evolution of woman: An inquiry into the dogma of her inferiority to men*. Nueva York: G.P. Putnam´s sons, 1894.

BROWN, A., *Sexes throughout nature*. Nueva York: G.P. Putnam´s sons, 1875.

CAPRA, F., *El Punto Crucial*. Barcelona: Integral, 1985.

CARDINALI, D., *Manual de neurofisiología*. Madrid: Díaz de Santos S.A., 1992.

CARNEGIE, A., *Wealth*. North American Review nº 148, 1889.

CASTAÑEDA, M., *El machismo invisible regresa*. México: Penguin Random House Grupo Editorial, 2007.

COX, R. *Approaches to world order*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

DARWIN, CH., *On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*, 1859. Versión española: *El Origen de las Especies*. Madrid: Akal, 1998.

DARWIN, C., *On the Origin of Species by Means of Natural Selection*. London: John Murray, 1959.

DARWIN, CH., *The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex*, 1871. Versión española *El origen del Hombre*. Barcelona: Ediciones Petronio, 1973.

DARWIN CH., *El origen del hombre*. Valencia: Cuatro Reales, F. Sempere y C^a, editores, 2009.

DAWKINS, R., *The Selfish Gene*. New York: Oxford University Press, 1976.

DAWKINS, R., *The selfish gene*. Oxford: Oxford University Press, 1976. Versión española de Julio Muñoz.

DAWKINS, R., *El gen egoísta*. Biblioteca científica Salvat, 1993.

DAWKINS, R., *Escalando el monte improbable*. Barcelona: Tusquets, 1998.

DAWKINS, R., *El gen egoísta*. Barcelona: Salvat Editores S.A., 2000.

DAWKINS, R., *Una curiosidad insaciable*. Barcelona: TusQuest editores, 2014.

DEBRAY, R., *Crítica de la razón política*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1983.

DE WAAL, F., *La edad de la empatía*. Barcelona: TusQuets editores, 2015.

DIMBERG, U., THUNBERG, M. y ELMEHED, K., *Unconscious facial reaction to emotional facial expressions*. Psychological Science nº11, 2000.

DORADO, J., *Iusnaturalismo y positivismo jurídico: Una revisión de los argumentos en defensa del iuspositivismo*. Madrid: Dickinson S.L. 2004.

DOSTOYEVSKI, F. *Sueño de un hombre ridículo*. Diario de un escritor Nº 4, 1877. Versión española.

EL ACHKAR, S., *Una mirada a la educación en Derechos Humanos desde el pensamiento de Paulo Freire. Prácticas de intervención político cultural*. Caracas: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela, 2002.

EZCURRA, A., *Algunos desafíos para los movimientos sociales y populares latinoamericanos*. San José de Costa Rica: Pasos N° 71, 1997.

FREIRE, P., *Pedagogía del Oprimido*. México: Siglo Veintiuno Editores. Edición N° 51, 1988.

FREIRE, P., *Pedagogía de la Esperanza*. México: Siglo Veintiuno Editores, 1993.

FREIRE, P., *Cartas a Cristina*. México: Siglo Veintiuno Editores, 1996.

FREIRE, P., *La educación en la ciudad*. México: Siglo Veintiuno Editores, 1997.

FREIRE, P., *Pedagogía de la Autonomía*. México: Siglo Veintiuno Editores, 1997.

FRIEDMAN, M., *Capitalism and freedom*. Chicago: University of Chicago Press, 1962.

GAETE, M., *Ideología y teoría en el pensamiento de Friedrich Von Hayek*. Santiago de Chile: Tesis de grado Universidad de Chile, 2004.

GALTON, F.G., *Hereditary Genius: An inquiry into its Laws and Consequences*. Nueva York: Macmillan, 1869.

GÁNDARA, M., *Hacia un pensamiento crítico en derechos humanos: aportes en diálogo con la teoría de Joaquín Herrera Flores*. Sevilla: Tesis Doctoral Universidad Programa de doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo Pablo de Olavide, 2003.

GARCÍA, A., *Sesgos ideológicos en las teorías sobre la evolución del sexo*. Tesis doctoral Universidad de Barcelona, 2004-2005.

GARRETÓN, V. y SALINAS, P., *¿Existe el gen de la cooperación?* Santiago de Chile: Revista MAD Número especial N°2 Colaboración, Cultura y Desarrollo, 2007.

GESELL, A. Y ILG, F.[1948]. *La educación del niño en la cultura moderna*. Buenos Aires: Editorial Nova, 1960.

GILLISPIE, G.C., *Lamarck and Darwin in the history of Science. En Forerunners of Darwin: 1745-1859*. Maryland: B. Glass, O. Temkin y W.L. Strauss, Jr. Baltimores (ed), Johns Hopkins Univ. Press, 1959.

GLASS, B., *The germination of the idea of biological species. En Forerunners of Darwin: (1745-1859)*. Maryland: B. Glass, O. Temkin y W.L. Strauss, Jr. Baltimores (ed), Johns Hopkins Univ. Press, 1959.

GOLDMAN, J. *Cómo la cultura humana ha influido en los genes*. BBC future, abril 2014.

GOLEMAN, D., *Inteligencia social*. México: Editorial Planeta Mexicana, 2006.

GOWAN, P., *Los orígenes del liberalismo Atlántico*. New Left Review, 2001.

HARRIS, C.L., *Evolución. Génesis y revelaciones*. Madrid: Hermann Blume, 1985.

HATFIELD, E., CACIOPPO, J. y RAPSON, R., *Emotional Contagion*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

HAYEK, F. *Los fundamentos de la libertad*. Madrid: Unión Editorial, 1978.

HEMLEBEN, J., *Darwin*. Madrid: Alianza Editorial, 1971.

HENRICH, J. *Genética y cultura. Aportación a la conformación de la especie*. Princeton: Mente y Cerebro N° 80, 2016.

HERRNSTEIN R., *I.Q. in the Meritocracy*. Estados Unidos: Atlantic Monthly Press, 1973.

HERRERA, F., *La reinención de los Derechos Humanos*. Sevilla: Atrapasueños, 2007.

HINKELAMMERT, F., *Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia*. Santiago de Chile: Ed. Universidad Católica, 1970.

HINKELAMMERT, F., *Las armas ideológicas de la muerte*. Salamanca: Editorial Sígueme, 1978.

HINKELAMMERT, F., *Crítica de la razón utópica*. San José de Costa Rica: Ed. Dei, 1984.

HINKELAMMERT, F. *Lo indispensable es inútil. Sobre la ética de la convivencia*. Revista de Filosofía nº 68, 2011-12.

HYDE, J., *Psicología de la mujer: la otra mitad de la experiencia humana*. Madrid: Morata ediciones, 1995.

KEYNES, J. M., *El final del Laissez faire*. Londres: Hogarth Press, 1926.

KOZY, J., *Rebelión*. 2009.

KROPOTKIN, P., 1902. *Mutual Aid: A Factor of Evolution*. Nueva York: Nueva York University Press, 1972.

KROPOTKIN, P., *La ayuda mutua*. Caracas: Editores latinoamericana CA, 2009.

LANGFORD, D. et al., *Social modulation of pain as evidence for empathy in mice*. Science nº 312, 2006.

LEVINE, B. *El desafío neoliberal. El fin del tercermundismo en América Latina*. Bogotá: Ed. Norma, 1992.

LEVINS, R. Y LEWONTIN, R., *The dialectical biologist*. Cambridge: Harvard University Press, 1985.

LEWONTIN, R.C., *El Determinismo Biológico Como Arma Social, en La Biología como Arma Social, The Ann Arbor Science for the People*. Madrid: Editorial collective, 1982.

LEWONTIN, R.C.; Rose, S.; Kamin, L.J., *No Está en los Genes*. Barcelona: Ed. Crítica, 1987.

LEWONTIN, R.C., *The doctrine of DNA. Biology as Ideology*. London: Penguin Books, 1992.

LEWONTIN, R., *The triple helix*. Cambridge: Harvard University Press, 2000.

LIPPS, T., *Einfühlung, innere Nachahmung, und Organempfindung*. Archiv für die gesamte Psychologie v. 1, parte 2, Engelmann, Leipzig, 1903.

LÓPEZ-BARAJAS, E. y RUIZ, M., *Derechos Humanos y Educación*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2009.

LUFFIEGO, M. Y RABADÁN, J., *La evolución del concepto de sostenibilidad y su introducción en la enseñanza*. Enseñanza de las ciencias nº 18, 2000.

LUKES, S., *El individualismo*. Barcelona: Editorial Península, 1975.

MACDONALD, J., *Antoinette Brown Blackwell*, 2003. *Dictionary of Unitarian and Universalist Biography*. Consultado el 26 de julio de 2016.

MACLEAN, P., *Brain evolution relating to family, play, and the separation call*. Archives of general Psychiatry nº 42, 1985.

MAGENDZO, A. *Pedagogía Crítica y Educación en Derechos Humanos*. Revista de Pedagogía Crítica, año 2 N° 2, 2003.

MATURANA, H. *Emociones y lenguaje en educación y política*. Santiago de Chile: Comunicaciones Noreste, 1997.

MATURANA, H., *Transformación en la convivencia*. Santiago de Chile: Comunicaciones Noreste S.A., 2007.

MARX, K. Y ENGELS, F. *La ideología alemana*. Barcelona: Ediciones Grijalbo 1974.
MAX-NEEF, M., *Foundations of transdisciplinarity*. Ecological Economics, V. 53 I. 1, 2005.

MAYOL, A., *La Tecnocracia, el falso profeta de la modernidad*. Santiago de Chile: Tesis de grado INAP Universidad de Chile, 2002.

MAYR, E. *Por qué es única la biología. Consideraciones sobre la autonomía de una disciplina científica*. Buenos Aires: Katz editores, 2006.

MERA, J., *Neoliberalismo y derechos humanos*. Santiago de Chile: Revista de Derechos Humanos N° 1 y 2, Academia de Humanismo Cristiano, 1983.

MERINO, A., *El concepto de Ideología*. Santiago de Chile: edición universitaria, 1987.

MILITO, C., *La edad de la empatía. Lecciones de la naturaleza para una sociedad más justa y solidaria*. Madrid: Historia y Memoria de la Educación N° 2, 2015.

MONEDERO, J. *El gobierno de las palabras. Crítica y reconstrucción de la política*. Madrid: FCE, 2009.

MOZARÉ, C. *En Historia de la Humanidad, El siglo XIX*. Barcelona: UNESCO, Ed. Planeta, 1977.

MUÑOZ, J., *Sociobiología: pseudociencia para la hegemonía capitalista*. Universidad Nacional Autónoma de México, 2006.

NARANJO, J., SANZ-VALLE, R. Y JIMÉNEZ, D., *Organizational culture as determinant of product innovation*. European Journal of Innovation Management N° 13, 2010.

NIJHOUT, F., *Importancia del contexto en la genética*. Investigación y ciencia, agosto 2004.

NUÑEZ, D., *Marxismo y Darwinismo*. Madrid: Dialnet ISBN 84-500-4142-2, 1980.

OLMEDO, P., *Evolución conceptual de la empatía*. Jaén: Iniciación a la investigación, Universidad de Jaén n° 4, 2009.

OVEJERO, A. *Los test de inteligencia: Algunas consecuencias de su aplicación*. Valladolid: Tabanque N° 18, 2004.

PREBISCH, R., *El pensamiento de von Hayek*. Santiago de Chile: Hoy N° 208, 1981.

RIZZOLATTI, G. y SINIGAGLIA, C., *Las neuronas espejo*. Barcelona: Paidós, 2006.

ROSE, M. *Darwin's Spectre. Evolutionary Biology in the Modern World*. Princeton: Princeton University Press, 1999.

SANDÍN, M., *Sobre una redundancia: el darwinismo social*. Madrid: Asclepio-Vol. LII-2, 2000.

SMITH A. *La riqueza de las Naciones*. España: Titivillus ePub base r1.2, 2015.

SPENCER, H., *Psychology of the Sexes*, Popular Science Monthly 4, 1873, p. 31-32. Cit. Amparo Gómez Rodríguez. Ciencia y valores en los estudios del cerebro. Arbor, 2005.

SPENCER, H. *The principles of biology*. New York: Appleton, 1891 [1864].

SPENCER, H., *Estática social*. España: Editorial Innisfree, 2014.

STRATHERN, P., *Darwin y la Evolución*. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1999.

VERGARA, J. *El modelo neoliberal de democracia*. Valparaíso: Anuario de Filosofía Jurídica y Social Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social, 1999.

THUILLIER, P., *De Arquímedes a Einstein. Las caras ocultas de la investigación científica*. Madrid: Alianza Editorial, 1990.

TRIVERS, R. *The evolution of reciprocal altruism*. Quarterly Review of Biology N° 46, 1971.

TRIVERS, R., *Parental investment and sexual selection*. Chicago: Aldine Publishing Company, 1972.

VARELA V., *Sociobiología*. El catoblepas, revista crítica, nº 14, 2003.

VERGARA, J. *La crítica latinoamericana al neoliberalismo: acción comunicativa y desarrollo del pensamiento crítico en América Latina*. Caracas: Modernidad y universalismo, Edgardo Lander (ed.), Eds.Unesco, Universidad Central de Venezuela y Nueva Sociedad, 1991.

VERGARA, J., *La contribución de Hinkelammert a la crítica latinoamericana al neoliberalismo*. Polis Revista latinoamericana, 2002.

WILSON, E.O., *Sociobiology: The new Synthesis*. Cambridge: Harvard University Press, 1975.

WILSON, E.O., *Sociobiology: The new Synthesis*. Cambridge: Harvard University Press, 1975. Versión Española, Barcelona: Ed. Omega, 1982.

WILSON, E.O., *Sobre la naturaleza humana*. Madrid: Fondo de cultura económica de España, 1983.

WILSON, E.O., *La conquista social de la Tierra*. Barcelona: Penguin Random House Grupo editorial, 2012.

WOODWARD, V., *Cociente intelectual y racismo científico*. En: *La biología como arma social*. *The Ann Arbor Science for the People*. Madrid: Editorial Colletive, 1982.